

Warum und wie schützen Jugendliche ihre Daten online?

Eine explorative Mixed-Methods Untersuchung
zu subjektiv wahrgenommenen Bedrohungen, Copingstrategien und dem Daten-
schutzverhalten in typischen Internetnutzungssituationen aus Perspektive der
Protection Motivation Theory

*Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Master of Arts (M.A.)“
im Joint Degree Studiengang Fachdidaktik Medien und Informatik
der pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ),
der Universität Zürich (UZH), der pädagogischen Hochschule Luzern (PHLU) und
der Hochschule Luzern (HSLU)*

Verfasst von: Raffael Meier

raffael.meier@phsz.ch

Eingereicht bei: Dr. Martin Hermida

Abgabedatum: 31. Juli 2022

Gender-Erklärung

In dieser Arbeit wird einer gendergerechten Sprache bestmöglich Rechnung getragen. Falls dies stellenweise nicht beachtet wurde, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich eine allfällig weibliche oder männliche Form immer zugleich auf alle Geschlechter beziehen soll.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	6
Abstract	8
Abkürzungsverzeichnis	10
Abbildungsverzeichnis	11
Tabellenverzeichnis	11
1 Einleitung.....	13
1.1 Problemstellung und Ausgangssituation	13
1.2 Zielsetzung.....	20
1.3 Forschungsfragen + Zielgruppe der Arbeit.....	21
1.3.1 Theoretische Subforschungsfragen	21
1.3.2 Empirische Subforschungsfragen	21
1.4 Methodologie, Erhebungs- und Auswertungsmethoden	23
1.4.1 Explorativ-sequentielles Mixed-Method-Design	23
1.4.2 Qualitative Erhebung.....	24
1.4.3 Qualitative Auswertung	26
1.4.4 Quantitative Erhebung	26
1.4.5 Quantitative Auswertung	27
1.5 Aufbau der Arbeit und Vorgehen bei Literaturrecherche	27
2 Begriffsabgrenzungen und -definitionen	29
2.1 Der Begriff „Schützenswerte Daten“	29
2.2 Der Begriff „Gymnasium“	32
2.3 Der Begriff „Datenschutzverhalten“	34
2.4 Der Begriff der „subjektiven Wahrnehmung“	34
3 Darlegung der bestehenden Literatur und kritische Reflexion..	36
3.1 Fachdidaktisches Wissen.....	36
3.2 Conceptual Change (Präkonzepte und Lernweltausrichtung)	38
3.3 Das Modell der didaktischen Rekonstruktion	41
3.4 Privatsphäre	42
3.5 Contextual Integrity Framework	53
3.6 Nutzungsszenarien	56

3.7	Bedrohungen	57
3.8	Schutzstrategien	60
3.9	Protection and Motivation Theory (PMT).....	63
4	Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen.....	67
4.1	Was sind schützenswerte Daten bei Jugendlichen?	67
4.2	Was ist für Jugendliche Privatsphäre?	68
4.3	Welche Modelle gibt es, die Datenschutzverhalten von Jugendlichen beschreiben?	69
4.4	Was sind Bedrohungen der Privatsphäre?.....	69
4.5	Welches Repertoire an Datenschutzverhalten ist bekannt und welche Strategien von Datenschutzverhalten werden tatsächlich eingesetzt?.....	71
4.6	Was sind typische Internetnutzungsszenarien von Jugendlichen? ..	72
5	Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse	73
5.1	Begründung und Nachvollziehbarkeit des Forschungsdesigns sowie Methodenwahl.....	73
5.2	Stichprobenauswahl (Sampling)	74
5.3	Qualitative Erhebung.....	75
5.3.1	Operationalisierung.....	77
5.3.2	Interviewleitfaden	78
5.3.3	Durchführung	78
5.3.4	Auswertung	80
5.4	Quantitative Erhebung	81
5.4.1	Operationalisierung.....	81
5.4.2	Fragebogen.....	84
5.4.3	Durchführung	85
5.4.4	Auswertung	85
5.5	Qualitätssicherung und Gütekriterien	86
5.6	Ergebnisdarstellung	88
5.6.1	Qualitative Ergebnisse	88
5.6.2	Quantitative Ergebnisse	94
6	Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen	100
6.1	Qualitative Forschungsfragen	100
6.2	Quantitative Forschungsfragen	102
7	Conclusio und Ausblick	104
7.1	Beantwortung der Hauptforschungsfrage.....	104

7.2	Diskussion.....	105
7.3	Limitationen und Ausblick	111
7.4	Literaturverzeichnis.....	114
	Anhang A: Interviewleitfaden.....	138
	Anhang B: Audio- und transkribierte Dateien	148
	Anhang C: Kategorienschema	149
	Anhang D: Flyer qualitative Interviews	163
	Anhang E: Flyer Online-Befragung	164
	Anhang F: Einwilligungserklärung	165
	Anhang G: Online-Fragebogen	166
	Anhang H: Skalen und Items im Detail.....	173
	Anhang I: deskriptive Auswertungen.....	179
	Anhang J: Eidesstattliche Erklärung.....	219

Vorwort

Die vorliegende Masterarbeit entstand aus eigenem Interesse für das Thema. In meiner knapp 15jährigen Tätigkeit als Lehrperson und Heilpädagoge, aber auch in meiner Tätigkeit als CEO eines Beratungs- und Softwareunternehmens für Onlinebefragungen sowie mit meinem psychologischen Hintergrund haben mich die Themen Datenschutz und Privatsphäre immer schon besonders beschäftigt und fasziniert. Fasziniert, weil mir als konstruktivistisch sozialisierter Beobachter nebst rechtlichen und informationstechnischen Perspektiven auch immer sozialwissenschaftliche Sichtweisen auf Datenschutz und Privatsphäre besonders ins Auge gefallen sind. Schülerinnen und Schüler, die sich unter anderem mit Lernsoftware, IT-Anwendungen, Computerspielen und privat meist nicht minder intensiv mit verschiedensten Manifestationen digitaler Angebote auseinandersetzen, aber auch Kundinnen und Kunden unserer Umfrageplattform onlineumfragen.com, sowie ganz allgemein User von Software oder generell Computersystemen – sie alle haben etwas Gemeinsames. Sie fokussieren sich häufig auf eine operative Zielsetzung und lassen dabei eine Menge an Daten verarbeiten, teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Dass dabei scheinbar kollaterale Fragen, wie jene, wem solche Daten gehören (z.B. Logfiles), welche Prozesse solche Daten durchlaufen, welchen Lebenszyklus erzeugte Daten aufweisen, welche Bedrohungen realistisch in Folge der Verarbeitung entstehen, oft unbeantwortet bleiben, gehört zu unserem Alltag. Meist sind es zeit- und finanzökonomische Unverhältnismässigkeiten, die uns eine heuristische, periphere und damit nicht elaborierte mentale Verarbeitung nahelegen: grosser Aufwand zur Beantwortung und Reflexion solcher Fragestellungen versus vergleichsweise geringem Output, wie zum Beispiel ein privater Brief an meinen Onkel, bei dem offensichtlich keine grossen Sicherheitsrisiken auf dem Spiel stehen, oder das simple Herunterladen eines Jump-and-Run-Games.

Daraus haben sich bis heute Fragen ergeben, die mich immer wieder beschäftigen. Warum schützen Menschen ihre Daten online - und warum eben manchmal nicht? Besonders spannend wird die Fragestellung dann, wenn minderjährige Kinder und Jugendliche Daten verarbeiten. Wie schätzen sie die Verantwortung

für unreflektierte Datenverarbeitung und Risiken, die sich aus einer Datenverarbeitung ergeben, im Detail ein? Welche Bedrohungen, die in einigen Fällen sogar für Cyber-Security-Experten eine Herausforderung sind, können Jugendliche konzeptionell und mental überhaupt verstehen? Welche Möglichkeiten sehen Jugendliche, Bedrohungen in Zusammenhang mit ihrer Internetnutzung, subjektiv gesehen, erfolgreich zu kontrollieren? Gibt es Schutzstrategien, die Jugendliche im Umgang mit Internetanwendungen tatsächlich einsetzen? Die vorliegende Arbeit ist ein Unterfangen, diese Dunstblase an Aspekten zu strukturieren und ihr Form und Inhalt zu verleihen.

An dieser Stelle möchte ich allen Jugendlichen danken, die sich für den Kern dieser Arbeit, die qualitativen Interviews und die Teilnahme an der quantitativen Erhebung mittels Fragebogen, zur Verfügung gestellt haben. Ebenso danke ich mit einem Seitenblick zu Ephraim Kishon meiner geduldigen, kritischen und besten Ehefrau von allen, die meine Konzentration auf Wesentliches und Unwesentliches sowie mein emotionales Auf- und Ab mit Humor und Unterstützung erduldet hat. Zudem danke ich meinen beiden wunderbaren Kindern, die im Verlauf der letzten Jahre in zahlreichen Situationen meine Aufmerksamkeit stärker auf das Thema «Privatsphäre, Datenschutz und Kinder» und dessen psychologische und didaktische Blickwinkel gelenkt haben. Ein weiterer grosser Dank geht an meinen Betreuer, Dr. Martin Hermida, der meinen Fokus für diese Arbeit mit Wertschätzung, Kompetenz, Humor und vielen wichtigen fachlichen und methodologischen Impulsen geschärft hat. Zum Schluss möchte ich auch Prof. Dr. Eva Marinus, Dr. Nina Imlig-Iten, Iwan Schrackmann und nochmals Martin Hermida, alle von der Pädagogischen Hochschule Schwyz, danken, mit denen ich gemeinsam eine Studie zum Thema «schützenswerte Daten bei Kindern» publizieren (Meier et al., 2022) und von einer inspirierenden und für mich in wichtigen Belangen wegweisenden Zusammenarbeit profitieren durfte.

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen fachdidaktischen Beitrag zu leisten, die Konstruktionen von Privatsphäre und schützenswerten Daten, Bedrohungen und Coping-Strategien sowie Datenschutzstrategien in typischen Anwendungsszenarien der Internetnutzung bei Jugendlichen besser zu verstehen. Es wird im Rahmen eines erweiterten *Privacy Protection Behavior* Modells (Adhikari & Panda, 2018; Maddux & Rogers, 1983; Nissenbaum, 2010; Rogers, 1975; Salleh et al., 2013; Tsai et al., 2016) erklärt, welche Faktoren (Threats vs. Coping) hauptsächlich dazu beitragen, dass Jugendliche Schutzstrategien anwenden. Entsprechend können für den praktischen Schulunterricht thematische Schwerpunkte gesetzt und auf Basis der Conceptual Change Theorie (Jonen et al., 2003; Posner et al., 1982; Strike & Posner, 1992) sowie Shulman (Shulman, 1986, 2004) die Lebenswelt der Jugendlichen aufgegriffen, mittels didaktischer Rekonstruktion darauf aufgebaut (Duit et al., 2012; Kattmann et al., 1997; Reinfried et al., 2009) und fachdidaktisches Wissen für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden.

Die Untersuchung wurde als explorativ-sequentielles Mixed-Method-Design konzipiert, wobei der qualitative Teil methodologisch als Kombination von Experten- und teilnarrativen Interviews ($n=7$) zwischen Februar und Mai 2022 durchgeführt wurde. Für die Auswertung mit Techniken der qualitativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2003; Gläser & Laudel, 2010; Schütze, 1983) mit deduktiv-induktivem Kategoriensystem ergaben sich vier typische Internetnutzungssituationen, zahlreiche Threats, Coping- und sechs Typen von Schutzstrategien. Im quantitativen Teil wurden mittels Onlinebefragung von Kindern der derselben Zielgruppe ($n=328$) im Juni 2022 der Einfluss dieser Faktoren auf das Datenschutzverhalten untersucht und durch multiple lineare Regression Ergebnisse der klassischen Protection Motivation Theory (PMT) auch bei dieser Zielgruppe bestätigt. Die Ergebnisse fördern eine Vielfalt an Datenschutzverhalten, Bedrohungskonzepten und weiteren subjektiven Sichtweisen zum Thema Privatsphäre und Datenschutz zu Tage, die die bestehende Literatur bestätigen und teilweise erweitern. Die Kernkonzepte der PMT differenzieren sich quantitativ

über alle Nutzungsszenarien hinweg aus und es können wertvolle konkrete Prädiktoren aus der Lebenswelt der Jugendlichen präsentiert werden, mit denen sich Datenschutzverhalten teilweise statistisch erklären lässt.

Aus den detaillierten Ergebnissen können Konsequenzen für den Schulunterricht vorgeschlagen werden, die sich an alle Akteure im Feld Schule richten, seien dies Kantone, Gemeinden, Schulleitungen, ICT-Beratende, Fachstellen, pädagogische Hochschulen, aber auch Teams und Lehrpersonen selbst, besonders hinsichtlich einer Einbindung der Vorerfahrungen der Jugendlichen in pädagogische Konzepte und einer Fokussierung auf das legitime Bedürfnis von Jugendlichen, eine situative Kontrolle über ihren Informationsdatenfluss auszuüben.

Schlüsselwörter: Medien und Informatik, Fachdidaktik, Privatsphäre, Medienbildung, Datenschutz, Ausbildung zur Lehrperson, Datenfluss, Protection Motivation Theory, Bedrohungen, Datenschutzverhalten

Abkürzungsverzeichnis

QDA	Qualitative Datenanalyse
PMT	Protection and Motivation Theory
SM	Social Media

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schützenswerte Daten.	30
Abbildung 2: Schützenswerte Daten bei Fünftklässlern.	31
Abbildung 3: Schweizer Gymnasium / Wege zur Matura.	33
Abbildung 4: Schweizer Bildungssystem.....	33
Abbildung 5: Forschungsstand Lehrervorstellungen über Konzepte von Kindern und Jugendlichen im Bereich digitale Technologien.....	37
Abbildung 6: Fachdidaktisches Triplet: Teilaufgaben im Modell der Didaktischen Rekonstruktion.	42
Abbildung 7: Ebenen der Öffentlichkeit nach Neidhard (1989, S. 25).	45
Abbildung 8: Dimensionen von Privatsphäre und Datentypen.	53
Abbildung 9: Dimensionen von Privatsphäre und Datentypen.	54
Abbildung 10: Protection Motivation Theory (PMT) Model.	64
Abbildung 11: Angepasstes Forschungsmodell (PMT).	66
Abbildung 11: Allgemeines Inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring.	81
Abbildung 12: Faktorenstruktur (Model Plot) Perceived Severity für Nutzungsszenario Messaging.....	84
Abbildung 13: Grafische, prozentuale und absolute Häufigkeiten, arithmetisches Mittel und Standardabweichung als Augenschein-Übersicht. Quelle: eigene Darstellung.	95

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wie Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters Privatsphäre verstehen.....	52
Tabelle 2: Zentrale Handlungsmuster der privatheitsrelevanten Online- Kommunikation Jugendlicher auf Facebook.	61
Tabelle 3: Typische Variablen im Modell der Protection Motivation Theory.	65
Tabelle 4: Dimensionen von Bedrohungen der Privatsphäre im Vergleich.....	70
Tabelle 5: Datenschutzverhalten Jugendlicher in der Übersicht.....	72
Tabelle 6: Operationalisierung der verwendeten PMT-Variablen.	82
Tabelle 7: Interne Konsistenz der verwendeten Skalen.	83
Tabelle 8: Kategorien und Dimensionen von Datenqualität nach Wang und Strong (1996).	87
Tabelle 9: Kategorien schützenswerter Daten aus dem empirischen Material verdichtet.	89

Tabelle 10: Kategorien von Privatsphäre aus dem empirischen Material verdichtet.	90
Tabelle 11: Kategorien von Bedrohungen aus dem empirischen Material verdichtet.	91
Tabelle 12: Kategorien von Datenschutzstrategien aus dem empirischen Material verdichtet.	92
Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung der Online-Aktivitäten.	95
Tabelle 14: Beta-Koeffizienten der verschiedenen Regressionsmodelle in der Übersicht (nur signifikante Prädiktoren in gültigen Modellen).	97

1 Einleitung

In dieser Masterarbeit werden explorativ förderliche und hinderliche Faktoren erhoben, die für das tatsächliche Datenschutzverhalten Jugendlicher in typischen Internetnutzungssituationen massgebend sind. Zudem wird ein konkretes Spektrum an Schutzstrategien Jugendlicher exploriert. Diese Faktoren werden anschliessend in ein Modell verortet, welches in der Lage ist, verschiedene theoretische Dimensionen zu konsolidieren. Die Bedeutung eines tieferen Verständnisses dieser Zusammenhänge ermöglicht es nicht nur Lehrpersonen, sondern auch anderen Akteuren im Bildungsbereich, Schulunterricht im weitesten Sinne auf die Lebenswelt und Vorerfahrungen Jugendlicher abzustützen.

Dieses Kapitel führt in die Problemstellung der vorliegenden Arbeit ein und beschreibt Forschungsdesign, Forschungsfragen aus Theorie und Empirie sowie die Struktur der Ausarbeitung.

1.1 Problemstellung und Ausgangssituation

Das 21. Jahrhundert ist wohl das erste Jahrhundert, in welchem ein Mensch mit seiner Geburt nicht nur – im übertragenen Sinne - seinen ersten physischen Fussabdruck auf die Erde setzt, sondern auch seinen digitalen. Ob dies nun ein medizinisches Patientendossier betrifft, in dem schon digitale Ultraschallaufnahmen, serologische Testergebnisse und andere Berichte liegen, oder Konsumpräferenzen wie die Bestellung von Schnullern, Milchpulver («mein erstes Menü») oder das erste Plüschtier und die Farbe des «Nuschis». Vielleicht sind sogar schon auf diversen weltweit verstreuten Servern und Datenspeichern Fotos und Kommunikationsverläufe verewigt, auf denen neue Erdenbürger im Detail identifiziert sind. In erster Linie sind es Eltern, Verwandte, Bekannte und auch professionelle Drittpersonen (Behörden, Kita, Kindergarten, Ärzte, etc.), die den Reigen weiterführen und digitale Datenbestände über einen Menschen erzeugen, der selbst noch nicht oder kaum in der Lage ist, seine Datenhoheit zu reflektieren. Als Novum stehen wir damit geschichtlich an einem Punkt, an dem Privatsphäre ein Konzept wird, welches durch die enormen technischen Kommunikationsmög-

lichkeiten unserer digitalen Welt und die gleichzeitig extrem niederschwellige, hedonistisch motivierte Spontanzugänglichkeit dieser technischen Kommunikationsmöglichkeiten in noch nie dagewesener Weise herausgefordert ist. So sind Informationen nicht nur im Hier und Jetzt teilbar. Wenn auch in Chats, Messengern und Social Media Websites das Vexierbild einer unverbindlichen, aufmerksamkeitsökonomisch bedingt flüchtigen Spontanöffentlichkeit als primäre Eigenschaft wahrgenommen wird, so entstehen gleichzeitig Datenspuren und -sammlungen, die oftmals noch Jahre und Jahrzehnte abgerufen werden können und die sich teilweise sogar dem – unkompliziert ausübbar - Einfluss der Urheber entziehen.

In diesem globalen Kontext stellt sich die Frage, gegeben sei eine digital geprägte Welt, in wie weit digitale Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler in einem umfassenden Mündigkeitsmodell relevant sind. Bildungstheoretisch ist diese Frage einfach zu beantworten. Als zentraler Leitwert westlicher Bildung fungiert seit Kants «Was ist Aufklärung?» (Kant, 1784) das Konzept der Mündigkeit. Adorno forderte Jahrhunderte später als Kern demokratischer Erziehung in seiner «Erziehung zur Mündigkeit» die Zielperspektive politischer «Widerstands- und Erfahrungsfähigkeit» (Adorno, 1971) und Hannah Arendt formulierte eine Bildung zu „Klugheit und Urteilskraft“ (Arendt, 1985; Hermenau, 1999), mit welcher faktisch erst eine umfassende Teilhabe und Partizipation an modernen Gesellschaften möglich wäre. Bei Heinrich Roth (1971) wird der Mündigkeitsbegriff als zentrales Bildungsziel in die drei grundlegenden Kompetenzen Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz aufgegliedert, eine Systematik, die in der Praxis von Lehrpersonen bis heute als weitverbreitetes Werkzeug verwendet wird.

Im Modell des Dagstuhl-Dreiecks der Dagstuhl-Erklärung (Brinda et al., 2016) sowie auch im sogenannten Frankfurter-Dreieck wird aufgezeigt, dass digitale Bildung aus drei Perspektiven betrachtet werden muss. Beide Modelle sollen «einen überfachlichen Orientierungs- und Reflexionsrahmen für Bildungsprozesse im digitalen Wandel anbieten und versuchen, alle relevanten Perspektiven der beteiligten Disziplinen einzubeziehen» (Brinda et al., 2016, S. 1). Beide beinhalten eine technologisch-mediale Perspektive (wie funktioniert etwas), eine gesell-

schaftlich-kulturelle Perspektive (Wechselwirkungen zwischen Individuen, Gesellschaft und digitalen Systemen sollen vor dem Hintergrund der Medialisierung und des digitalen Wandels analysiert und reflektiert werden) und eine Interaktions- oder anwendungsorientierte Perspektive (wie nutze ich etwas). Schülerinnen und Schüler sollen „dazu befähigt werden, selbstbestimmt mit digitalen Systemen umzugehen. Dies erfordert, sie zu verstehen, zu erklären, im Hinblick auf Wechselwirkungen mit dem Individuum und der Gesellschaft zu bewerten sowie ihre Einflussmöglichkeiten zu sehen und nicht nur ihre Nutzungsmöglichkeiten zu kennen.“ (Brinda et al., 2019, S. 2).

Für die Schweiz betrachtet wird im Züricher Lehrplan 21, Modul Medien und Informatik (D-EDK, 2016) mit drei Kompetenzbereichen „Medienkompetenzen“, „Informatikkompetenzen“ und „Anwendungskompetenzen“ auf das Dagstuhl-Dreieck und dessen Perspektiven Bezug genommen (Schifferle et al., 2019).

Während aus diesen Überlegungen heraus eine grundsätzliche Relevanz digitaler Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler als Bestandteil einer Mündigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft befürwortet werden kann, bleibt offen, welche Rolle die Themen Datenschutz und Privatsphäre in einer digitalen Welt spielen und inwieweit eine digital geprägte Welt tatsächlich objektiv festgestellt werden kann. Aus einer epidemiologischen Argumentation heraus lässt sich dazu festhalten, dass Ende 2021 rund 4,9 Milliarden Menschen weltweit regelmässig Zugang zum Internet nutzen (Rabe, 2021), was rund 66.2% der Weltbevölkerung entspricht. Andererseits könnte das Rechtssystem gewissermassen als (verzögerter) Spiegel der Gesellschaft betrachtet werden (Hirsch, 2001). Welche Evidenzen gibt es hier? Das erste Datenschutzgesetz der Welt trat am 13.10.1970 mit dem Hessischen Datenschutzgesetz (HDSG) in Kraft. Grund war die fortschreitende maschinelle Datenverarbeitung und konkret die Einrichtung neuer Krankenhäuser, für welche Patientendaten erstmals zentral per EDV erfasst werden sollten. Darauf reagierte die linke Politik und Ministerpräsident Albert Osswald im Magazin «Spiegel» («EDV Im Odenwald», 9. Mai): «Die Orwellsche Vision des allwissenden Staates, der die intimsten Winkel menschlicher Lebenssphären ausforscht, wird in unserem Land nicht Wirklichkeit werden“.

Aber Datenschutzskandale ereigneten sich dennoch und wurden mit fortschreitender Technisierung nicht weniger (Marsan, 2019). Fast 50 Jahre später, am 25. Mai 2018, trat die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) in Kraft. Sie adressiert das neue Gold des Internetzeitalters, regelt den Umgang mit Personendaten und bietet mehr Schutz für Einzelpersonen. Der Schutz von „personenbezogenen Daten“, also aller Daten, „die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (...) beziehen“ (Artikel 4, Absatz 1, DSGVO), wurde rechtlich betrachtet systematisch ausgebaut, in Europa vorrangig und mit grossem Rückenwind, aber auch in der Schweiz: aktuell mit der Anpassung des geltenden DSG an die DSGVO und der neuen Fassung des DSG, welche am 1. September 2023 in Kraft treten soll.

Der Fokus hat sich zudem vom ursprünglichen hessischen Ziel, den Einzelnen vor dem Staat zu schützen, deutlich verschoben und stellt den Schutz von Privatpersonen vor datenverarbeitenden, nicht selten internationalen Unternehmen ins Zentrum. Es geht also streng genommen nicht um den Schutz der Daten, sondern um den Schutz der Persönlichkeitsrechte der hinter den Daten stehenden Personen. Dies nicht zuletzt als Reaktion auf die Digitalisierung der Gesellschaft und ihre Gallionsfiguren wie Facebook, Google, Snapchat, Pinterest oder Instagram, bei denen personenbezogene Daten eine zentrale Rolle spielen. Einerseits als digitale Währung im Sinne von Information als Firmenskapital, um noch gezielter Werbung auszuspielen und noch mehr und überzeugender Zielgruppen binden zu können, aber auch als Code der Digitalisierung, als binäre Leitdifferenz im Sinne von Luhmann (Krause, 2005, S. 132), als Daten/Nicht-Daten, Bild/Nicht-Bild und als Kommunikation/Nicht-Kommunikation, resultierend in sozialer Ausgrenzung im Nicht-Fall.

Das Thema Datenschutz ist also aus verschiedenen Perspektiven heraus gesellschaftlich so aktuell wie nie zuvor und auch für Jugendliche besonders relevant, sind sie doch die Bevölkerungsgruppe, die das Internet besonders intensiv und mit Schwergewicht auf datenschutzrelevanten Angeboten und Diensten nutzt und damit datenschutzbezogen besonders exponiert ist. Wer bei Instagram zum Beispiel keine Daten preisgibt, bleibt gegenüber der Ingroup nach der Social Identity Theory (Tajfel, 1974, 1978) aussen vor, wobei hier Daten in Form von

Bildern überwiegend ein „Recht am eigenen Bild“ konstituieren (Artikel 28, ZGB). Da generell durch das Surfen im Internet Informationen über die Interessen von Nutzern aufgezeichnet werden können, ist die Konstruktion umfassender Nutzerprofile durch Dritte Realität geworden. Die Folgen können verheerend sein. Private E-Mail-Adressen, Krankheitsgeschichten, private Gespräche in Chats, Firmengeheimnisse, Passwörter, Bankdaten können für unbekannte Dritte zugänglich werden. Die JAMES-Studie (Bernath et al., 2020) zeigt für die Schweiz anschaulich, dass 99% der 12 bis 19-jährigen Jugendlichen täglich bis mehrmals pro Woche ein Handy, 98% Internet und 92% soziale Medien nutzen, wobei auf dem Handy die meistgenutzten Dienste Einzel- und Gruppenmessenger, Surfen und soziale Netzwerke darstellen. Die JIM-Studie stellt für Deutschland (Feierabend et al., 2021) fest, dass WhatsApp der beliebteste Dienst bei 12 bis 19-jährigen ist (92% der Jugendlichen nutzen ihn mindestens mehrmals pro Woche), gefolgt von Instagram, TikTok und Snapchat – und nur ein Drittel der Jugendlichen hat in Bezug auf Sicherheit persönlicher Daten überhaupt Bedenken. Die Studie der Education Group (2020) hat die Mediennutzung von Kindern zwischen 3 und 10 Jahren untersucht. 77% der Kinder haben selbst Zugang zum Internet, wovon 68% der Kinder das Internet im eigenen Zimmer nutzen. Die Aktivität hat sich binnen zweier Jahre von 21 und 42 Minuten verdoppelt. 70% der Eltern sehen die Schule für das Thema «Förderung der Medienkompetenz» als zentrale Informationsstelle. Wie Jugendliche mit omnipräsenten Daten in omnipräsenten Medien, in der Rolle als Produzer (Bruns, 2009a) oder Produzter (Bruns, 2009b), also nicht mehr nur als Medienrezipienten, sondern als gleichzeitige Mitgestalter, die Daten in Medien einsteuern, umgehen, ist daher eine Frage, deren Relevanz historisch betrachtet noch nie so hoch war.

Mittlerweile mehrfach und regelmässig erhoben wurden quantitative Daten über die Mediennutzung Jugendlicher, zum Beispiel seit gut 20 Jahren mittels der JIM-Studie in Deutschland als Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger (Feierabend et al., 2021), der JAMES-Studie in der Schweiz (Bernath et al., 2020), der Studie der Education Group (2020), der EU Kids Online Studie für die Schweiz (Hermida, 2019) und der EU Kids Online Studie II zu Risiken und Sicherheit im Internet bei Jugendlichen (Livingstone et al., 2011). Schon 2011 wurde in letztgenannter festgestellt, dass die Zustimmung zu einer Range von

vorgegebenen Risiken bei der Internetnutzung bei Jugendlichen mit zunehmendem Alter höher war, wobei 15- bis 16-jährige Jugendliche die grösste berichtete Exposition aufwiesen (63% dieser Jugendlichen fühlten sich wegen Onlinerisiken bedroht). Dies ist auch ein Grund, warum die Zielgruppe der 15- und 16-Jährigen für die vorliegende Studie präferiert wurde.

Weitgehend wenig bis keine Forschung liegt jedoch generell, und besonders für Länder wie die Schweiz, Deutschland oder Österreich zur Frage vor, über welche Konzepte Jugendliche zu daten- und privatsphärebezogenen Risiken, Bedrohungen und Schutzstrategien im Internet verfügen. Ebenso sieht es bei Forschung über die Vorstellungen von Lehrpersonen aus, die diese über das Vorwissen und die Vorerfahrungen ihrer Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich haben. Schülerinnen und Schüler bringen bei Themen, die in der Schule noch nicht wesentlich geformt wurden, Präkonzepte mit, die aus ihrer täglichen Erfahrungswelt abgeleitet sind (Carey, 1985, 2009; Hardy et al., 2006). Ferner sind Vorstellungen, die Lehrpersonen über diese Präkonzepte haben, nicht immer korrekt und die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler werden häufig tendenziell überschätzt (Mertala, 2019, 2020).

Aber aus welchem Grund ist das Wissen über die Konzepte, die Schülerinnen und Schüler von einem bestimmten Thema haben, für die Unterrichtsqualität von Bedeutung? Shulman (1986, 2004) unterscheidet generell das Professionswissen von Lehrpersonen in fachwissenschaftliches Wissen, didaktisches Wissen und fachdidaktisches Wissen. Gerade letzteres hat, wie in diversen Studien nachgewiesen, einen positiven Einfluss auf den Wissenserwerb und Wissenszuwachs bei Schülerinnen und Schülern (Baumert & Kunter, 2013; Duit, 1996; Duit & Rhöneck, 1996; Hill et al., 2005; Krauss et al., 2008; Kunter, Baumert et al., 2013; Kunter, Klusmann et al., 2013; Park, 2013; Slavin, 2014). Nach Shulman gehört zum fachdidaktischen Wissen nun auch das Wissen über Konzepte, die Lernende zu einem spezifischen Unterrichtsgegenstand mitbringen (Shulman, 1986). Auch Helmke (2021) weist auf die Berücksichtigung des Vorwissens als einen der wichtigen Faktoren von Unterrichtsqualität hin. Die Konzepte, die Schülerinnen und Schüler zu Bedrohungen, Coping-Strategien und zu Verhalten zum

Schutz der eigenen Privatsphäre haben, stehen hier im Fokus und es gibt keinerlei Literatur, die beschreibt, dass und in welcher Art diese Lehrpersonen bekannt wären. Lehrpersonen, die diese von Schülerinnen und Schülern verwendeten Konzepte und damit auch deren Unvollständigkeits- und Unzulänglichkeiten kennen, würden über die Grundlagen dafür verfügen, Unterricht auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zuzuschneiden und zu optimieren (Edelsbrunner et al., 2018; Schneider & Hardy, 2013).

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren verfügen über eigene Konzepte von Privatsphäre, schützenswerten Daten und Akteuren, mit denen sie diese Daten teilen oder vor denen sie sie verschweigen würden, wie Kumar et al. in ihrer qualitativen Studie zu mentalen Modellen von Privatsphäre und Sicherheit im Internet bei Kindern feststellen (Kumar et al., 2017). Zudem können Kinder in dieser Altersgruppe bereits zwischen verschiedenen Informationsarten (siehe auch Kapitel 3.5, Contextual Integrity Framework) unterscheiden. Das eigene Smartphone wird beispielsweise als hochprivat empfunden, inklusive der Daten, die darauf und damit verarbeitet werden, insbesondere Chats und Textnachrichten, und diese Einschätzung ist auch bei Jugendlichen unverändert (Cranor et al., 2003).

Leider wird das Konzept „Risiken und Bedrohungen im Internet“ bisher oftmals derart verallgemeinert, dass sowohl für die Ergebnisdiskussion wie auch umfragepsychologisch betrachtet bei der Erhebung der Daten unklar ist, welche konkreten Risiken und Bedrohungen von Schülerinnen und Schülern darunter subsummiert werden. Es kann dann sogar passieren, dass im Befragungsinstrument in der Bewertung von Risiken nicht die konkreten Risiken als kognitiver Anker für die Bewertung fungieren, sondern eine allgemeine, hypothetische Bewertung stattfindet, die sich auf Risiken bezieht, die Schülerinnen und Schüler sich während der Beantwortung solcher Fragebogen nicht konkret unter Einbezug unbewusster Heuristiken vorstellen können. Damit fließt unter Umständen so etwas wie eine „frei flottierende“ Angst vor Risiken und Bedrohungen in die Bewertung mit ein und eine ungenügende Operationalisierung des Stimulus führt zu diffusen Ergebnissen. Risiken und Bedrohungen sind, wenn sie in der Praxis der Internetnutzung wahrgenommen werden, immer kontextgebunden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in der Zielgruppe Heranwachsender zwischen 15 und 16 Jahren, welche eine sehr hohe Exposition gegenüber Risiken und Bedrohungen bei der Internetnutzung aufweisen, und bei welcher die Konzepte über diese Bedrohungen, aber auch Coping-Strategien und konkretes Schutzverhalten in differenzierter Art und Weise noch wenig erforscht sind, eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema dringend notwendig ist. Nicht zuletzt auch deswegen, weil aus fachdidaktischer Sicht lediglich fragmentarische Gesamtsichten auf das Thema bestehen, die kaum empirisch abgestützt sind.

1.2 Zielsetzung

Die Untersuchung setzt sich in der Konsequenz mit den subjektiven Vorstellungen von Datenschutzbedenken und -Ressourcen von Jugendlichen der dritten und vierten Gymnasialstufe und den sich daraus ergebenden detaillierten Einflussfaktoren auf deren Privacy Protection Behavior auseinander. Sie leistet einen fachdidaktischen Beitrag, die Konstruktionen von Privatsphäre, schützenswerten Daten und Bedrohungen sowie die bekannten und genutzten Datenschutzstrategien bei Jugendlichen besser zu verstehen. Zur höheren situativen Differenzierung berücksichtigt die vorliegende Arbeit typische Anwendungsszenarien der Internetnutzung als zusätzliche strukturgebende Dimension.

Als Forschungsgegenstand dienen zunächst subjektive Perspektiven Jugendlicher auf Bedrohungen, Coping-Strategien und Datenschutzverhalten, gewissermaßen Narrative des eigenen privatsphärebezogenen Interneterlebens, die mittels Experteninterviews als eines der empirischen Elemente der Arbeit erhoben und unter Anwendung einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) ausgewertet werden. Es geht dabei nicht in erster Linie um Erinnerungen, die Geschehenes retrospektiv möglichst objektiv darstellen, sondern um die subjektive Erinnerungsleistung und die daraus erkennbare Reinszenierung der für das Datenschutzverhalten verantwortlich gemachten Strukturen (Goblirsch, 2005).

In der Folge soll im Rahmen eines modifizierten Privacy Protection Behavior Modells (Rogers, 1975; Adhikari et al., 2018; Nissenbaum, 2010) erklärt werden, welche Faktoren (Threats vs. Coping) hauptsächlich dazu beitragen, dass Jugendliche Schutzstrategien anwenden.

Entsprechend können für den praktischen Unterricht thematische Schwerpunkte gesetzt und auf Basis der Conceptual Change Theorie (Jonen et al., 2003; Posner et al., 1982), der Didaktischen Rekonstruktion (Duit et al., 2012; Kattmann et al., 1997) sowie Shulman (1986) die Lebenswelt der Jugendlichen gezielt aufgegriffen, darauf aufgebaut und somit fachdidaktisches Wissen für Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Forschungsfragen + Zielgruppe der Arbeit

Die Hauptforschungsfrage der Arbeit lautet:

Welche subjektiven Konstruktionen von Bedrohungen und Ressourcen sind bei Jugendlichen der dritten und vierten Gymnasialstufe (neuntes und zehntes Schuljahr) nach der Nutzung von Internetanwendungen zu finden und für deren Datenschutzverhalten relevant?

1.3.1 Theoretische Subforschungsfragen

Auf Basis von Literatur zu beantwortende Subforschungsfragen sind:

- a) Was sind schützenswerte Daten bei Jugendlichen?
- b) Was ist für Jugendliche Privatsphäre?
- c) Welche Modelle gibt es, die das Datenschutzverhalten von Jugendlichen beschreiben?
- d) Was sind Bedrohungen der Privatsphäre/schützenswerter Daten?
- e) Welches Repertoire an Datenschutzverhalten ist bekannt und welche Strategien von Datenschutzverhalten werden tatsächlich eingesetzt (Privacy Protection Behavior)?
- f) Was sind typische Internetnutzungsszenarien von Jugendlichen?

1.3.2 Empirische Subforschungsfragen

Methodisch ausgerichtete, empirische Subforschungsfragen sind:

- a) QUAL1: Welche Arten von Daten empfinden Jugendliche der neunten und zehnten Schulstufe bei der Nutzung von Internetanwendungen als schützenswert?

- b) QUAL2: Was bedeutet für sie Privatsphäre und Online-Sicherheit? (Sensitive Data & Privacy)
- c) QUAL3: Welchen Bedrohungen fühlen sie sich in Bezug auf Privatsphäre ausgesetzt (Threats)?
- d) QUAL4: Welches Repertoire an Datenschutzverhalten ist ihnen bekannt und welche Strategien von Datenschutzverhalten werden tatsächlich von ihnen eingesetzt (Privacy Protection Behavior)?
- e) QUAL5: Welche ergänzenden Konzepte der Protection Motivation Theory wie Rewards, Response Efficacy, Prior Experience, Fear Appeals, Parental Support werden von Jugendlichen identifiziert?

- f) QUANT1: Ein Protection Motivation Modell lässt sich mit Jugendlichen in vier typischen Internet-Nutzungssituationen replizieren und es lassen sich Einflüsse der Prädiktoren auf das Datenschutzverhalten nachweisen.
- g) QUANT2: Die qualitativ erhobenen Bedrohungen haben je einen positiven Einfluss auf das Kriterium Datenschutzverhalten.
- h) QUANT3: Die qualitativ erhobenen Rewards haben je einen negativen (abschwächenden) Einfluss auf das Kriterium Datenschutzverhalten.
- i) QUANT4: Ein höherer Bedrohungsschweregrad führt zu höherem Datenschutzverhalten.
- j) QUANT5: Eine höhere Bedrohungswahrscheinlichkeit führt zu höherem Datenschutzverhalten.
- k) QUANT6: Eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung führt zu höherem Datenschutzverhalten.
- l) QUANT7: Eine höhere Schutzwirksamkeit führt zu höherem Datenschutzverhalten.

Als Zielgruppe respektive Grundgesamtheit der Studie wurden Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Gymnasialstufe (neuntes und zehntes Schuljahr) in der Schweiz ausgewählt. Weitere Angaben zu Zielgruppe und Sampling finden sich im Kapitel 5.2. Die Bezeichnungen QUANT und QUAL für Forschungsfragen in Mixed-Method-Designs gehen auf Janice Morse (Morse, 1991) zurück.

1.4 Methodologie, Erhebungs- und Auswertungsmethoden

Methodologisch wird für die Beantwortung der Hauptforschungsfrage eine theoretische Analyse auf Basis aktueller und treffender Forschungsliteratur vollzogen, die die theoretischen (literaturbasierten) Subforschungsfragen beantwortet.

Weiter wird die Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen mittels eines Mixed-Method-Ansatzes umgesetzt, der nachfolgend genauer erörtert wird.

1.4.1 Explorativ-sequentielles Mixed-Method-Design

Beim explorativ- sequentiellen Design in Mixed-Methods-Settings werden zunächst qualitative Daten erhoben und analysiert, um anschliessend – darum sequentiell – aus den Ergebnissen ein quantitatives Vorgehen zu entwickeln. Hierzu zählen zum Beispiel die häufig anzutreffende Item-Entwicklung aus sogenannten qualitativen Vorstudien für Fragebogenuntersuchungen (Plano Clark & Creswell, 2008; Tashakkori et al., 2021).

Die genauen Bezeichnungen in der Mixed-Method-Forschung unterliegen einer dauerhaften Entwicklung (Kuckartz, 2014), und teilweise wird sogar von einer drohenden „Inflation von Designformen“ (Hussy et al., 2013, S. 292) gesprochen. Es kann somit bei der vorliegenden Methodik auch von einer Methodentriangulation (Hussy et al., 2013, S. 288) gesprochen werden. Da der qualitative Teil der vorliegenden Arbeit streng genommen eigene abgegrenzte Forschungsfragen bearbeitet, nämlich die empirische Generierung der subjektiven Konzepte der Schülerinnen und Schüler zum Thema Risiken, Bedrohungen und Schutzstrategien in Internetnutzungssituationen und der quantitative Teil sich darauf aufbauend mit einer rudimentären Analyse der Zusammenhänge dieser Konstrukte beschäftigt - oder mit anderen Worten, da es sich um zwei Forschungsphasen mit abweichenden Forschungselementen handelt, wird auch von einem Mixed-Model-Design gesprochen (Tashakkori & Teddlie, 2008).

Dieses ist besonders gut geeignet, wenn sich qualitative Methoden für die Exploration eines Forschungsgegenstands und quantitative Methoden für die Weiterverarbeitung im Sinne einer Deskription oder Beziehungsüberprüfung von Faktoren ergänzen können.

1.4.2 Qualitative Erhebung

Anhand praktischer Beispielsituationen in Form von typischen Nutzungsszenarien von Internetanwendungen wurde mittels qualitativer Interviews erhoben, welche Kategorien von Daten Jugendliche als schützenswert verstehen (Sensitive Data), welche Bedrohungen (*Threat appraisals*) von Jugendlichen erwartet werden, welche Coping-Strategien im Umgang mit Risiken bestehen (*Coping appraisals*) und welche Schutzstrategien (*Privacy Protection Behavior*) Jugendliche kennen und schliesslich selbst anwenden. Gestützt auf ein erweitertes Modell der Protection Motivation Theory wurden auf Basis der Erfahrungen der Jugendlichen Items zu Einflussfaktoren in den Dimensionen Threat und Coping erarbeitet.

Die qualitative empirische Untersuchung besteht methodisch aus einer Kombination zweier Methoden innerhalb derselben Interviews. Einerseits aus der Methode des Experteninterviews, zielgruppengerichtet und thematisch fokussiert (Flick, 2021; Gläser & Laudel, 2010; Helfferich, 2011), und andererseits aus dem sogenannten teilnarrativen Interview mit partieller Offenheit (Kruse, 2015, 2016; Schütze, 1983). Ersteres erlaubt eine inhaltlich fokussierte und dedizierte Frage- und Antwortmechanik mit zeitökonomischem Vorteil. Letzteres führt bei etwas offeneren Fragen, die weitgefassere Antworten wie Erfahrungen, Vermutungen und Schilderungen verlangen, in der Regel zu authentischeren Aussagen sowie ausgeprägterem Spielraum für detaillierte, persönlich gefärbte Stegreiferzählungen, die damit zugänglicher gemacht werden können. Gerade wenn Themen heikel und persönlich sind, wie das Schildern persönlicher Erfahrungen in Zusammenhang mit Bedrohungen im Internet, ist eine zusätzliche Abschwächung von Akquieszenz, Interviewereffekten und sozialer Erwünschtheit (Schumann, 2019) wünschenswert und eine ausgeglichene Rollenverteilung zwischen Interviewer und Experten ist anzustreben (Vogel, 1995).

Durchgeführt wurden $n=8$ leitfadengestützte Interviews, die als Audioaufnahmen festgehalten und deren verbale Äusserungen transkribiert wurden. Narrative Elemente sind mit teilstrukturierten Abschnitten eng verwoben und wechseln sich mit Ihnen als «Duette» ab, stehen pro Thema jedoch immer vor dem jeweils teilstrukturierten Abschnitt, um das Risiko von Spill-Over-Effekten der enger gefass-

teren Fragen mit ihrem Suggestionspotenzial auf die ungestützte, freiere Narration zu vermeiden. Der Interviewleitfaden (siehe Anhang A) wurde so aufgebaut, dass gegebenenfalls teilstrukturierte (engere) Fragen nur noch als Ergänzung zum jeweils freieren Pendant abgefragt werden konnten, wenn in diesem Teil schon wesentliche Punkte berichtet wurden, um Doppelungen und unnatürliche, roboterhaft wirkende (weil doppelte) Fragen zu vermeiden (Spalte «Check – wurde das erwähnt»).

Im Leitfaden werden die Internetnutzungssituationen immer wieder für alle Forschungsfragen differenzierend eingebracht. So werden alle Themen unter spezifischen Blickwinkeln betrachtet, um zu den theoriebasiert interessierenden Aspekten Informationen einzuholen, die nicht zwingend in der freien Darstellung enthalten sind, und auch, um Ergebnisse in diesen Blickwinkeln zu vergleichen.

Die Interviews wurden entlang der theoretischen Forschungsfragen a) bis f) aufgebaut und fanden in ungestörter Atmosphäre, unter Zusage von Anonymität und Datenschutz zum Zeitpunkt nach Wahl der Probanden statt, um auch damit möglichst offene, persönliche und ausführliche Aussagen zu erhalten. Die Fragen und konkreten Themen wurden den Teilnehmenden nicht vorher zur Verfügung gestellt, damit diese sich nicht vorbereiten und auf die Inhalte einstimmen konnten, um das Ziel einer spontanen Narration aus dem Stegreif nicht zu kompromittieren. Auch wäre die in Echtzeit leistbare Verarbeitungstiefe der Interview-Stimuli über die Probanden hinweg wegen einer bedingt durch Vorbereitung höheren Stufe an Elaboration unterschiedlich. Das generelle Thema der Interviews, der Forschungskontext und die Rahmenbedingungen wurden jedoch im Vorfeld kommuniziert (Kaiser, 2014, S. 78).

Mittels eines Pretests wurden das Verständnis der Fragen durch die Befragten, das Interesse und die Aufmerksamkeit der Befragten am Thema und den Frageformulierungen, die Kontinuität des Interviewablaufs, die Wirkung der Strukturierung des Erhebungsinstruments und die Dauer der Befragung überprüft (Kaiser, 2014, S. 69). Im Rahmen des Pretests wurde auch die Frage nach Nutzungsszenarien gestellt, die auf Basis der Ergebnisse der Pretests und einer Literaturrecherche vor den eigentlichen Interviews fixiert wurde. Somit fungiert der Pretest gleichzeitig als Quasi-Vorstudie, um die typischen Internetnutzungsszenarien

nicht nur aus der Literatur, beispielsweise aus der JAMES-Studie (Bernath et al., 2020) zu extrahieren, sondern auch minimal empirisch abzugleichen.

1.4.3 Qualitative Auswertung

Für die Auswertung wurden nach regelgeleiteter Transkription (Dresing & Pehl, 2018) die Techniken der „qualitativ orientierten kategoriengeleiteten Textanalyse“ (Mayring, 2010) angewendet, mit dem Ziel, Faktoren für Bedrohungen, Coping-Strategien und Datenschutz- resp. Privatsphäre-Schutzverhalten herauszukristallisieren. Für die Auswertung wurde ein deduktiv-induktives Kategoriensystem verwendet, bei welchem die Oberkategorien deduktiv aus den Forschungsfragen heraus erstellt wurden, die Unterkategorien jedoch induktiv aus dem empirischen Material heraus generiert wurden (Hussy et al., 2013, S. 247). Als Analysetechnik der «zusammenfassenden Inhaltsanalyse» bezeichnet Mayring das Verdichten von ähnlichen Aussagen zu Kategorien, wobei die Vorgehensweise exakt definiert ist: Bestimmen der Kodiereinheit, Paraphrasierung, Generalisierung auf das Abstraktionsniveau, erste Reduktion, zweite Reduktion, Bildung eines Kategoriensystems (Mayring, 2010). Das konkrete Vorgehen in diesem Projekt ist in Kapitel 5.1 genauer beschrieben.

Die Analyse richtet sich auf Faktoren aus den qualitativen Subforschungsfragen, aus denen für Jugendliche besonders relevante Items für die quantitative Befragung konstruiert werden (Moosbrugger & Kelava, 2012).

1.4.4 Quantitative Erhebung

Im quantitativen Teil wurden mittels Online-Fragebogen die in der qualitativen Phase berichteten und ausgestalteten Einflussfaktoren (Prädiktoren) auf das Privacy Protection Behavior (Kriterium) sowie aus der Literatur abgeleitete Prädiktoren, sowie das Privacy Protection Behavior von Jugendlichen als generalisiertes Konstrukt mit einer reduzierten Form von Likert-Skalen (Greving, 2009, S. 73) bewertet. Die Likert-Skalen wurden im Rahmen eines mehrstufigen Fragebogenkonstruktionsprozesses in Anlehnung an bestehende Studien (Adhikari & Panda, 2018; Buchanan et al., 2007; Cho, 2010) bei Erwachsenen mit Findings aus dem qualitativen Studienteil erweitert, in einem Pretest getestet, überarbeitet

und schliesslich in der quantitativen Hauptbefragung eingesetzt (Greving, 2009, S. 75 ff.).

1.4.5 Quantitative Auswertung

Ziel dieser Erhebung war es, die qualitativ ermittelten Faktoren zu quantisieren und einen Wirkungszusammenhang zum Datenschutzverhalten nachzuweisen, nota bene, festzustellen, welche Faktoren tatsächlichen Einfluss auf das Datenschutzverhalten haben. Zudem wurden allgemeinere aus der Literatur abgeleitete Skalen verwendet. Daraus kann ersichtlich werden, welche «Mindsets» von Jugendlichen - im Sinne von Konzepten von Schutzfaktoren - dazu führen, dass diese Daten und Privatsphäre aktiv schützen. Dieses Wissen kann Lehrpersonen dazu dienen, den Unterricht besser auf die Lebenswelt der Jugendlichen mit ihren Vorerfahrungen abzustützen.

Für die Auswertung wurden die Techniken der Regressionsanalyse verwendet: mit einem multiplen linearen Regressionsmodell (Backhaus et al., 2021; Fahrmeir et al., 2009; Pfeiffer & Püttmann, 2018) wurden die in der qualitativen Phase berichteten und ausgestalteten Einflussfaktoren (Prädiktoren) auf das Privacy Protection Behavior (Kriterium) sowie bestehende Skalen in Anlehnung an Adhikari und Panda (2018) quantisiert. Auswertungen wurden für die vier Nutzungsszenarien getrennt und insgesamt durchgeführt.

1.5 Aufbau der Arbeit und Vorgehen bei der Literaturrecherche

Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel zunächst die für die Arbeit wesentlichen Begriffe im Sinne von Termini technici vorgestellt und definiert. Im dritten Kapitel werden dann der aktuelle Forschungsstand und die für den empirischen Teil grundlegenden Konzepte und Theorien ausgeführt.

Im empirischen Teil werden sowohl die Erhebung und Auswertung der qualitativen Daten aus den Experteninterviews wie auch die Erhebung und Auswertung der quantitativen Daten der Onlinebefragung methodologisch nachvollziehbar beschrieben und die Ergebnisse dargestellt. Entsprechend werden in Kapitel 6

die empirischen Subforschungsfragen beantwortet und es wird der Versuch unternommen, die theoretischen und empirischen Erkenntnisse zu verknüpfen. Abschliessend wird in Kapitel 7 die Hauptforschungsfrage beantwortet und diskutiert, es werden Limitationen der Studie aufgezeigt und ein Ausblick für zukünftige mögliche Anschlussforschung wird umrissen.

Nach Lektüre verschiedener Anleitungen für die Erstellung wissenschaftlicher Qualifikationsarbeiten (Kornmeier, 2021; Peters & Dörfler, 2019; Roos & Leutwyler, 2017) wurde zu Beginn und während des Forschungsprozesses eine umfangreiche Literaturrecherche betrieben, einerseits zu methodologischen Aspekten wie qualitative Inhaltsanalyse, Experten-Interviews, ausgehend von den einschlägigen Standardwerken wie Baur & Blasius (2014), Döring & Bortz (Döring et al., 2016), Mayring (2003), zu Mixed-Methods (Tashakkori et al., 2021; Tashakkori & Teddlie, 2008), Strukturgleichungsmodellen (Berning, 2018), Regressionsanalysen (Backhaus et al., 2021; Fahrmeir et al., 2009), Fragebogenkonstruktion (Greving, 2009; Moosbrugger & Kelava, 2012) und zahlreichen weiteren Quellen, andererseits zu inhaltlichen Aspekten des Themas «Datenschutz und Privatsphäre», insbesondere über Portale wie zum Beispiel google scholar, pedocs, fachportal-paedagogik.de, researchgate, springerlink, pubpsych (PSYNDEX), ERIC (unter eric.ed.gov) sowie persönliche Diskussionen mit Dozenten, Forschenden der pädagogischen Hochschulen Schwyz, Luzern, Fribourg und weiteren wissenschaftlich arbeitenden Personen. Weiter waren auch vorgängige Arbeiten hilfreich, allen voran das im April 2022 veröffentlichte Paper mit Martin Hermida, Nina Imlig-Iten, Iwan Schrackmann und Eva Marinus (Meier et al., 2022), alle von der Pädagogischen Hochschule Schwyz und die derzeitige Arbeit an einem weiteren unveröffentlichten Paper mit Martin Hermida und Eva Marinus, ebenfalls zum Thema «schützenswerte Daten bei Kindern», oder eine Arbeit zum Thema «Geheimnisse» (Meier, 2021).

2 Begriffsabgrenzungen und -definitionen

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe abgegrenzt und definiert, die in der Literatur von unterschiedlichen Autoren nicht eindeutig verwendet werden. Meist unterliegen diese Begriffe, die häufig auf bestimmte Konzepte verweisen, einer zeitlichen Entwicklung und haben sich im Verlauf des wissenschaftlichen Diskurses verändert.

2.1 Der Begriff „Schützenswerte Daten“

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Begriff «schützenswerte Daten» kein ausschliesslich rechtlicher Begriff ist, sondern aus verschiedenen Bezugsdisziplinen heraus verstanden werden kann, wie nebst dem Recht auch aus Sicht der Informatik, der Psychologie, der Ethik, der Medienwissenschaft, der Soziologie, der Ethnologie usw. In dieser Vielfalt liegt eben gerade das Potenzial, den Begriff der schützenswerten Daten relativ zu verstehen, auch im Sinne des Konstruktivismus, als einerseits technischer Begriff (oder in Anknüpfung an die Theorie des logischen Schliessens als Deduktion aus der Theorie), der hier und dort definiert sein mag, aber auch als soziale und individuelle, volatil-lebendige Konzeption, als Spontan- oder vorläufige mentale Konstruktion, die in unzähligen Ausprägungen existiert, als Art, wie einzelne Menschen den Begriff praktisch deuten und verwenden.

Zunächst einmal «deduktiv»: Aus der Schweizer Bundesverfassung heraus (BV 1999, Artikel 13, Ziffer 2), hat „jede Person (...) Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten“. Ergänzt werden schützenswerte Daten auch über das Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG, 1992, Stand 1. April 2020), das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, 1992, Stand 1. April 2019), das Bundesgesetz über die Erfindungspatente (PatG, 1954, Stand 1. April 2019) sowie über zahlreiche kantonale Datenschutzgesetze ergänzt und diese wiederum durch Datenschutzreglemente der einzelnen Gemeinden. Diese Gesetze und Reglemente bilden die rechtliche Grundlage für die Frage, was schützenswerte Daten aus rechtlicher Sicht sind. Auf Ebene der EU gilt als Europäischer Rechtsrahmen

für schützenswerte Daten die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung, in Englisch General Data Protection Regulation GDPR) der Europäischen Union.

Was sind nun aber schützenswerte Daten? Das Schweizer DSG schützt grundsätzlich nur „Personendaten“ als „alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen“ (Art. 3 lit. a DSG). Davon sind besonders schützenswerte Personendaten (Art. 3 lit. c DSG) oder sensible Daten (DSGVO, Art. 9 Abs. 1) die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. Als ebenfalls schützenswert gelten Persönlichkeitsprofile (Art. 3 lit. d DSG) „als Zusammenstellung von Daten, die die Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit (...) erlaubt“. Gerade diese Kompositionen haben im Rahmen der weltweiten Digitalisierung enorme Bedeutung erlangt.

Abbildung 1: Schützenswerte Daten. Quelle: Simonett, 2019

Da sich das Schweizer nDSG ab 2023 voraussichtlich der DSGVO weitgehend anpassen wird, zeigt obenstehende Abbildung die Datenpalette nach DSGVO.

Als «induktive» Perspektive werden Jugendliche in der Regel eine reduzierte Affinität mit rechtlichen Definitionen besitzen und schützenswerte Daten als Konzepte verstehen, die aus ihren eigenen Erfahrungen mit Daten bestehen. Fragen, die sich aus diesem Verständnis ergeben, könnten lauten: Welche Daten werden als schützenswert empfunden? Welche Daten werden tatsächlich geschützt? Wie sieht dieser Schutz in der Praxis aus? Induktiv gesehen wird daher über eine andere Quelle der Begriffsdefinition, nämlich in empirischen Studien, die Frage verfolgt, was schützenswerte Daten speziell auch für Jugendliche oder Kinder überhaupt sind (Meier et al., 2022; Stoilova et al., 2019). Erstere Studie (siehe Abbildung 2) zeigt auf, dass Kinder der fünften Primarklasse bestimmte Daten durchaus als schützenswerter erachten als andere und bereits in der Lage sind, nach Datenempfängern zu differenzieren.

Abbildung 2: Schützenswerte Daten bei Fünftklässlern. Quelle: Meier et al. (2022, S. 435)

Viele Jugendliche sind der Ansicht, dass es „auf die eigene Person bezogene Informationen gibt, die vor dem Zugriff durch ‚Andere‘ geschützt werden sollten, sei es dadurch, dass diese Informationen grundsätzlich nicht im Internet erscheinen, oder dadurch, dass sie nur begrenzt zugänglich sind“ (Wagner et al., 2010, S. 21). Der Begriff der schützenswerten Daten ist induktiv betrachtet noch verstärkt unscharf, und schwimmt in den von Jugendlichen berichteten Konzepten mit Aussagen zu Privatsphäre (siehe Kapitel 3.4).

Eine unveröffentlichte Studie (Hermida et al., 2022) hat bei Kindern der dritten und fünften Primarklasse qualitativ 11 Datenkategorien identifiziert, die subjektiv von den Kindern als schützenswert berichtet wurden: Persönliche Daten, persönlich erstellte Aufzeichnungen von Daten, Verstecke/Schlüssel/Sperrungen, Regelverstöße / unerwünschtes Verhalten, Erfahrungen (angenehme und unangenehme), Vorlieben, Daten zur Gesundheit, schulischen Leistungen und Geld, Gefühle und Emotionen, persönliches Wissen (neutral), Zukunftspläne. Eine Übereinstimmung mit rechtlich definierten Kategorien ist erstaunlich und zeigt die Relevanz schützenswerter Daten für die Lebenswelt von Primarschulkindern.

2.2 Der Begriff „Gymnasium“

Das Gymnasium oder auch die Kantonsschule ist das, was in Deutschland und einigen anderen Ländern meistens ebenfalls Gymnasium, aber auch höhere Schule (Österreich), Lycée (Frankreich), Liceo (Italien), High-Schools (UK, USA) genannt wird. Mit der erlangten Matura (Abitur) erhalten Absolventinnen und Absolventen nach erfolgreicher Abschlussprüfung den direkten Zugang zu Hochschulen und Universitäten. Zusätzlich gibt es Maturitätsschulen, die einen ähnlichen oder gleichwertigen Abschluss ermöglichen, nämlich, teilweise mit fachspezifischen Einschränkungen oder Einschränkungen für bestimmte Hochschulen (z.B. Fachhochschulen, aber keine Universitäten), sowie Passerellen aus anderen Ausbildungen wie Berufslehren heraus mit Zusatzschulen die Matura zu erlangen.

Abbildung 3: Schweizer Gymnasium / Wege zur Matura. Quelle: Heil, 2019

Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren befinden sich meist am Übergang der obligatorischen Schulzeit (siehe Abbildung 3). Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Bildungsdirektoren stellt eine Übersicht über das Schweizer Bildungssystem zur Verfügung (siehe Abbildung 4). Die obligatorische Schulzeit besteht aus elf Schuljahren, davon dauert die Primarstufe acht Jahre, wovon wiederum die ersten beiden Jahre den Kindergarten oder eine Eingangsstufe bilden.

Abbildung 4: Schweizer Bildungssystem. Quelle: Educa.ch. Der Schweizerische Bildungsserver, 2016

2.3 Der Begriff „Datenschutzverhalten“

Der Begriff «Datenschutzverhalten» im Titel der vorliegenden Arbeit bezieht sich konkret auf den englischen Terminus «Privacy Protection Behavior», der im Rahmen zahlreicher Studien (Adhikari & Panda, 2018; Buchanan et al., 2007; Cho, 2010; Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975; Salleh et al., 2013; Tsai et al., 2016) verwendet wird, um grundsätzlich Verhalten zu beschreiben, welches darauf abzielt, Privatsphäre oder personenbezogene Daten zu schützen, sei dies, indem Informationen zurückgehalten werden, indem Informationen falsch oder modifiziert weitergegeben werden, oder indem andere Schutzmassnahmen getroffen werden (z.B. Reduktion der Exposition, etc.). Der Begriff wird oft in Zusammenhang mit der Protection Motivation Theory (PMT) eingeführt (siehe auch Kapitel 3.9). Privatsphäre im Kontext der Internetnutzung kann auch als Prozess beschrieben werden, die Grenzen von Informationen zu kontrollieren, bei dem der Einzelne die Art, den Modus und das Ausmass der an andere weitergegebenen persönlichen Informationen regelt (Lanier & Saini, 2008; van de Garde-Perik et al., 2008). Hierin stecken bereits Elemente des Context Integrity Frameworks von Nissenbaum (Nissenbaum, 2010), auf welches in Kapitel 3.5 ausführlich eingegangen wird.

2.4 Der Begriff der „subjektiven Wahrnehmung“

Eine zentrale Eigenschaft dieser Arbeit ist der Fokus auf den individuellen Blickwinkel der Jugendlichen und deren eigene Aussagen zu Bedrohungen, Coping-Strategien und Datenschutzverhalten im Kontext spezifischer Internetnutzungsszenarien. Fast alle Menschen besitzen dieselben Sinnesorgane, und der neuronalen Verarbeitung der Sinnesreize liegen weitgehend dieselben Mechanismen zu Grunde. Dennoch ist schon die Wahrnehmung selbst, subjektiven, von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlichen Interpretationen ausgesetzt. Seien dies Filter im Gehirn, individuelle Lebenskontexte, Vorwissen, Emotionen, Ziele, und vieles mehr, welche die Wahrnehmung steuern und verändern. Zum Beispiel zeigten Ehinger et al. (2017) experimentell, dass fehlende Informationen im Gehirn oft selbständig und unbewusst vervollständigt werden, und dass diese sub-

jektive Wahrnehmung im Vergleich zu verlässlichen Informationen sogar bevorzugt wird. Einmal ganz abgesehen von einer radikal konstruktivistischen Sichtweise (Glaserfeld, 1987), die eine objektive Wirklichkeit ablehnt und das Subjektive als einzige Option der Wahrnehmung wie auch des Verständnisses der Welt proklamiert, wie schon der Buchtitel des berühmten Werks «Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners» (Foerster & Pörksen, 2019)

Es geht also bei der subjektiven Wahrnehmung gerade nicht darum, welche Faktoren tatsächlich, in messbarer Weise Bedrohungen für Jugendliche bei ihren Interneterfahrungen darstellen. Gerade die subjektive Konstruktion von Schweregrad und Wahrscheinlichkeit von Bedrohungen und die Beschreibung der subjektiv empfundenen Bedrohungen selbst, ist es ja letztendlich, die als diffuse individuelle Erinnerungsleistung und als bereits in innere Schichten der Persönlichkeit eingesunkenen Einflüsse zu einer quasi bilanziellen Privacy-Concern-Einstellung und daraus folgend zu einem konkreten individuellen Datenschutzverhalten führen kann – auch wenn die zu Grunde liegenden Motivatoren und Einflussfaktoren Misskonzepte, Fehlwahrnehmungen oder einseitige Erfahrungen sind. Deshalb interessiert es im qualitativen Teil dieser Studie nicht, wie Geschehenes retrospektiv möglichst objektiv darstellbar wird. Ein grosser Erkenntniswert der subjektorientierten qualitativen Forschung liegt anerkanntermassen im «wie nachvollziehbar auch immer Berichteten». „Theoretisches Wissen ist nur ein kleiner und nicht einmal der wichtigste Teil dessen, was in einer Gesellschaft als Wissen umläuft“ (Berger & Luckmann, 1969, S. 70).

3 Darlegung der bestehenden Literatur und kritische Reflexion

Um besser zu verstehen, in welchem Kontext das Datenschutzverhalten Jugendlicher reflektiert werden kann, werden an dieser Stelle einige damit zusammenhängende grundlegende Konzepte erläutert.

Mit Hilfe dieser Konzepte können dann die theoretischen und empirischen Subforschungsfragen beleuchtet werden, welche die Hauptforschungsfrage differenzieren und abrunden, sowie schliesslich deren Beantwortung auch theoretisch unterstützen. Ausgehend von einer Darstellung, warum fachdidaktisches Wissen für die Unterrichtsqualität wichtig, und genauer, warum Wissen über die Konzepte von Schülerinnen und Schülern zum Thema Privatsphäre und Datenschutz für die Gestaltung effektiven Unterrichts dienlich ist, wird das Konzept der Protection Motivation Theory als Bezugsrahmen für diese Arbeit herangezogen. Da dieses bisher nur sehr allgemein mit Jugendlichen verwendet wurde, werden Internet-Nutzungssituationen Jugendlicher beschrieben, die auf der Forderung nach Differenzierung des Privatsphärebegriffs des Contextual Integrity Framework von Nissenbaum (2010) aufbauen.

Zusammenfassend kann vorausgeschickt werden, dass wenig Literatur existiert, die sich explorativ mit Faktoren beschäftigt, die das Datenschutzverhalten bei Jugendlichen konstituieren, während es einige deskriptive Forschung dazu gibt, ob und wie Jugendliche Schutzstrategien bei der Internetnutzung anwenden. Im deutschsprachigen Raum gibt es dazu praktisch keine Forschung.

3.1 Fachdidaktisches Wissen

Die Bedeutung fachdidaktischen Wissens für Lernerfolg und als zentrale Komponente professioneller Kompetenz (Baumert & Kunter, 2013) ist unbestritten. Shulman (1986) unterscheidet das Professionswissen von Lehrpersonen in fachwissenschaftliches Wissen, didaktisches Wissen und fachdidaktisches Wissen. Wie in der Einleitung in Kapitel 1.1 dargestellt, sorgt ein gut ausgebildetes fachdidak-

tisches Wissen bei Lehrpersonen für einen erhöhten Wissenszuwachs bei Schülerinnen und Schülern (Baumert & Kunter, 2013; Duit, 1996; Duit & Rhöneck, 1996; Hill et al., 2005; Krauss et al., 2008; Kunter, Baumert et al., 2013; Kunter, Klusmann et al., 2013; Park, 2013; Slavin, 2014). Lehrpersonen sollten auch über die (Fehl-)Konzepte Bescheid wissen, die Lernende zu einem Unterrichtsthema mitbringen, denn auch sie gehören zum fachdidaktischen Wissen (Shulman, 1986) – dieses Wissen über das Wissen der Lernenden befähigt Lehrpersonen, Unterricht an der Lebenswelt der Lernenden auszurichten (Edelsbrunner et al., 2018), einem wichtigen Faktor von Unterrichtsqualität (Helmke, 2021).

Gerade im Bereich der Informatik und der Medien, in deren curricularem Schnittbereich sich das Thema des Datenschutzverhaltens befindet, sind wenig bis keine Voraussetzungen allgemein bekannt, die Lernende mitbringen. Gleichzeitig weisen Lehrpersonen sowohl technologische, wie auch Erfahrungsdefizite auf, da Jugendliche, gerade in der untersuchten Altersgruppe von 15 und 16 Jahren, zu einer Zielgruppe gehören, die im Internet in der Regel aktiver ist, als deren Lehrpersonen.

Vorstellungen von angehenden Lehrpersonen, ...	Wissen Quantität	Wissen Qualität
<ul style="list-style-type: none"> • wie Kinder digitale Technologien im Allgemeinen verwenden. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Welche Konzepte Schülerinnen und Schüler von einzelnen Themen haben. 		

Abbildung 5: Forschungsstand Lehrervorstellungen über Konzepte von Kindern und Jugendlichen im Bereich digitaler Technologien. Quelle: eigene Darstellung

Es ist also relevant, Lehrpersonen, aber auch anderen Akteuren im Bildungsbereich genauere Informationen zur Verfügung zu stellen, um einerseits die Lebenswelt der Lernenden besser einschätzen zu können, und Unterrichtskonzepte darauf optimieren zu können, sowie andererseits die Konzepte, die Lernende in

den Unterricht als Vorwissen und Vorerfahrungen mitbringen, zu kennen, um Erklärungen, Vergleiche, Beispiele, letztendlich Lernmaterialien auf diese abstimmen zu können.

Leider ist die Literatur und Forschung, wie Abbildung 5 zeigt, im Bereich der Vorstellungen, die Lehrpersonen von den Konzepten haben, die Kinder und Jugendliche im Bereich digitaler Technologien besitzen, lückenhaft und relativ wenig fortgeschritten (Dong & Mertala, 2021; Mertala, 2020).

3.2 Conceptual Change (Präkonzepte und Lernweltausrichtung)

“The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly” (Ausubel, 1968).

Heute besitzen Kinder bereits Vorstellungen darüber, was schützenswerte Daten sind, lange Zeit bevor das Thema in der Regel durch die Schule aufgegriffen wird (Stoilova et al., 2019). Dazu zählen auch Konzepte von Online Privacy: bereits Kinder im Alter von 6 Jahren konnten gewisse Privatsphäre-Risiken und Bedrohungen identifizieren, insbesondere das übermässige Online-Teilen von persönlichen Informationen sowie das Offenlegen der echten Identität („everything about me, my stuff, personal photos“), aber auch unpassende Inhalte („weird things“, „things for adults, not my age“) (Zhao et al., 2019). In einer grossen Meta-Studie (Stoilova et al., 2021) konnte bestätigt werden, dass Kinder ungefähr mit 8 Jahren beginnen, Konzepte über private Daten, Online-Privatsphäre und Datenschutz zu bilden. Studien mit Kindern unter 6 Jahren beruhen meist auf sehr kleinen Stichprobengrössen, dennoch zeigen diese, dass Kinder unter 6 Jahren meist ein geringes Risikobewusstsein und geringes Verständnis darüber aufweisen, dass Informationen online zu teilen Risiken der Privatsphäre mit sich bringen kann (Bakó, 2016). Mit Vorstellungen sind im engeren didaktischen Sinne Schülervorstellungen gemeint. Es handelt sich dabei „um Vorstellungen von Lernenden zu Phänomenen und Begriffen“ (Hamann & Asshoff, 2014, S. 15). Auch die Begriffe subjektive Theorien, implizite Theorien, Alltagsvorstellungen, Alltagskon-

zepte, intuitive Konzepte, mentale Konzepte oder Präkonzepte (oft als vorunterrichtlich verstanden) werden in der Literatur häufig mehr oder weniger synonym verwendet (Carey, 1985; Hardy et al., 2006).

Solche Konzepte, die nicht oder noch nicht mit der fachwissenschaftlichen Sichtweise vereinbar sind, werden auch als Misconceptions, Misskonzepte oder Fehlkonzepte bezeichnet. Diese Wertung kann sinnvoll sein, da sie den Fokus diagnostisch auf Differenzen wirft und hilft, diese sichtbar zu machen. Sie kann aber auch hinderlich sein, wenn sie pädagogisch negativ auf Lernende zurückfällt (siehe nächstes Kapitel). Die Präkonzepte entstehen, sobald Kinder mit einem Erfahrungsgegenstand konfrontiert sind, teilweise in sehr jungen Jahren, bevor eine schulische Auseinandersetzung mit einem Thema stattfinden kann, und werden subjektiv, aus der sozialen Erfahrungswelt heraus, konstruiert. Schuler nennt sieben Quellen, aus denen Lernende ihre individuellen mentalen Konzepte dynamisch, kontinuierlich erzeugen: Bücher, Massenmedien, Alltagssprache, Sinneserfahrungen aus dem Alltag, bisheriger Unterricht, alltägliches Agieren und Gespräche mit Eltern, Geschwistern sowie Freunden (Schuler, 2011, S. 24).

Die Conceptual-Change-Theorie nach Posner et al. (1982) „berücksichtigt instruktionspsychologische Aspekte und trifft Aussagen zum Lehren (...) [und] klärt, unter welchen Bedingungen (...) ein Wechsel von Alltagsvorstellungen zu fachwissenschaftlich begründeten Vorstellungen vollzogen wird“. Als mehr oder weniger alternative Begriffe werden auch (Krüger, 2007, S. 82) verwendet conceptual development, conceptual growth, conceptual reorganisation und conceptual reconstruction.

Diese Sichtweise ist als Einordnung in psychologische Lerntheorien sowohl kognitivistisch, denn sie beruht stark auf dem Fokus, wie Menschen Informationen aufnehmen, verarbeiten, verstehen und erinnern sowie daraus mentale Konzepte kontinuierlich weiterentwickeln, als auch stark konstruktivistisch, denn sie rückt die individuelle Konstruktionsmechanik von Wissen in den Vordergrund, wobei Lernen letzten Endes selbstgesteuert erfolgt und der Schwerpunkt auf „dem Verstehen des Gelernten liegt“ (Hasselhorn & Gold, 2013, S. 66). Weil es eben zentral ist, Wissen zu verstehen, muss das Gelernte oder genauer die Art und Weise,

wie es aufbereitet und exemplarisch vermittelt wird, auf der Lebenswelt der Lernenden aufbauen oder sich auch „korrigierend“ einfügen. Nur so kann eine optimale – neuronale, mentale – Anknüpfung an vorhandene Strukturen erfolgen. Durch die starke Exposition der Zielgruppen der Kinder und Jugendlichen mit omnipräsenten Interneterfahrungen ist die Existenz von Präkonzepten und der intensive Bezug darauf besonders angezeigt. Die Kenntnis dieser Präkonzepte stellt für die Lehrperson eine Art Brücke in vielerlei Hinsicht dar; nicht nur wissensbezogen (damit Konzepte sich aus Perspektive der Lernenden schlüssig, sinnvoll und nachvollziehbar weiterentwickeln können), sondern auch motivational und pädagogisch gesehen (Jonen et al., 2003, S. 106). Nach Posner et al. (1982) sind folgende Rahmenbedingungen wichtig oder sollten von Lehrpersonen geschaffen werden, damit Konzeptveränderungen von Lernenden gut akzeptiert und integriert werden.

- a) Unzufriedenheit mit bestehenden Präkonzepten (weil diese z.B. ein Problem nicht lösen oder in einem Kontext «versagen»)
- b) Verständlichkeit (das neue Konzept soll Sinn machen und auch selbst wiederum anderen erklärt werden können)
- c) Plausibilität (das neue Konzept soll für alte und neue Probleme in der Anwendung reizvoll und transferierbar sein)
- d) Nutzen und Fruchtbarkeit (das neue Konzept sollte neue Felder eröffnen und nicht nur das eine exemplarische Problem lösen)

Unterricht, der darauf abzielt, einen solchen Conceptual Change herbeizuführen, sollte auf folgenden Prinzipien beruhen (Heran-Dörr, 2001, S. 18):

- a) Lehrpersonen müssen Vorwissen und Vorstellungen der Lernenden zu einem Unterrichtsthema kennen oder explorieren.
- b) Lehrkräfte aktivieren dieses Vorwissen und konfrontieren die Lernenden damit. Sie diskutieren die Vorstellungen und bieten Argumente für richtige Sichtweisen oder Anpassungen an.
- c) Lehrkräfte sollten darauf aufbauend anregende Handlungsmöglichkeiten bereitstellen und kognitiv aktivierende Erfahrungen ermöglichen.

- d) Erfahrungen sollen verbalisiert werden, um dadurch an bestehendes Vorwissen und Vorstellungen anzuknüpfen. Alltagssprachliche Formulierungen ermöglichen immer wieder Rückschlüsse auf das Vorwissen der Kinder.

Es ist unschwer zu erkennen, dass Forschungsbedarf für Präkonzepte, Datenschutzverhalten Jugendlicher und Zusammenhänge von Einflussfaktoren wie subjektiv wahrgenommene Bedrohungen essentiell für diese Forderungen sind.

3.3 Das Modell der didaktischen Rekonstruktion

Bei dem Modell der didaktischen Rekonstruktion (Duit et al., 2012; Kattmann et al., 1997) handelt es sich um einen theoretisch-methodischen Rahmen für die fachdidaktische Forschung. Es besteht zusammenfassend aus den drei Teilen fachliche Klärung, Erfassung der Schülerperspektiven und didaktische Strukturierung und beschäftigt sich mit der Frage, wie hermeneutisch-analytische Forschung zur fachlichen Klärung wissenschaftlicher Inhalte eng mit empirischen Erhebungen von Schülervorstellungen verknüpft werden kann, mit dem Ziel, Unterrichtselemente zu schaffen. Während andere Modelle wie teilweise auch radikalere Interpretationen von *Conceptual Change* davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler von der fachlichen (aber konstruktivistisch gesehen relativen) Realität abweichende Konzepte in die ersten Unterrichtserfahrungen mitbringen (Präkonzepte) und diese als «Fehlkonzepte» verstehen, werden Schülerkonzepte in der didaktischen Rekonstruktion wertneutral im Sinne von Vorwissen in «ihren eigenen für die Schüler sinnmachenden Kontexten interpretiert» (Kattmann et al., 1997, S. 1), also einer deutlich konstruktivistischen Sichtweise, die den Schülervorstellungen viel Wert und Wertschätzung beimisst.

Traditionellerweise werden für die Aufarbeitung von Stoffen für den Unterricht zuerst wissenschaftliche Inhalte innerfachlich geklärt, meist Sachanalyse genannt (Meyer, 2020). Danach erst werden pädagogische Gesichtspunkte einbezogen, also die Frage verfolgt, wie diese «richtigen Inhalte» an die Schülerinnen und Schüler vermittelt werden können. Die entscheidende Leistung des Modells besteht nun darin, «Schülervorstellungen und fachlich geklärte wissenschaftliche

Aussagen gleichwertig für die didaktische Rekonstruktion von Unterrichtsinhalten zu nutzen» (Kattmann et al., 1997, S. 1).

Abbildung 6: Fachdidaktisches Triplet: Teilaufgaben im Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Quelle: Kattmann et al., 1997, S. 4

Letztere umfassen kognitive Konstrukte wie Begriffe, Konzepte, Denkfiguren und Theorien, also nicht nur Wissen, und sie werden, wenn auch lückenhaft oder widersprüchlich, als notwendiger Startpunkt für das Lernen und als Ergebnis der bisherigen individuellen Lerngeschichte verstanden. Der Einfluss empirischer Daten von Schülervorstellungen erfolgt teilweise auch iterativ, sodass sich fachliche Analyse und empirische Daten gegenseitig zyklisch ergänzen können.

Dem Modell folgend (Kattmann, 2007) soll auch die Ebene der Forschung – und damit auch der qualitative Teil dieser Arbeit – mit dem in dieser Arbeit herausgearbeiteten empirisch basierten Wissen über Schülervorstellungen von Datenschutz und Privatsphäre originär auf die Bedeutung für die Lernenden ausgerichtet werden und in die Praxis einfließen können. Solche Praxisimplikationen werden in der Diskussion in Kapitel 7.2 weiter angesprochen.

3.4 Privatsphäre

Das Konzept der Privatsphäre knüpft eng an den Begriff der schützenswerten Daten aus Kapitel 2.1 an. Es ist weitreichend (Holvast, 2009) und es gibt zahlrei-

che Reviews über die Geschichte und Entwicklung von «Privatsphäre» als Konstrukt (Sheehan, 2002). Von der Antike bis heute wird über «Privatheit» debattiert – einen Überblick liefert Einspänner-Pflock (2015, 22 ff). Schon für das 18. und 19. Jahrhundert gibt es Quellen (Desai, 2007) nach denen das britische Parlament den «1710 Post Office Act» zum Schutz der Vertraulichkeit von Briefen in den nordamerikanischen Territorien verabschiedete, und der US-Kongress verabschiedete 1782 «An Ordinance for Regulating the Post-Office of the United States of America» im Sinne des Postgeheimnisses. 1890 beschäftigten sich Warren und Brandeis (1890) in ihrer berühmten Publikation mit dem Thema und sahen Privatsphäre als «Recht, alleine zu sein» («the right to be let alone») an. Damals ging es den beiden amerikanischen Anwälten vor allem darum, den Menschen selbst, also Leib und Leben, sowie Besitz und Grundstück zu schützen – sie stiessen damit aber prinzipiell den Diskurs um persönliche Informationen und Daten an, sowie dem Anspruch des Menschen, die Kontrolle darüber innezuhaben. Erst in den späten Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts formte Alan F. Westin die Idee der Privatsphäre als Recht zur Selbstbestimmung: „Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others“ (Westin, 1966, S. 7). Der Aspekt der Information (oder moderner ausgedrückt von “Daten”) wurde deutlich integriert. Die Entwicklung der Sichtweise, was Privatsphäre ist und umfasst, wurde nebenbei bemerkt seit jeher stark von der Entwicklung der Technologie begleitet und inspiriert.

Konkrete Delikte, die sich aus der Verletzung von Privatsphäre ergeben können, formulierte in den USA Prosser (1960) in seinem wegweisenden Artikel. Er beschrieb vier Arten der Verletzung der Privatsphäre: „Verletzung der Abgeschiedenheit“, „Aneignung des Namens oder des Bildes einer Person“, „Öffentliche Bekanntgabe privater Tatsachen“ und “Publikation, die eine Person in falschem Licht erscheinen lässt“. Damit hat Prosser schon früh und unwillentlich auf das digitale Zeitalter vorgegriffen, in welchem diese vier Aspekte zwar zu kurz greifen, dennoch aber wesentliche Bedrohungen der Internetwelt adressieren.

Aus rechtlicher Sicht muss zudem die Sphärentheorie ergänzt werden. Sie unterscheidet seit den Sechzigerjahren die Individualsphäre, Privatsphäre und die

Geheimsphäre (Hubmann, 1967, 268 ff), und in abgewandelter Form des Deutschen Bundesgerichtshofs (BGH, Urt. v. 20.12.2011, Az. VI ZR 261/10) eine Intim-, Privat-, Sozial- und Öffentlichkeitssphäre (Nebel, 2021). Besonderer Schutz gilt den sensitiven Daten (siehe Kapitel 2.1) der Intim- und Geheimsphäre. Auch hier deckt sich die Sichtweise des Rechts auf Selbstbestimmung bei der Offenbarung persönlicher Lebenssachverhalte mit den beschriebenen Konzepten, sogar wenn diese Lebenssachverhalte lediglich zur Sozial- und Privatsphäre gehören (Deutsches Bundesverfassungsgericht BVerfG, Urt. v. 15.12.1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, 1, 41 ff.; 78, 77, 84).

Der situative Charakter von Privatheit fehlt bisher jedoch explizit und muss ergänzt werden. Aus sozialpsychologischer Sicht ist individuelle Privatheit ein volatiles Konstrukt, das „als verbindendes Moment zwischen der Innenwelt des Individuums und seiner sozialen, mit normativen Erwartungen besetzten Aussenwelt fungiert“ (Einspänner-Pflock, 2015, S. 63). Die situative Motivation des Individuums spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sich „privat zu verhalten“ oder nicht. Das Gegensatzpaar Wunsch nach Selbstoffenbarung versus Zurückhaltung und auch die „Aussicht auf verschiedene Gratifikationen, die sich aus einer vertiefenden Beziehung zum Interaktionspartner ergeben können“ (ebd.) müssen in Einklang gebracht werden. Das Thema Gratifikationen steht in engem Bezug zum Uses-and-Gratifications-Ansatz der Mediennutzungsforschung, der auf Katz und Foulkes (1962) zurückgeht, und erklärt, warum Menschen Medien konsumieren, und welche Vorteile sie daraus ziehen. Der Begriff „Rewards“ aus der in Kapitel 3.9 erörterten Protection Motivation Theory referenziert ebenfalls darauf.

Auch das Privatsphäre-Paradoxon oder „Privacy Paradox“ (Barnes, 2006), welches in den letzten Jahren stark rezipiert wird, beschreibt dieses Phänomen als eine Diskrepanz zwischen Einstellung und tatsächlichem Verhalten, die sich durch ein rationales Kosten-Nutzen-Kalkül erklären lässt, in welchem „Konsument*innen den Nutzen bestimmter Produkte (z. B. durch Personalisierung) mit der Preisgabe ihrer Daten verrechnen“ (Lasarov & Hoffmann, 2021, S. 1535). Verringert werden Datenschutzbedenken zudem durch situative Einflüsse (z. B. wenig Zeit) oder kognitive Verzerrungen (z. B. Kontrollillusion).

Um den Bruch von Privatsphäre in der klassischen analogen Medienlandschaft zur digitalisierten Medienlandschaft besser zu verstehen, kann ein kurzer Exkurs in das Thema „Öffentlichkeit“ nützlich sein. Die Sphären von Öffentlichkeit, in denen Daten existieren, können als Kontinuum vom „extrem Privaten“, welches sich nur auf die Gedanken und Erinnerungen einer Person beschränkt, bis zum komplett Öffentlichen verstanden werden, einer Publikation mit unbeschränkter zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit. Diese letzte Beschreibung von Öffentlichkeit ist im Zeitalter des Internets technisch einfach geworden. Habermas beschreibt Öffentlichkeit „am ehesten als ein Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen, also von Meinungen“ (Habermas, 1992, S. 436). Gerhards (1998) fügt die Vielzahl von Kommunikationsforen, deren Zugang prinzipiell offen und nicht an Mitgliedsbedingungen gebunden ist, und in denen sich individuelle und kollektive Akteure vor einem breiten Publikum zu politischen Themen äußern, hinzu. Und Neidhardt (1994) sieht in ihr ein Kommunikationssystem, in welchem Themen und Meinungen gesammelt (Input), verarbeitet (Throughput) und weitergegeben (Output) werden. Donges und Jarren (2011, S. 105) und Neidhardt (1989, S. 25) sprechen von drei Ebenen, in die Öffentlichkeit aufgeteilt werden kann: die Encounter-Öffentlichkeit, die Themen- und die Medienöffentlichkeit (siehe Abbildung 7). Die drei Ebenen lassen sich gut anhand einer Pyramide darstellen:

Abbildung 7: Ebenen der Öffentlichkeit nach Neidhardt (1989, S. 25). Quelle: Jarren & Donges, 2011, S. 105

Für jede höher gelegene Ebene wird eine Selektion der Themen/Inhalte vorgenommen. Je höher man steigt, desto mehr nimmt die Interaktion ab, desto größer ist die Reichweite und desto stärker selektiert ist die verbreitete Information. Umgekehrt nun kann für personenbezogene Daten oder Informationen aller Art gesagt werden, dass die Pyramide auf dem Kopf steht, wenn ihre Breite die Mitglieder der Sphären repräsentiert: nur man selbst kennt die privatesten Informationen, sehr wenige Personen kennen die eigenen sehr privaten Informationen (die im informellen engen Rahmen ausgetauscht werden), wenige Personen kennen private Informationen (im Sinne einer Encounter-Öffentlichkeit), eine mittlere Anzahl Personen kennt mittel-öffentliche Informationen wie Beruf oder Hobbies oder Arbeitgeber (Organisationsöffentlichkeit) und viele Personen können auf nicht-private Informationen zugreifen wie z.B. eine Publikation, den Namen, die Telefonnummer (wenn sie im Telefonbuch steht), im Sinne einer Medienöffentlichkeit. Dieses von der Logik her traditionell stimmige Umkehrkonzept wird durch die Digitalisierung kompromittiert, weil scheinbare Massenmedien (wie z.B. Facebook, Instagram, TikTok aber auch Newsseiten) durch Personifizierung und Filter Bubbles eine Vielzahl isolierter Informationsräume schaffen, die auf Individuen zugeschnitten sind und sich einer breiten Öffentlichkeit entziehen, Inhalte können aber dennoch über Suchmaschinen gefunden werden oder werden durch Algorithmen an Personen mit ähnlichen Interessen ausgespielt.

Heutzutage befindet sich der Begriff zudem in einem diametralen Spannungsfeld. Einerseits gibt es Bedenken, dass Privatsphäre immer mehr erodiert (z.B. in dem von internationalen Unternehmen Daten gesammelt und analysiert werden und der Mensch zum „gläsernen Menschen“ wird). Die dafür verwendeten Techniken sind immer raffinierter und bedienen sich auch neuronalen Netzwerken und Deep Learning. Als Beispiel sei ein Verfahren erwähnt, das am Massachusetts Institute of Technology entwickelt wurde, um die Homosexualität von Männern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, ohne dass diese Fotos von sich selbst oder Vorlieben irgendwelcher Art publizieren – nämlich über eine Analyse der mit ihnen befreundeten Personen über die Open Graph API. „Ob ein Student schwul ist, lässt sich näherungsweise vorhersagen über einen bestimmten Anteil von Männern unter seinen Facebook-Freunden, die sich auf ihren eigenen Profilen als

schwul outen“ (Heller, 2011). Andererseits wird die Gefahr erkannt, eine Überwachungsgesellschaft zu werden. Dies gerade im heiklen, in einigen Kreisen vorbehaltlos akzeptierten Kontext nach 9/11 im Sinne einer Überwachung zu Gunsten einer terror- und kriminalitätsarmen Gesellschaft. Persönliche Informationen können aber auch dazu verwendet werden, kommerzielle Angebote auf Menschen auszurichten: “what is distinctive about informational capitalism is that personal information has become the basic fuel on which modern business and government run” (6, 1998, S. 23)¹. Die Definition "control over information about one's self" (Kokolakis, 2017) ist simpel aber bringt nochmals auf den Punkt, welcher Aspekt im Konzept Privatsphäre aus heutiger Sicht im Zentrum steht.

In dieser nicht mehr kontrollierbaren und durch digitale Medien-Unternehmen kontrollierten Datenflut ist es für alle Akteure von zentraler Bedeutung, personenbezogene Daten zu schützen und nur personenbezogene Daten in die entsprechenden Sphären zu „entlassen“, die deren Öffentlichkeitscharakteristik freigegeben sind – dies umfasst nicht nur die eigenen „persönlichen“ Daten, sondern personenbezogene Daten, also auch Daten von Freunden, Bekannten, Lehrpersonen usw. Konkret müssen Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, zwar folgende „Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten“ (Artikel 5, DSGVO) beachten:

- Datensparsamkeit (es sollen nur so viele Daten verarbeitet werden wie notwendig)
- Speicherbegrenzung (personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist)
- Zweckbindung (personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden)
- Richtigkeit (die verarbeiteten Daten müssen korrekt sein)
- Rechenschaftspflicht (der Verantwortliche muss die Einhaltung der Grundsätze nachweisen können)

¹ Anmerkung des Verfassers: der Autor heisst wirklich „6“. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Perri_6

Diese gesetzlichen Einschränkungen werden aber oft über Consent-Meldungen, die nicht nur von Kindern weggeklickt und rezeptionslos² akzeptiert werden, ausgehebelt. Aus diesen könnten rein aus der Logik obenstehender Massnahmen einfache Vorsichtsmassnahmen abgeleitet werden, sollten diese Massnahmen nicht eingehalten sein:

- Wenig Daten preisgeben
- Daten ohne zeitliche Ankerpunkte oder unpräzise Daten preisgeben
- Zweckbindung prüfen, Daten hinsichtlich Zweckbindung editieren
- Falsche Daten preisgeben
- Umgang der Unternehmen mit Daten prüfen, Auftragsverarbeitungsvertrag einsehen / verlangen, Datendomizil klären

Die EU-Kids-Online-Studie zeigt jedoch: Kinder sind sich der Risiken nur teilweise bewusst: „Der Kontakt mit Risiken [im Internet] ist (...) nichts Aussergewöhnliches und gehört für Kinder und Jugendliche zur Internetnutzung dazu“ (Hermida, 2019, S. 3).

20% der Befragten haben Risiken im Zusammenhang mit dem Datenschutz erlebt, hauptsächlich Spyware/Viren und den Missbrauch ihres Passworts durch Dritte. Häufiger sind Verletzungen der Privatsphäre durch Freunde und Familie, die Informationen über die Befragten online stellen, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen (28%). (Hermida, 2019, S. 4)

Das Thema Privatsphäre von Kindern wurde in den 1930er Jahren von Plant als Faktor beschrieben, der, wenn nicht vorhanden oder beschädigt, zu emotionalen Störungen bei Kindern betragen kann (Plant, 1937). Das Thema war dann bis Ende der Siebzigerjahre zu Gunsten anderer Themen, die in der psychologischen Literatur Vorrang hatten, wenig präsent, wie die soziale Entwicklung oder das Verhalten von Kindern in der Gruppe und wurde erst wieder durch Wolfe (1978) sowie Parke und Sawin (1979) intensiv aufgegriffen. Beide betonten, dass Kinder andere Privatsphärebedürfnisse haben als Erwachsene und innerhalb der Kindheit mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen das Bedürfnis

² nach Zweiprozessmodellen wie Unimodel, Elaboration-Likelihood-Model (ELM) oder Heuristisch-Systematisches-Modell (HSM) eine periphere oder heuristische Verarbeitung, siehe dazu Fichter (2018).

nach Privatsphäre zunimmt, und andere Ausprägungen erhält, namentlich von einem Zustand, der dem Kind zugesprochen oder gebilligt werden sollte, hin zum Bedürfnis einer aktiven komplexen Gestaltung der Privatsphäre, die zunehmend auch Datenkontexte erhält: Jugendliche möchten entscheiden, welche Informationen in welchem Zusammenhang mit wem und auf welche Art geteilt werden. Privatsphäre sei für Kinder schwieriger zu erzeugen, obwohl diese sehr wichtig wäre.

Im digitalen Zeitalter wird Privatsphäre durch die Online-Welt zu einem noch deutlich komplexeren Thema. Kinder und Jugendliche müssen hier sogar als Pioniere gesehen werden, die in unvergleichlicher Weise lernbereit, lernmotiviert, offen und experimentierfreudig sind, und ihren Eltern und anderen Erwachsenen (wie teilweise auch Lehrpersonen) weit voraus sind (Stoilova et al., 2019, S. 4).

Kumar et al. (2017) haben in ihrer qualitativen Studie mit 26 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren festgestellt, dass diese zum Thema Datenschutz bereits in der Lage sind, zwischen unterschiedlichen Akteuren und unterschiedlichen Informationsarten zu differenzieren. Viele Kinder in dieser Altersgruppe konnten jedoch nur stellenweise unterscheiden, ob sie beim Gebrauch von Computer oder Handy und entsprechenden Apps online oder offline waren und zeigten damit ein schwammiges Online- und Offline-Bewusstsein, was auch bei Jugendlichen beobachtet werden kann (Pater et al., 2015). Diese Implikation war für den Online-Fragebogen und den Fragebogenleitfaden wesentlich, denn der Begriff «Online» oder «im Internet» blendet aus, dass Apps zwar aus Sicht von Erwachsenen oder mit entsprechendem IT-Fachwissen online sind, aber von Jugendlichen nicht als «Internet» oder «Online» verstanden werden. Als Schutzstrategien wurden bei Kindern von 5 bis 11 Jahren hauptsächlich das Konsultieren der Eltern genannt, um Hilfe zu erhalten, wenn es um das Kontrollieren von Privatsphäre und Online-sicherheit geht. Das Angeben falscher Informationen oder das Beschränken des Zugangs zu Informationen (zu Apps, Dateien, Fotos, etc. zum Beispiel durch Verstecken oder Passwörter) wurden ebenfalls angegeben (Kumar et al., 2017, S. 12). Bei Jugendlichen wurde als Hilfe in unsicheren Situationen auch das Konsultieren von Freunden, Peers, Eltern, Lehrpersonen und Online-Ressourcen berichtet (Wisniewski et al., 2015). Auch stellen Zhang-Kennedy et al. (2016) fest,

dass bei Kindern zwischen 7 und 11 Jahren Privatsphäre aus vier Modellen besteht: a) alleine zu sein, b) geheime oder spezielle Dinge (wie Passwörter, iPad, Tagebuch, etc.) zu verstecken, c) Informationen für sich zu behalten und nicht zu bereuen, sie veröffentlicht zu haben und d) nicht mit fremden oder verdächtigen Leuten zu sprechen, und das die hauptsächlichen Bedrohungen dieser Privatsphäreverständnisse gleichaltrige Personen, böse Fremde, Eltern (die subjektiv zu viel Kontrolle ausüben) und schlechte Medien (z.B. nicht kindergerechte Medieninhalte) sind.

Stoilova et al. (2019, 13 ff) unterscheiden bei Jugendlichen (und generell) drei soziale Sphären, in denen oder denen gegenüber sich Privatheit abspielen kann (siehe auch Tabelle 1). Diese Sphären weisen typische Entwicklungsstufen auf, die nachfolgend genauer beschrieben werden.

a) Interpersonelle Privatsphäre

Sie beschreibt, wie Informationen zwischen Personen geteilt oder vorenthalten werden, wie Netzwerke, Kommunikations- und Teilungspraktiken Entscheidungen des Einzelnen beeinflussen und wie der Wunsch nach Privatsphäre mit Beteiligung, Selbstdarstellung und Zugehörigkeit in Einklang gebracht wird. Auch Themen wie Gruppendruck, Offline-Privatsphärenpraktiken und -sorgen sowie Einflüsse der Eltern gehören mit dazu (Heirman et al., 2013; Xu et al., 2008). So bilden Teenager "Zonen der Privatsphäre", indem sie verschiedene Kanäle für die Offenlegung persönlicher Informationen dafür anlegen, die Intimität mit Freunden zu wahren, aber die Privatsphäre vor Fremden und manchmal auch vor den Eltern zu schützen (Livingstone, 2008). Faktoren wie die Privatsphäre-Einstellungen der Freunde, die Intensität der Nutzung sozialer Medien, das Geschlecht, die Art der Kontakte auf dem eigenen Social-Media-Profil, der Wunsch nach Kontrolle über eigene persönliche Informationen, frühere negative Erfahrungen mit der Weitergabe persönlicher Informationen oder die Vermittlung von Normen durch die Eltern beeinflussen zusätzlich die Entscheidungen zum Schutz der Privatsphäre (Abbas & Mesch, 2015; Y-oun, 2008).

b) Institutionelle Privatsphäre

Sie beschreibt, wie Informationen mit oder gegenüber Institutionen, inklusive dem Staat oder Schulen geteilt werden. 60% aller Jugendlichen einer weltweiten Umfrage (Culver & Grizzle, 2017) waren der Meinung, dass Regierungen nicht das Recht haben, alle persönlichen Informationen über sie zu kennen und 50% waren der Meinung, das Internet solle frei von jeglicher Kontrolle durch Regierung und Unternehmen sein. Paradoxerweise gaben 38% an, Regierungen sollten das Recht haben, Informationen zu kennen, wenn sie dadurch sicherer wären und 55% priorisierten Sicherheit über Privatsphäre. Gleichzeitig äussern Jugendliche Bedenken gegenüber Schulleitungen und Lehrern, diese würden Social Media Einträge von Schülerinnen und Schülern überwachen und analysieren.

c) Kommerzielle Privatsphäre

Sie beschreibt, wie Informationen zwischen Personen und kommerziellen Unternehmen geteilt werden, die direkt oder für Kinder und Jugendliche abstrakt und nicht immer erkennbar (als Apps, Dienste, Assistenten, etc.) in Erscheinung treten. Vermarkter setzen mitunter invasive Techniken wie Tracking, Profilerstellung, Setzen von persistenten Cookies, standort-, kontext- und verhaltensbezogene Zielgruppenwerbung ein, Aktivitäten von Kindern in Waren und Geld zu verwandeln, indem sie die Online-Nutzung überwachen und Profile über das Setzen von Cookies, standortbezogene Werbung und verhaltensbezogene Zielgruppenwerbung erstellen (Montgomery et al., 2017). Sie motivieren Jugendliche dazu, im Austausch für verbesserte Online-Kommunikationserfahrungen (Bailey, 2015; Shin & Kang, 2016) oder für den Zugang zu digitalen Diensten und Produkten mehr persönliche Informationen als nötig preiszugeben (Micheti et al., 2010). Zudem erschweren Sie solche Entscheidungen mit hedonistischen Mitteln und für Minderjährige schwer verständlichen, langen oder mühsam aufbereiteten Consent-Erklärungen und das blinde Akzeptieren solcher Meldungen.

<i>Alter</i>	<i>Interpersonelle Privatsphäre</i>	<i>Institutionelle/kommerzielle Privatsphäre</i>
5 bis 7	<ul style="list-style-type: none"> • Sinn für Eigenverantwortung, Fairness, Unabhängigkeit entwickelt sich. • Regeln kennen lernen, sie aber nicht befolgen und keine Konsequenzen zu spüren bekommen • digitale Geräte selbstbewusst und für eine begrenzte Anzahl von Aktivitäten nutzen können • Erkennen von Geheimnissen, wissen, wie man sich versteckt, die Überwachung durch einen vertrauenswürdigen Erwachsenen jedoch für hilfreich erachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Begrenzte Erkenntnisse / Verständnis der digitalen Welt • Risikobewusstsein gering (Fokus auf Geräteschäden / persönliche Verärgerung) • Wenige Strategien (App schliessen, einen Elternteil um Hilfe bitten) • Weitgehend vertrauensvoll
8 bis 11	<ul style="list-style-type: none"> • Beginn, Risiken der gemeinsamen Nutzung zu verstehen, im Allgemeinen aber vertrauensvoll • Umgang mit Privatsphäre bedeutet Regeln, noch keine verinnerlichte Selbstregulierung des Verhaltens • Überwachung durch Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen wird als notwendig angesehen, um Sicherheit zu gewährleisten • Risiken für die Privatsphäre vor allem Gefahr durch Fremde und zwischenmenschliche Schäden • Schwierigkeiten, Risiken zu erkennen oder zu unterscheiden, was offline/online gilt 	<ul style="list-style-type: none"> • wenig Forschung verfügbar • Lückenhaft über Vertrauenswürdigkeit entscheiden oder Werbung identifizieren • Defizite beim Verständnis allgemeiner Geschäftsbedingungen und Consent-Erklärungen • Interaktives Lernen verbessert nachweislich das Bewusstsein und den Transfer in die Praxis
12 bis 17	<ul style="list-style-type: none"> • Online wird als persönlicher Raum für Meinungsäußerung, Geselligkeit und Lernen empfunden • Besorgt über elterliche Überwachung, jedoch grosses Vertrauen in elterliche und schulische Einschränkungen • Risiken für die Privatsphäre sind bewusst, werden aber hauptsächlich als zwischenmenschlich angesehen • Wägen Risiken und Chancen ab, Entscheidungen werden stark durch den Wunsch nach unmittelbaren Vorteilen beeinflusst 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Privatsphäre konzentriert sich auf Online-Identitätsmanagement und nicht auf Datenfluss (Daten werden als statisch und fragmentiert angesehen) • Bewusstsein für Datenspuren (z. B. Werbung) und Geräteverfolgung (z. B. Standortbestimmung), aber wenig persönlich betroffen oder sich der künftigen Folgen wenig bewusst • Bereitschaft zu reflektieren und zu lernen, aber erst im Nachhinein (Experimentieren steht im Vordergrund). • Medienkompetenzerziehung ist am effektivsten, wenn Jugendliche ihr Wissen nutzen können, um in der Praxis sinnvolle Entscheidungen zu treffen

Tabelle 1: Wie Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters Privatsphäre verstehen. Quelle: Stoilova et al. (2019, S. 10)

Diesen Sphären können – entsprechend Abbildung 8 - auch drei Datentypen zugeordnet werden (Stoilova et al., 2019), die nicht invasiv (Daten werden übergeben), teilweise invasiv (Datenspuren werden gelesen) und stark invasiv sind (aus Daten werden Profile erstellt und unbekannte Schlüsse gezogen).

Abbildung 8: Dimensionen von Privatsphäre und Datentypen. Quelle: Stoilova et al. (2019, S. 16)

Die angesprochenen Elemente der Kontrolle über Informationen sowie der Situationsgebundenheit werden im nachfolgend beschriebenen *Contextual Integrity Framework* in ein theoretisches Rahmenmodell für die im empirischen Teil dieser Arbeit verwendeten Nutzungsszenarien gebracht.

3.5 Contextual Integrity Framework

Das Contextual Integrity Framework (Nissenbaum, 2010) definiert das Erleben von Privatsphäre als das Erleben eines als angemessen empfundenen Informationsflusses persönlicher Daten. Die Angemessenheit bemisst sich dabei an informationellen Normen in einem gegebenen, spezifischen Kontext, in dem der Informationsaustausch stattfindet. Die informationellen Normen wiederum konstituieren sich aus fünf Schlüsselparametern, dem Sender, dem Empfänger, dem Inhalt der Daten, dem Informationstyp und dem Übermittlungsprinzip (also der

Übertragungsart der Informationen). Der übergeordnete soziale, kulturelle, räumliche oder zeitliche Kontext – wobei weitere Einflussgrößen eingeschlossen sind - bildet sozusagen den Ereignisrahmen der Übermittlung.

In einem rasant und unvorhersehbar emergierenden digitalen Ökosystem mit einer riesigen Zahl an Datenarten, bei dem es zunehmend über die Frage der persönlichen Datenkontrolle oder des sich Bewusstseins, was mit Daten passiert, hinausgeht, nämlich auch um grosse ethische Fragen und Fragen der Gesellschaft, geht es bei der Privatsphäre auch immer weniger nur um "das Private". Privatsphäre wird bei Nissenbaum als etwas verstanden, was permanent durch Interaktionen zwischen Menschen oder Organisationen aufrechterhalten, angefochten und bedroht wird, besonders in digitalen Zusammenhängen. Sie hängt davon ab, wie Menschen diese Kontexte bewerten und verstehen. Von Werten, Normen, und Grenzen, die die Gesellschaft diesen Zusammenhängen anhaftet

Abbildung 9: Dimensionen von Privatsphäre und Datentypen. Quelle: eigene Darstellung

Die Volatilität der ausgetauschten Daten oder medienbedingt des Übermittlungsprinzips (oder -kanals) spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle, die nochmals herausgehoben werden soll. Denn oftmals können Jugendliche nicht adäquat einschätzen, wo, wie und wie lange Daten gespeichert bleiben, die offenkundig nur als Spontankommunikation gedacht sind. Zum Beispiel sind in Chatverläufen Daten als History verfügbar oder Daten werden auf Servern in Backups oder Data

Warehouses gespeichert, obwohl diese für den Enduser (und eigentlichen Dateninhaber und Auftraggeber der Datenverarbeitung) schon lange als gelöscht erscheinen oder nicht mehr ersichtlich sind, was in bestimmten Jurisdiktionen nicht einmal aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch ist.

Ob es aus Sicht der Privatsphäre in Ordnung ist, ein Nacktfoto eines Lovers per WhatsApp der besten Freundin zu übermitteln, ist nicht nur eine individuelle moralische Entscheidung oder eine Entscheidung des Datenschutzes. Es ist auch eine Entscheidung, die Normen und den ethischen Kontext verschiedener hierarchischer Ebenen individuell und situativ einbindet. Ähnlich dem Hierarchy of Influences Model (Shoemaker & Reese, 1991) mit seinen fünf Ebenen des Einflusses auf Journalisten bei der Produktion von Medieninhalten - individual, routines, organizational, extramedia (institutional), and ideological (socio-cultural) - gibt es zahlreiche Einflüssebenen bis zum gesellschaftlich-kulturellen Gesamtrahmen, die die Situation mitbestimmen. Privatsphäre konstituiert sich also laufend daraus, wie Personen diese Kontexte verstehen, was sie als «recht» empfinden, nicht nur, was «rechtens» ist, inklusive aller Kompromisse und Abwägungen zu Gunsten von Vorteilen, die sich aus einer Kommunikation ergeben können.

Privatsphäre ist demnach weder ein Recht auf Geheimhaltung noch ein Recht auf Kontrolle, sondern ein Recht auf einen angemessenen Fluss persönlicher Informationen («neither a right to secrecy nor a right to control, but a right to appropriate flow of personal information») (Nissenbaum, 2010, S. 3).

Kumar et al. (2017) fanden Hinweise darauf, dass Kinder über 10 Jahren die Dimensionen des Contextual Integrity Framework teilweise verstehen und selbst verwenden konnten: sie identifizieren bestimmte Informationstypen als sensibel, andere nicht (=Informationstypen), sie identifizieren Akteure wie Sender und Empfänger und vertrauen ihnen oder nicht (=Sender, Empfänger), sie verstehen, dass das Teilen von Informationen online verschiedene Arten von Datenschutzproblemen mit sich bringen kann (=Transmission Principles), und wenden kontextuelle Normen an, um zu entscheiden, ob Informationen geteilt werden oder nicht (=Kontext).

Auf diesen Überlegungen heraus wurde versucht, für die vorliegende Arbeit in Bezug auf die empirischen Forschungsfragen eine situative Differenzierung vorzunehmen, wie im folgenden Kapitel beschrieben.

3.6 Nutzungsszenarien

Aus der Annahme, dass Jugendliche in unterschiedlichen Kontexten ihrer Internetnutzung unterschiedliche Normen, Verhaltensregeln, aber auch Vorerfahrungen mitbringen und diesen Internetnutzungssituationen auch jeweils eigene Zielsetzungen (soziale, monetäre, hedonistische, kommunikatorische Ziele) immanent sind, wurden in dieser Arbeit fünf Nutzungsszenarien unterschieden, zu denen eine Datenerhebung stattfinden sollte:

1. Messaging: WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc.
2. Online-Games: Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.
3. Videobasierte Social-Media: Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc.
4. Bild- & textbasierte Social Media: Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc.
5. Surfen / Online-Shopping: Suchen, Finden, Surfen / Online-Shopping

Es handelt sich dabei um eine eigene Systematisierung der bei Jugendlichen häufigsten Nutzungsarten von Handys, Tablets und Computern, bei denen Daten regelmässig geteilt werden. Die Nutzungsszenarien wurden aus der Literatur (Bernath et al., 2020; Feierabend et al., 2021) und in einem ersten Pretest des qualitativen Teils der vorliegenden Studie erarbeitet. Zwei Interviews mit Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren ergaben auf Basis einer Analyse, welche Apps, Dienste und Plattformen am häufigsten genutzt wurden, mit der Literatur praktisch überschneidende Ergebnisse. Die Nutzungsszenarien wurden dann für die qualitativen Interviews und auch für die quantitative Datenerhebung als zusätzliche Ordnungsdimension verwendet. Aus Zeit- und Aufmerksamkeitsökonomischen Gründen und letztlich zu Gunsten einer höheren Datenqualität wurde die Dimension „Surfen“ fallen gelassen.

3.7 Bedrohungen

Subjektiv empfundene Bedrohungen durch die Nutzung des Internets sind im deutschsprachigen Raum bei Jugendlichen konkret wenig erforscht, während zahlreiche Studien und Arbeiten zu deduktiv erarbeiteten Bedrohungen existieren. Als Gründe, warum persönliche Daten überhaupt geschützt werden sollten, im Sinne von Bedrohungen, werden von Jugendlichen laut Wagner et al. (2010, S. 22) in ihrer qualitativen Studie mit Einzel- und Gruppeninterviews angegeben:

- Vermeidung der Auffindbarkeit durch andere Personen, die einen belästigen oder „mit denen man Stress hat“
- Verlust der Kontrolle über die Interaktion / von Belästigungen als Grund, weshalb Telefonnummern nicht angegeben werden sollten
- dass Dritte Informationen über die eigene Person erfahren können, ohne dass diese Dritten bekannt sind oder die Möglichkeit besteht, sie kennen zu lernen (Asymmetrie im Wissen über die eigene Person).
- dass bestimmte Informationen in der Schule oder der Arbeitswelt ihren jeweils spezifischen Personengruppen (Lehrkräfte, zukünftige Arbeitgeber etc.) nicht verfügbar sein sollen
- Austarieren sozialer Beziehungen (zum Beispiel Reflexion über Gefühle der Ex-Freundin beim Posten von Bildern einer aktuellen Beziehung)
- eingestellte Informationen als Angriffsfläche für andere (z.B. Nacktbilder, zu freizügige Bilder, peinliche Inhalte oder Bilder, von Partys, vom Fasching etc.)

Die Autoren betonen aber auch die häufige Uneinigkeit und Unsicherheit der Jugendlichen. Regelmässig werde situativ entschieden und abgewogen, und viele Jugendliche sähen in ähnlichen Bedrohungen gleichzeitig Chancen, z.B. selbstbewusst zu wirken, in dem man absichtlich peinliche Bilder von sich selbst mit Selbstironie publiziert, oder dass es unproblematisch sei, religiöse Ansichten und politische Einstellungen aber auch für die Markierung des sozialen Status preiszugeben, da dies aus ihrer Sicht ja kein Grund sein dürfe, jemanden zu diskriminieren oder anzugreifen (Wagner et al., 2010).

Die Kommerzialisierung persönlicher Daten und Profile scheint ein weniger als Bedrohung wahrgenommenes Thema zu sein. Schon im 14. Kinder- und Jugendbericht der Deutschen Bundesregierung war zu lesen: „Aus der Perspektive der jugendlichen Akteure verlagert sich ein zentraler Teil medialen Handelns in einen kommerzialisierten Kontext hinein: Die Logiken aller Netzwerke, die sich über ihre AGB die kompletten Nutzungsrechte an den Daten der Mitglieder übertragen lassen und die Nutzerinnen- und Nutzerdaten für Werbekunden auswerten, unterwerfen in diesem Zusammenhang die privatesten medialen Handlungen wirtschaftlichen Interessen und Verwendungszwecken. Profitorientierte kommerzielle Plattformen bieten „öffentliche“ Orte, an denen Privates wiederum ökonomisiert wird. Diesen Bedingungen scheinen sich grosse Teile der nachwachsenden Generation resignierend oder negierend zu beugen.“ (BMFSFJ, 2014, S. 185).

Bedrohungen im Sinne dieser Arbeit werden in der Literatur auch als „Internet Privacy Concerns“ bezeichnet. Hong und Thong (2013) haben in einer grossen Literature Review und einer faktoranalytischen empirischen Studie mit über 4000 Probanden die Struktur von Bedrohungen herauskristallisiert, wonach Internet Privacy Concerns aus einem generellen Faktor bestehen (also ein konsistentes Konstrukt darstellt), zwei Faktoren zweiter Ordnung aufweisen („Interaction management“ und „Information management“) und sechs Einzelfaktoren, die wie folgt definiert werden konnten (Hong & Thong, 2013, S. 278):

- Collection: dass sich personenbezogene Daten im Besitz von irgendwelchen Websites befinden.
- Secondary Usage: dass personenbezogene Daten von Websites für einen bestimmten Zweck erfasst, aber für eine andere, sekundäre Nutzung ohne Erlaubnis der Person verwendet werden.
- Errors: dass der Schutz vor absichtlichen und zufälligen Fehlern bei von Websites erfassten personenbezogenen Daten unzureichend ist.
- Improper Access: dass personenbezogene Daten, die auf Websites gespeichert sind, leicht für Unbefugte zugänglich sind.
- Control: dass keine angemessene Kontrolle über auf Websites gespeicherte personenbezogene Daten ausgeübt werden kann.
- Awareness: dass man sich vieler Datenschutzpraktiken von Websites nicht bewusst ist.

Die Struktur der Faktoren wurde in einer Replikation im Kontext von Social Media Websites bestätigt (Koochang, 2017).

Wie im Kapitel 3.4 erwähnt, stellen Zhang-Kennedy et al. (2016) als Bedrohung bei Kindern zwischen 7 und 11 Jahren als subjektiv von Kindern wahrgenommene Bedrohungen vor allem gleichaltrige Kinder, schlechte Medien, fremde Personen und die eigenen Eltern fest, wobei sich diese Bedrohungen auf Privatsphäre und vor allem auf den „Offline-Kontext“ beziehen. Gerade elterliche Kontrolle (im Gegensatz zu elterlichem Schutz), fremde Personen, die Daten „mithören“, oder als weiterentwickeltes Konzept im Sinne einer kommerziellen Sphäre bei Stoilova et al. (2021), und bedrohliche Websites stellen auch bei Jugendlichen typische Bedrohungen dar.

Dowling (1986) nannte als grundsätzliche subjektiv wahrgenommene Bedrohungen für die Privatsphäre psychologische, soziale, zeitliche, finanzielle und physische Risiken. Youn (2005, S. 91) konkretisierte diese Risiken unter dem Blickwinkel von Jugendlichen wie folgt:

- Das psychologische Risiko bezieht sich auf emotionales Unbehagen oder Unwohlsein im Zusammenhang mit der Preisgabe von Informationen (Turrow, J., & Nir, L, 2000).
- Das soziale Risiko ist die Wahrnehmung, dass die Offenlegung von Informationen zu Beziehungskonflikten mit Eltern oder Lehrern führen kann (Wolak et al., 2003).
- Das zeitliche Risiko spiegelt die Wahrnehmung wider, dass durch den Empfang, die Überprüfung oder das Löschen unerwünschter E-Mails Zeit verschwendet wird (L. T. Lee, 2000).
- Finanzielles Risiko ist die Wahrnehmung, dass man durch die Preisgabe privater Informationen einen potenziellen finanziellen Verlust oder Kreditkartenbetrug erleidet (L. T. Lee, 2002).
- Das physische Risiko bezieht sich auf das Gefühl, dass persönliche Informationen vom Unternehmen oder anderen missbraucht werden könnten (L. T. Lee, 2000).

3.8 Schutzstrategien

Über Schutzstrategien oder Privacy Protection Behavior ist bei Jugendlichen besonders im deutschsprachigen Raum wenig bekannt. Das Konsultieren der Eltern, um Hilfe zu erhalten, wenn es um das Kontrollieren von Privatsphäre und Onlinesicherheit geht, das Angeben falscher Informationen, das Beschränken des Zugangs zu Informationen zu Apps, Dateien, Fotos, etc., zum Beispiel durch Verstecken oder Passwörter (Kumar et al., 2017, S. 12), das Konsultieren von Freunden, Peers, Eltern, Lehrpersonen und Online-Ressourcen (Wisniewski et al., 2015), das Alleinsein (sich der Beobachtung entziehen), geheime oder spezielle Dinge (wie Passwörter, Tagebuch, etc.) verstecken, Informationen für sich behalten und das Meiden schlechter Medien (nicht kindergerechter bedrohlicher Inhalte) sind einige, die sich auf Kinder beziehen (Zhang-Kennedy et al., 2016).

Über eine Faktorenanalyse stellten (Cho, 2010) drei typische Schutzverhalten fest: opt-out (sich von E-Mail-Newslettern abmelden, Absender blocken, Dritte daran hindern, persönliche Informationen für Marketing zu nutzen), proactive self-protection (Cookies löschen, Datenschutzbestimmungen prüfen, Vertrauenswürdigkeit einschätzen), and use of privacy enhancing technologies (technische Schutzmassnahmen wie Virenschutz, Ad-/Popup-Blocker). Auch Davis und James (2013) fanden drei generelle Schutzstrategien bei Jugendlichen: Zurückhaltungsstrategien (reflektieren und entscheiden, Inhalte nicht zu teilen, die für unangemessen gehalten werden), proaktive Strategien (aktive Auswahl von Kanälen, Einstellungen, Änderung von Inhalten) und gar keine Strategien (wenn Jugendliche Optionen oder Risiken für den Schutz der Privatsphäre nicht sahen). Innerhalb proaktiver Strategien wählten Jugendliche Dienste selektiv aus, je nach „Privatheitsgrad“ der Themen (Dennen et al., 2017; Heirman et al., 2013).

Bei älteren Jugendlichen zeigt sich ein höherer Differenzierungsgrad zwischen bewusst gewählter Privatheit (und entsprechendem Verhalten) einerseits und andererseits einer für eine relativ unbestimmte Öffentlichkeit aufbereiteten Informationsdarstellung zum Beispiel über Online-Profile (Einspänner-Pflock, 2015). Viele der in dieser Studie befragten Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren

gab ab, ein Social-Media-Profil zu haben, welches primär für die öffentliche Präsentation gedacht ist und alles was gepostet wird, wird gezielt für einen anderen (anonymen) breiteren Empfängerkreis aufbereitet („inszenierte Privatheit“).

Handlungsziele	Strategie	Ausführungsmöglichkeiten
Bestimmte Rückmeldungen der Online-Freunde erhalten	Interaktionsstrategie der expliziten Offenlegung (mit spielerischer Komponente)	Beiträge posten, in denen „Likes“, „Shares“ und Kommentare eingefordert werden
Zuneigung / Zusammengehörigkeit bekunden, zukünftige positive Reaktionen sichern	Reaktionsstrategie (zum Handlungserfolg des Gegenübers beitragen), Intimitätssicherung	Verteilen von „Likes“, favorisieren der Kommentare; ausgewählte Freunde als Familie markieren
Selbstoffenbarung, Gefühlszustand mitteilen + alle Empfängerkreise strukturell inkludieren	Zielverdeckende Strategie (Selbstoffenbarungsstrategie, Inklusionsstrategie)	Posten von fremden Inhalten (Songtexte, Zitate etc.) als Statusmitteilung (soziale Steganografie)
Den Kontakt zu den Online-Freunden halten (nicht abbrechen)	Duldungsstrategie (Digital Crowding nicht unterbinden)	Erdulden unerwünschter Nachrichten anderer im persönlichen Nachrichtenstrom
Fremdoffenbarung (von den Freunden online qua Profilverlinkung markiert werden)	Unterlassungsstrategie	Markierungen des eigenen Profils/ Ortsmarkierungen in Beiträgen anderer User grundsätzlich zulassen
Unintendierte Handlungsfolgen korrigieren / reparieren	Ersatzstrategie (bei anderen Strategien mitgedacht)	Korrektiver Einsatz technischer Online-Funktionen (Inhalte editieren oder löschen)
Unerwünschte Fremddarstellungen rückgängig machen	Reaktive Korrekturstrategie (explizite Offenlegung)	„Beschwerde“ zum fremddarstellenden Inhalt öffentlich posten
In Reaktionen Souveränität ausstrahlen, Macht behaupten	Reaktive Machtstrategie	Rhetorische Stilmittel einsetzen (z. B. Ironie, Sarkasmus usw.)
Privatsphäre schützen	Ausweichstrategie	Online-Interaktion vermeiden, auf Offline-Kontexte ausweichen
Potenzielle unerwünschte Spätfolgen des eigenen Online-Handelns vermeiden	Vermeidungsstrategie (Selbstzensur)	Keine persönlichen Fotos mit sozial nonkonformen Inhalten veröffentlichen
Für fremde Personen im Netzwerk unerkannt bleiben	Anonymisierungsstrategie	Unerkennbares Profilfoto / Nickname usw. verwenden
Freunde „nicht nerven“, negative Reaktionen zurückhalten	Zurückhaltungsstrategie	Keine Status-Updates veröffentlichen bzw. Frequenz kontrollieren

Tabelle 2: Zentrale Handlungsmuster der privatheitsrelevanten Online-Kommunikation Jugendlicher auf Facebook. Quelle: Einspänner-Pflock (2015, S. 261)

Private Informationen hingegen, die lediglich für einen dedizierten Personenkreis gedacht sind, werden in den von einschlägigen Plattformen gebotenen „Rückzugsräumen ausgetauscht, wie zum Beispiel über die Privatnachrichtfunktion von Facebook, Chats oder in abgeschlossenen Gruppen“ (Einspänner-Pflock, 2015, S. 253). Die bewusste Differenzierung des verwendeten Mediums oder der Übermittlungsart kann als Schutzstrategie verstanden werden, Privatsphäre zu kontrollieren. Eine Übersicht an Handlungsmustern in privatsphärelevanten Online-Kommunikationen am Beispiel Facebook hat Einspänner-Pflock (2015, S. 261) auf Basis ihrer qualitativen Studie herausgearbeitet, die in Tabelle 2 dargestellt sind. Auch sie zeigen exemplarisch Schutzstrategien Jugendlicher auf Handlungsebene im Nutzungsszenario sozialer Netzwerke.

Weitere Schutzstrategien, die speziell von Jugendlichen genutzt werden, sind eine selektive Verwendung von Plattformen, je nach Möglichkeiten der Privatsphäre-Konfiguration, das Zurückhalten oder Bereitstellen gefälschter Informationen, das Entfernen/Zurückziehen von Inhalten und Tags aus dem Internet, die Verwaltung von Privatsphäre-Einstellungen oder das Bewirtschaften von Freundeskreisen (Almansa et al., 2013; Feng & Xie, 2014).

Besonders wichtig in Zusammenhang mit dem Privacy Protection Behavior scheint auch das Problem der Rewards zu sein. Herauszuheben ist...

(...) dass Jugendliche ihr Online-Handeln und die damit verbundenen Folgen kalkulieren und strategisch planen und dabei bewusst eine Priorisierung sozialer Gratifikationsziele vornehmen (Privacy Calculus). In ihrem „inneren Hierarchisierungsprozess“ gewichten sie das Erreichen der erwünschten Handlungsfolgen stärker als das Vermeiden damit einhergehender unintendierter privatsphärerelevanter Folgen. Das Online-Handeln der Jugendlichen ist in diesem Fall als *risikoreich* zu bezeichnen, wonach unerwünschte Handlungsfolgen zugunsten des erhofften Gratifikationserhalts bewusst in Kauf genommen werden. (Einspänner-Pflock, 2015, S. 258)

Jugendlichen ist es also in Online-Umgebungen vielfach wichtiger, soziale Gratifikationen zu erhalten als ein optimales Privatheitslevel zu erreichen. Ob diese Abwägung impulsiv und unreflektiert erfolgt, konnte bisher nicht eruiert werden.

In Bezug auf Gratifikationen, die auch immateriell, zum Beispiel sozial, hedonistisch oder kulturell sein können, waren es gerade hedonistisch-finanziell metaphorisierte Geschenke, für die Jungen im Alter von 10 bis 17 Jahren eher bereit waren, im Austausch dafür persönliche Informationen auf einer Website Preis zu übergeben als Mädchen, und generell persönliche Daten zu 15 Items der sogenannten Annenberg Information Skala zur Verfügung zu stellen (Youn, 2005, S. 95). Dies weist darauf hin, dass ältere Kinder und Jungen weniger besorgt über die Bedrohung ihrer persönlichen Privatsphäre sind und dass Geschlecht und Alter die Wahrnehmung von Bedrohungen und Rewards ihr Data Protection Behavior beeinflussen kann. Ein Umstand, der von der nachfolgend beschriebenen Protection Motivation Theory berücksichtigt wird.

3.9 Protection and Motivation Theory (PMT)

Im quantitativen Teil der vorliegenden Arbeit soll die Beziehung zwischen Bedrohungen und dem tatsächlichen Datenschutzverhalten ansatzweise untersucht werden. Dafür eignet sich als Bezugsrahmen die aus der behavioristischen Psychologie stammende Protection Motivation Theory, oder kurz PMT (Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975). Sie ist im Zusammenhang mit Online-Privatsphäre besonders relevant, weil sie ermitteln kann, welche Faktoren Menschen davon an- und abhalten können, sich schützend zu verhalten (Boerman et al., 2021).

Abbildung 10: Protection Motivation Theory (PMT) Model. Quelle: Maddux und Rogers (1983)

Diese viel rezipierte Theorie geht davon aus, dass die Motivation einer Person, sich vor einer Risikosituation zu schützen („Privacy Protection Behavior“), durch

- a) Bedrohungseinschätzungen (threat appraisals) und
- b) Bewältigungseinschätzungen (coping appraisals)

bestimmt wird. Die Einschätzung der Bedrohung besteht aus der wahrgenommenen Gefährdungswahrscheinlichkeit (perceived vulnerability, als Wahrscheinlichkeit möglicher negativer Folgen des riskanten Verhaltens) und dem wahrgenommenen Schweregrad (perceived severity, das Ausmass des Schadens, der durch das Eingehen einer riskanten Situation entstehen kann), während die Bewältigungseinschätzungen aus der Selbstwirksamkeit (self-efficacy, basierend auf dem gleichnamigen Konzept von Bandura, 1997, als Glaube, grundsätzliche Überzeugung, Handlungen aufgrund eigener Kompetenzen ausführen zu können) und der Reaktionswirksamkeit (response efficacy, als Glaube an die Wirksamkeit konkreter Schutzmassnahmen) bestehen. Im Verlauf der Weiterentwicklung der PMT wurden zahlreiche weitere Faktoren in die komplexeren Modelle übernommen, wie zum Beispiel „intrinsic rewards“ und „extrinsic rewards“ (S. Milne et al., 2002), welche als mit unsicheren Verhaltensweisen verbundene Belohnungen verstanden werden können, also positive Aspekte von ungesundem Verhalten, die die Bewertung von Bedrohung mindern. Zur Berechnung des Ausmasses der erlebten Bedrohung kann also Gefährdungswahrscheinlichkeit und Schweregrad summiert und Rewards gewissermassen subtrahiert werden, womit die Bedrohungseinschätzungen bestimmen, inwieweit ein Ereignis erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden einer Person hat.

Die von Maddux und Rogers (1983) eingeführte Variable „response costs“ bezeichnet alle antizipierten Kosten (z. B. monetärer, persönlicher, zeitlicher Aufwand), die mit einem Bewältigungsverhalten verbunden sind. Diese Kosten können für unterschiedliche Massnahmen verschieden sein. Ein bilanzielles Einschätzen in Befragungen erscheint nicht zuverlässig oder hatte keinen signifikanten Einfluss auf das Privacy Protection Behavior in den gerechneten Modellen

(Posey Roberts et al., 2015). In der vorliegenden Arbeit werden „response costs“ deshalb vernachlässigt, auch da diese für Jugendliche eine schwer kalkulierbare Grösse sind und eine valide Skala für Jugendliche nicht vorliegt.

Unterschiedliche Versionen des PMT-Modells werden in der aktuellen Forschung verwendet, teilweise mit vier, fünf oder sechs Faktoren (wobei Rewards als ein Faktor gerechnet wird) sowie mit zusätzlichen Moderatorenvariablen wie „fear appraisals“ (siehe auch Tabelle 3). Wunnava (2011, 33 ff.) liefert eine historische Übersicht über die nennenswertesten Forschungsarbeiten zu theoretischen Fortschritten aber auch zur Anwendungsforschung der PMT.

<i>PMT-Variable</i>	<i>Erklärung</i>
Severity of the threat (Bedrohungsschweregrad)	Ausmass des Schadens, der durch Eingehen einer riskanten Situation entstehen kann
Vulnerability of the threat (Bedrohungswahrscheinlichkeit)	Wahrscheinlichkeit möglicher negativer Folgen des riskanten Verhaltens
Intrinsic Rewards (intrinsische Belohnungen)	Belohnungen „von Innen“, wenn maladaptives Verhalten ausgeübt wird (auf Schutz verzichtet wird), Freude, Erreichen persönlicher Ziele
Extrinsic Rewards (extrinsische Belohnungen)	Belohnungen „von Aussen“ wie soziale Anerkennung
Fear (Angst)	Emotion Furcht als affektive Komponente, die eine Wechselwirkung mit der Bewertung der Schwere eingeht (Dillard, 1994, 300 ff) oder wenn responses inadäquat sind
Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit)	Glaube an die Wirksamkeit konkreter Schutzmassnahmen
Self-efficacy (Selbstwirksamkeitsüberzeugung)	Glaube, Handlungen aufgrund eigener Kompetenzen selbst ausführen zu können
Response Cost (Aufwand des Bewältigungsverhaltens)	antizipierte Kosten (z. B. monetärer, persönlicher, zeitlicher Aufwand), mit Bewältigungsverhalten verbunden

*Tabelle 3: Typische Variablen im Modell der Protection Motivation Theory.
Quelle: in Anlehnung an Wunnava (2011, S. 44)*

Besonders interessant im Bereich der Online-Privatsphäre scheint zudem zu sein, dass Menschen zwar Vertrauen in partikuläre Schutzmassnahmen („Response efficacy“) aufweisen, aber gleichzeitig wenig Vertrauen in die eigene grundsätzliche Fähigkeit („Self-efficacy“) verspüren, ihre Online-Privatsphäre zu kontrollieren (Boerman et al., 2021, S. 19).

Für die vorliegende Arbeit wird zunächst ein vereinfachtes PMT-Modell verwendet, welches an Adhikari und Panda (2018) angelehnt wurde. Es beinhaltet die klassischen PMT-Faktoren Perceived Severity, Perceived Vulnerability, Response Efficacy, Self-Efficacy und Rewards (als Kombination extrinsischer und intrinsischer Rewards) sowie das Privacy Protection Behaviour als Kriterium.

Abbildung 11: Angepasstes Forschungsmodell (PMT). Quelle: Adhikari und Panda (2018, S. 100)

Auf eine exogene latente Variable UIPC (Users' Information Privacy Concerns), die von den Einzelfaktoren (Indikatoren) geschätzt wird, wie sie bei Adhikari und Panda modelliert wird, wird verzichtet, da im Mittelpunkt des Interesses steht, möglichst viel Varianz der abhängigen Variablen Privacy Protection Behaviour aufzuklären und einen Überblick darüber zu bekommen, welche Faktoren (unabhängige Variablen, mit Schwergewicht auf Bedrohungen und Rewards) die stärksten Prädiktoren darstellen. Zudem wurde die Kausalitätsrichtung der Zusammenhänge in zahlreichen PMT-Studien repliziert (Tsai et al., 2016) und auch die PMT-Modelle selber wurden – auch im Zusammenhang mit Online-Privatsphäre – mehrfach in der Literatur bestätigt, was methodologisch ein zielorientiertes Vorgehen mittels multipler linearer Regressionsanalyse anstelle eines Strukturgleichungsmodells rechtfertigt. Weiter werden basierend auf der PMT weitere fokussierte Regressionsanalysen vorgenommen, die sich speziell mit exemplarischen Bedrohungen und Rewards sowie exemplarischen Datenschutzverhalten befassen.

4 Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen

Nach den theoretischen Ausführungen fachdidaktischer Grundlagen, einer situativen Betrachtung von Privatsphäre und den Komponenten der Protection Motivation Theory werden in diesem Kapitel die theoretischen Subforschungsfragen zusammenfassend beantwortet, und gleichzeitig die Hauptforschungsfrage aus theoretischer Sicht bearbeitet, bevor sie empirisch weiterverfolgt wird.

4.1 Was sind schützenswerte Daten bei Jugendlichen?

Schützenswerte Daten werden rechtlich als „Personendaten“ und damit als „alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen“ (Art. 3 lit. a DSGVO), definiert, wobei als besonders schützenswert die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten, die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit, Massnahmen der sozialen Hilfe, administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen beschrieben sind. Im digitalen Raum besondere Aufmerksamkeit erhalten Persönlichkeitsprofile (Art. 3 lit. d DSGVO) im Sinne von Datenzusammenstellungen, die die Beurteilung wesentlicher Persönlichkeitsaspekte erlauben. Internetbezogen sind schützenswerte Daten für Jugendliche „auf die eigene Person bezogene Informationen (...), die vor dem Zugriff durch ‚Andere‘ geschützt werden sollten, sei es dadurch, dass diese Informationen grundsätzlich nicht im Internet erscheinen, oder dadurch, dass sie nur begrenzt zugänglich sind“ (Wagner et al., 2010, S. 21).

Im Detail sind diese bei älteren Jugendlichen explorativ nur wenig beforscht. Bereits Fünftklässler sind in der Lage, verschiedene Arten von Daten zu unterscheiden, hinsichtlich dessen, wie schützenswert diese subjektiv behandelt werden. Typische Daten sind Personendaten, Standort, Geheimnisse und Verstecke, Aufzeichnungen, Passwörter und PINs, persönliche Erlebnisse, Regelverstösse, Noten, Gesundheit, Konsumpräferenzen und persönliche Pläne.

4.2 Was ist für Jugendliche Privatsphäre?

Zusammenfassend kann ausgehend von der allgemeinen Privatsphäre-Definition "control over information about one's self" (Kokolakis, 2017) das Thema der Kontrolle des Informationsflusses, der im Kapitel 3.5 zum Contextual Integrity Framework (Nissenbaum, 2010) im Zentrum steht, für Jugendliche durchwegs als zentral verstanden werden. Jugendliche haben das Bedürfnis, selbst entscheiden zu können, welche Informationen in welchem Zusammenhang mit wem und auf welche Art geteilt werden, auch wenn unter dem Einfluss attraktiver Gratifikationen bilanzielle Entscheidungen getroffen werden, die die Privatsphäre kompromittieren können (Einspänner-Pflock, 2015). Privatsphäre bei Kindern (Zhang-Kennedy et al., 2016) wird mit den vier Modellen „alleine zu sein“, „geheime oder spezielle Dinge verstecken“, „Informationen für sich zu behalten“ und „nicht mit fremden oder verdächtigen Leuten sprechen“ beschrieben.

Dass Privatsphäre sich auf drei Einflussbereiche beziehen kann, nämlich die interpersonelle, institutionelle und kommerzielle Privatsphäre, und Datenweitergabe nicht invasiv, teilinvasiv oder stark invasiv stattfinden kann, je nachdem, ob Daten freiwillig geteilt, mitgelesen oder damit Profile und unbekanntes Nutzen erzeugt werden, ist eine für Jugendliche wesentliche strukturelle Begriffserweiterung (Stoilova et al., 2019). Jugendliche sind interpersonell besorgt über elterliche Überwachung, haben jedoch grosses Vertrauen in elterliche und schulische Schutzmassnahmen, empfinden den Online-Raum als persönlichen Raum für Meinungsäusserung, Geselligkeit und Lernen, sind sich hauptsächlich zwischenmenschlicher Risiken für die Privatsphäre bewusst und wägen Risiken und Chancen ab, obwohl Entscheidungen persuasiv durch den Wunsch nach kurzfristigen Vorteilen beeinflusst sind (Einspänner-Pflock, 2015).

Teenager bilden "Zonen der Privatsphäre", um die Intimität mit Freunden zu bewahren und vor Eltern und Fremden zu schützen, sowie „allen zugängliche Profile“, die auf die Selbstinszenierung gegenüber einer unabgeschlossenen Öffentlichkeit ausgerichtet sind (Livingstone, 2008).

4.3 Welche Modelle gibt es, die Datenschutzverhalten von Jugendlichen beschreiben?

Als geeignete Rahmenmodelle, um Datenschutzverhalten bei Jugendlichen zu beschreiben, werden in dieser Arbeit das Contextual Integrity Framework (Nissenbaum, 2010) und die Protection Motivation Theory (Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975) verwendet. Weitere Modelle sind das Uses-and-Gratification-Modell (Katz & Foulkes, 1962), welches Belohnungen beschreibt, die motivational auf Individuen bei der Mediennutzung und -selektion einwirken, oder die Zwei-prozessmodelle (Fichter, 2018) in Zusammenhang mit elaborierter oder lediglich peripherer Verarbeitung von Datenschutzbedrohungen, die in kommerziellem Interesse von App- und Portalbetreibern als persuasive Reize angeboten werden. Ergänzend kann hier in der neueren Literatur auch das „Privacy Paradox“ (Barnes, 2006) genannt werden, welches im Kapitel 3.4 näher beschrieben wurde.

4.4 Was sind Bedrohungen der Privatsphäre?

Insgesamt gibt es wenig Literatur über subjektiv berichtete Bedrohungen, die Jugendliche während der Nutzung von Internet und Kommunikations-Apps erleben. Wagner et al. (2010, S. 22) geben dazu als Bedrohungen die Auffindbarkeit durch andere Personen, Verlust der Kontrolle über die Interaktion und von Belästigungen, Asymmetrie im Wissen über die eigene Person (Unbekannte kennen persönliche Informationen), Unberechtigte (Lehrpersonen, Arbeitgeber, etc..) haben Zugriff auf nicht für sie bestimmte persönliche Informationen, Entgleisen von sozialen Beziehungen durch mangelnde Reflexion beim Abfassen/Teilen von Inhalten, persönliche Angriffsfläche durch eingestellte Informationen als (z.B. Nacktbilder, peinliche Inhalte). Datensammlungen durch internationale, kommerzielle Unternehmen und deren Vermarktung werden weniger als Bedrohung wahrgenommen oder „grosse Teile der nachwachsenden Generation [beugen sich] resignierend oder negierend“ (BMFSFJ, 2014, S. 185). Bei Kindern von 7 bis 11 Jahren wurden vor allem gleichaltrige Kinder, schlechte Medien, fremde Personen und die eigenen Eltern als Bedrohungen der Privatsphäre wahrgenommen (Zhang-Kennedy et al., 2016).

Auch bei Jugendlichen sind elterliche Kontrolle (im Gegensatz zu elterlichem Schutz) und fremde Personen (die Daten „mithören“) typische Bedrohungen (Stoilova et al., 2019). Nachfolgende Tabelle ist ein Versuch, diese Perspektiven von Bedrohung der Privatsphäre zu verbinden.

<i>Wagner et al. (2010, S. 22)</i>	<i>Youn (2005, S. 91) und (Dowling, 1986)</i>	<i>Hong und Thong (2013)</i>
Auffindbarkeit durch Dritte	psychologisches Risiko, physisches Risiko	Improper Access
Verlust der Kontrolle über die Interaktion und von Belästigungen	soziales Risiko, psychologisches Risiko, zeitliches Risiko	Control, Improper Access, Awareness
Asymmetrie im Wissen über die eigene Person (Unbekannte kennen persönliche Informationen)	psychologisches Risiko, soziales Risiko	Collection, Improper Access, Control, Awareness
Unberechtigte (Lehrpersonen, Arbeitgeber, etc..) haben Zugriff auf nicht für sie bestimmte persönliche Informationen	psychologisches Risiko, soziales Risiko, finanzielles Risiko	Secondary Usage, Improper Access, Control, Awareness
Entgleisen von sozialen Beziehungen durch mangelnde Reflexion beim Abfassen/Teilen von Inhalten	psychologisches Risiko, soziales Risiko, physisches Risiko	Control
persönliche Angriffsfläche durch eingestellte Informationen (z.B. Nacktbilder, peinliche Inhalte)	psychologisches Risiko, soziales Risiko, physisches Risiko, finanzielles Risiko	Improper Access, Control
	psychologisches Risiko, soziales Risiko, physisches Risiko, finanzielles Risiko, zeitliches Risiko	Errors, Awareness

*Tabelle 4: Dimensionen von Bedrohungen der Privatsphäre im Vergleich.
Quelle: eigene Darstellung*

4.5 Welches Repertoire an Datenschutzverhalten ist bekannt und welche Strategien von Datenschutzverhalten werden tatsächlich eingesetzt?

Auch über Schutzstrategien im Internet ist bei Jugendlichen im deutschsprachigen Raum wenig bekannt. Zusammenfassend sind wenige hermeneutische und qualitative Arbeiten zu diesem Thema publiziert, die wichtige Schutzmechanismen dokumentieren (Einspänner-Pflock, 2015) und die in die nachfolgende Tabelle integriert werden (siehe Tabelle 5). Zwei hauptsächliche Dimensionen „Zurückhaltungsstrategien“ und „proaktive Strategien“ können festgehalten werden.

<i>Davis und James (2013)</i>	<i>Cho (2010)</i>	<i>Quellen: [1] Kumar et al., 2017, S. 12 - [2] Wisniewski et al., 2015 - [3] Zhang-Kennedy et al., 2016 - [4] Einspänner-Pflock, 2015, S. 253 - [5] Almansa et al., 2013; Feng & Xie, 2014 - [6] Cho (2010)</i>
Zurückhaltungsstrategien (reflektieren und entscheiden, Inhalte nicht zu teilen, die für unangemessen gehalten werden)	opt-out (sich von E-Mail-Newslettern abmelden, Absender blocken, Dritte daran hindern, persönliche Informationen für Marketing zu nutzen)	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultieren der Eltern, um Hilfe zu erhalten, wenn es um das Kontrollieren von Privatsphäre und Onlinesicherheit geht [1] - Konsultieren von Freunden, Peers, Eltern, Lehrpersonen und Online-Ressourcen [2] - Meiden schlechter Medien (nicht kindergerechte Medieninhalte [3]) - Separater Datenfluss in Rückzugsräumen mit engen Kontakten und aufbereiteten öffentlichen Profilen („inszenierte Privatheit“) [4] - Differenzierung verwendetes Medium / Übermittlungsart [4] - „Beschwerde“ zum fremddarstellenden diffamierenden Inhalt öffentlich posten [4] - Rhetorische Stilmittel einsetzen (z. B. Ironie, Sarkasmus usw.) [4] - Zurückhalten / Bereitstellen gefälschter Informationen [5] - Entfernen/Zurückziehen von Inhalten / Tags aus dem Internet [5]
proaktive Strategien (aktive Auswahl von Kanälen, Einstellungen, Änderung von Inhalten)	proactive self-protection (Cookies löschen, Datenschutzbestimmungen prüfen, Vertrauenswürdigkeit einschätzen),	<ul style="list-style-type: none"> - Angeben falscher Informationen [1] - Alleinsein (sich der Beobachtung entziehen) [3] - Informationen für sich behalten [3] - Erdulden unerwünschter Nachrichten anderer im persönlichen Nachrichtenstrom (Kontakt zu den Online-Freunden halten, Bedrohung = Kontaktabbruch) [4] - Online-Interaktion vermeiden, auf Offline-Kontexte ausweichen [4] - Unerkennbares Profilfoto / Nickname usw. verwenden [4] - Keine Status-Updates veröffentlichen/ Frequenz kontrollieren [4] - selektive Nutzung von Plattformen, je nach Möglichkeiten der Privatsphäre-Konfiguration [5] - Bewirtschaften von Freundeskreisen [5]
Dito	use of privacy enhancing technologies (technische Schutzmassnahmen).	<ul style="list-style-type: none"> - Beschränken des Zugangs zu Informationen zu Apps, Dateien, Fotos, etc., zum Beispiel durch Verstecken oder Passwörter [1] - geheime oder spezielle Dinge (wie Passwörter, iPad, Tagebuch, etc.) verstecken [3] - Korrekativer Einsatz technischer Funktionen (Inhalte editieren / löschen) um unintendierte Handlungsfolgen zu korrigieren [4] - Verwaltung von Privatsphäre-Einstellungen [5]

- Virenschutz, Ad-/Popup-Blocker [6]

gar keine Strategien (Optionen oder Risiken für den Schutz der Privatsphäre nicht bewusst)

Tabelle 5: Datenschutzverhalten Jugendlicher in der Übersicht. Quelle: eigene Darstellung

4.6 Was sind typische Internetnutzungsszenarien von Jugendlichen?

Als typische und für diese Arbeit im empirischen Teil verwendete Internetnutzungsszenarien von Jugendlichen wurden folgende Szenarien festgelegt:

- Messaging (WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc.)
- Online-Games (Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.)
- Videobasierte Social-Media (Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc.)
- Bild- und textbasierte Social Media (Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc.)

Die Nutzungsszenarien wurden in einer eigenen Systematisierung aus der Literatur (Bernath et al., 2020; Feierabend et al., 2021) und in einem ersten Pretest des qualitativen Teils der vorliegenden Studie erarbeitet.

5 Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse

Einige theoretische Grundlagen, Rahmenmodelle und aktuelle Forschung zum Thema wurden bisher aufgearbeitet. Der nun folgende Teil befasst sich mit der empirischen Untersuchung, der nachvollziehbaren Darstellung des Forschungsdesigns, der Methodenwahl, dem Sampling, der Operationalisierung, dem Interviewleitfaden und Fragebogen und schliesslich mit der Datenerfassung, Auswertung und Ergebnisdarstellung.

5.1 Begründung und Nachvollziehbarkeit des Forschungsdesigns sowie Methodenwahl

Die Nachvollziehbarkeit des Forschungsdesigns ist eine Grundforderung der Forschungsqualität und wird durch Dokumentation des Forschungsprozesses erreicht. Das Verstehen im Sinne eines transparenten Verständnisses des Forschungsprozesses, auch in Bezug auf Entscheidungen, wird dadurch unterstützt (Gläser & Laudel, 2010, 32 f.) und eine gewünschte „(kritische) Verständigung über eine empirische Studie zwischen Forschern beziehungsweise zwischen Forschern und Lesern“ wird erreicht (Steinke, 1999, S. 207).

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde nach der ursprünglichen Idee einer Triangulation (Morse, 1991) ein explorativ-sequentielles Mixed-Method-Design (Tashakkori & Teddlie, 2008) entwickelt, welches nicht nur in der Lage zu sein schien, explorativ, induktiv qualitativ erhobene subjektive Aussagen von Jugendlichen zu generieren, sondern diese auch nachfolgend als «Input» mit Hilfe eines damit ergänzten Fragebogens in quantitative Beziehungen zu setzen (Plano Clark & Creswell, 2008), um den Aspekt der Relevanz von Einflussfaktoren für das Datenschutzverhalten Jugendlicher beziffern zu können.

5.2 Stichprobenauswahl (Sampling)

Als Zielgruppe dienen Jugendliche, die die neunte und zehnte Klasse eines Gymnasiums oder einer Maturitätsschule besuchen und regelmässig Internetanwendungen nutzen. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung mit standardisierten Fragebögen, bei der die statistische Repräsentativität häufig ein wichtiges Validitätskriterium scheint, steht bei der qualitativen, tendenziell nicht standardisierten Erhebung die Relevanz der untersuchten Subjekte im Zentrum (Mayer, 2008). Im qualitativen Teil wurde deshalb ein Sampling entsprechend dem Prinzip der Varianzmaximierung (Lamnek & Krell, 2016; Patton, 2015) in den bekannten Merkmalen Geschlecht, Kanton und Erfahrung mit Internetanwendungen der untersuchten Subjekte als maximal kontrastierte und informative Gruppe von Personen angestrebt.

Die beabsichtigte Sample-Grösse wurde mit ca. 10 Stunden Gesamtinterviewdauer auf 10 Personen festgelegt (rund 60 Minuten pro Interview). Diese wurden realisiert. Davon konnten nach Abzug von 2 Interviews als Pretests insgesamt 7 Interviews genutzt werden, da nach dem Pretest der Interviewleitfaden nochmals massgeblich verändert wurde und ein Interview wider Erwarten nicht der Zielgruppe entsprach (siehe Anhang B). Die Teilnehmenden wurden per Flyer (siehe Anhang D) eingeladen, der an geeignete Schulen verteilt wurde sowie durch persönliche Kontakte angefragt und gewonnen. Ein klar diverses Spektrum an Falltypen konnte auf Grund der kleinen Fallzahl nicht kontrastiert werden (Lamnek & Krell, 2016, S. 248). Die Interviewlänge betrug maximal 1 Stunde und 14 Minuten und minimal 41 Minuten. In Bezug auf Alter der Befragten, Geschlecht und Schulkantone (Orte, an denen die standortgebundenen berichteten Erfahrungen primär gemacht worden sind) wurden 5 weibliche und 2 männliche Jugendliche befragt, 4 aus dem Kanton Obwalden, 1 aus Nidwalden, 2 aus dem Kanton Luzern, im Alter von 14 (1x), 15 (2x), 16 (3x) und 17 (1x) Jahren.

Im quantitativen Teil des Projekts wurde aus einer Grundgesamtheit (Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an Gymnasien oder Maturitätsschulen in der Schweiz, die Interneterfahrungen aufweisen) dieselbe Zielgruppe im Modus der Selbstselektion ebenfalls mit Hilfe von Flyern (siehe Anhang E) zur Teilnahme an

einer webbasierten Befragung motiviert. Zunächst wurde versucht, über Kontaktaufnahmen mit Rektoraten, Stufen- und Fachvorständen sowie einzelnen Lehrpersonen Jugendliche für die Studie zu rekrutieren. Die Bereitschaft dafür war unerwarteterweise durchwegs gering oder nicht vorhanden und stellte ohne informelle Zusage bürokratische und terminliche Hürden voran. Eine erste Welle an Rückläufen wurde als Pretest verwendet, mit $N=70$ Fällen, $n=57$ komplettierten Fragebögen und – nach Qualitätskontrollen - rund 45 brauchbaren Interviews. Schlussendlich wurden mit immer neuen Flyer-Aktionen und einem Aufruf über eine Internetplattform mit einem offenen Link zur Umfrage sowie einer Incentivierung mittels einer kleinen Preisverlosung für die Hauptbefragung mehr als zufriedenstellende $N=545$ Fälle (bei 658 Kontakten mit dem überarbeiteten Fragebogen) realisiert, woraus sich $n=428$ komplettierte Fragebögen ergaben. Zur Erhöhung der Sample-Qualität wurden im Fragebogen Screening-Fragen angelegt, die nicht passende Teilnehmende ausfilterten (nach Alter, Ausbildung und Interneterfahrung). Eine detaillierte Qualitätsanalyse mit Check auf Ausfülldauer, Response Range, Straightliner, Extreme Checking Style, hinterliess $n=328$ brauchbare Datensätze (Meier & Gwerder, 2021; Schräpler & Wagner, 2003). Der Median der Ausfülldauer lag bei 8 Minuten und 20 Sekunden. Das Alter lag zwischen 14 und 17 Jahren ($M=16$, $SD=1.019$).

5.3 Qualitative Erhebung

Die Datenerhebung wurde mittels qualitativen, leitfadengestützten Experten-Interviews durchgeführt. (Brinkmann et al., 1995; Gläser & Laudel, 2010; Kaiser, 2014), wobei die Jugendlichen mit ihren eigenen originären Interneterfahrungen als Experten angesehen werden. Sie sind mit einem besonderen, ansonsten nicht abrufbaren Erfahrungs- und Wissensschatz ausgestattet, "ausgehend von spezifischem Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzba- ren Problemkreis bezieht – (...) [und in der Lage sind], mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend zu strukturieren" (Bogner et al., 2002, S. 45). Sie sind in dem Sinne auch Personen, die «in irgendeiner Weise für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlö-

sung Verantwortung“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 443) tragen. «Experten-Interviews werden vor allem in Fallstudien eingesetzt und zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus, die sie von anderen Arten von Interviews wie zum Beispiel narrative Interviews unterscheiden. Sie sind weitgehend strukturiert, das Erkenntnisinteresse sind Informationen (und nicht Emotionen oder verborgener Konstrukte wie Einstellungen), die Rollenverteilung ist klassisch asymmetrisch als Frage-Antwort-Spiel angelegt, der Interviewer führt das Gespräch (Kaiser, 2014). Dennoch sollen im Rahmen dieser Arbeit zu Beginn der jeweiligen thematischen Sequenzen offenere – in gewissen Sinne narrative Fragen (Schütze, 1983) – gestellt werden, die den Zugang zu individuellen, fragmentarischen Sichtweisen, Vermutungen, spontanen Stegreifassoziationen, emotionalen Zuständen, usw. eröffnen, im Sinne eines episodischen Interviews (Flick, 2021). Um diese, durch das individuell sozial Erlebte geprägte Subjektivität geht es. „Die Objektivität (...) ist demnach immer eine fiktive Konstruktion oder schlimmer: ihre Objektivität ist kein Gütezeichen, sondern nur ein Zeichen für die gelungene Exkommunikation von individueller Entscheidungs- und Handlungsautonomie“ (Wiedemann, 1986, S. 14).

Die Nutzungsszenarien wurden auf Grund des Pretests der qualitativen Interviews und dabei festgestellten Unschärfen im Verständnis der Szenarien von einer anfänglichen Version umbenannt und flossen in den halbstrukturierten Interview-Leitfaden ein (siehe Anhang A).

- Online-Games. Hier wurde der Begriff Online nicht immer verstanden, da Games oft im «Hintergrund online sind» und das Konzept «online» für Jugendliche auch «im Browser» bedeuten kann, und deshalb weggelassen.
- Bei «Messaging-Diensten wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail / Skype etc.» wurde Skype als beliebter Chat ergänzt.
- «Videobasierte Social-Media (Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc.)» wurde umbenannt in «Plattformen wie TikTok, YouTube, Twitch, etc. (Video-Social-Media)» (Twitch wurde ergänzt und die Beispiele zur besseren Lesbarkeit und kognitiven Ökonomie und Salienz nach vorne gestellt.
- Dito bei «Plattformen wie Instagram, Facebook, Pinterest etc. (Bild-Text-Social-Media)»

5.3.1 Operationalisierung

Das Thema der Operationalisierung ist vor allem in der quantitativen Forschung angesiedelt und umfasst die Angabe mess- und beobachtbarer Konstrukte, mit denen theoretische Begriffe und Hypothesen fassbar gemacht werden.

In der quantitativen Forschung müssen die theoretisch-abstrakt gewonnenen Begriffe über den Schritt der Operationalisierung auf die Passung mit der sozialen Realität überprüft werden. In der qualitativen Forschung kommen die Begriffe Indikatorisierung und Operationalisierung nicht vor, weil dort die soziale Realität die Alltagsbegriffe und die theoretischen Begriffe selbst liefert. (Lamnek & Krell, 2016)

Dennoch wurde im qualitativen Teil gewissermassen eine Operationalisierung gebildet, in der deduktive Kategorien aus der theoretischen Differenzierung der Fragestellung (namentlich der Protection Motivation Theory) heraus abgeleitet wurden (Mayring, 2010). Diese waren

- Privacy protection Behavior (PPB)
- Bedrohungen
- konkrete Prior Experience (Vorerfahrungen mit Bedrohungen)
- Fear Appeals (Angst-Stimuli, schlechte Gefühle)
- Intrinsic / Extrinsic Rewards
- Self-Efficacy (Selbstwirksamkeit)
- Response Efficacy (Wirksamkeit von Schutzmassnahmen)
- Parental Support
- Perceived Security Support
- Personal Responsibility
- Safety Habits
- Subjective Norms»

sowie ausserhalb der PMT in den Forschungsfragen begründete Kategorien

- Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)
- Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?

Diese wurden, wie in Kapitel 3 herausgearbeitet, als deduktive Kategorien in MAXQDA erfasst.

5.3.2 Interviewleitfaden

Zum Zwecke der Experteninterviews wurde ein teilstrukturierter Interviewleitfaden erstellt, der nach einer vertrauensfördernden Einführung mit Fragen nach dem Medienverhalten, der Frage, was schützenswerte Daten aus eigener Sicht sind, und was Privatsphäre subjektiv bedeutet, auf obige Fragestellungen der PMT eingeht. Darin wurden für jedes Thema Leitfragen, wesentliche gewünschte Antwortaspekte («Check – was wurde erwähnt?»), konkrete Fragen und Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen erarbeitet. Viele Fragen wurden als Reservefragen notiert und nicht verwendet, insbesondere wenn Themen von den Befragten selbst schon eingebracht wurden. In einem selbst entwickelten iterativen Verfahren wurde zunächst ein Thema «vom Allgemeinen» hin zum «Speziellen» befragt und mehrere variierte aber inhaltlich auf die Exploration desselben Gegenstands ausgerichtete Nachfragen gestellt. Dies speziell, weil Jugendliche und Kinder in Interviews eine Tendenz zu einsilbigen Antworten aufweisen können, sich mit weniger komplexen Antworten, die eindimensional sein können, begnügen oder erst einmal nur einen Aspekt multidimensionaler Vorstellungen mitteilen (Vogl, 2021), aber bei als ähnliche oder sogar andere Fragen «verpackte» Nachfragen in dieselbe Stossrichtung (zirkuläre Fragen) weitere Aspekte berichten, wohl auch, weil auf der Appellebene dieses Nachfragen als Signal verstanden wird, einen Punkt weiter zu explizieren. Nach zwei Pretests wurde der Interviewleitfaden überarbeitet, vereinfacht, und die Nutzungsszenarien wurden stärker betont. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, «ob die Interviewfragen durch den Experten tatsächlich verstanden werden» und «ob er auf Fragen, die auf einen bestimmten Wissenstypus zielen, auch entsprechende Antworten gibt» (Kaiser, 2014, S. 131).

5.3.3 Durchführung

Ein reines Frage-Antwort-Spiel schien mit der Zielgruppe der Jugendlichen auf Grund der bisherigen eigenen Forschungserfahrung und auch entsprechend einschlägiger Literatur zum Thema Kinderbefragungen als schwierig (Fuchs, 2004). Es sollte ein Gesprächsklima geschaffen werden, welches viel Raum für die subjektive Beantwortung der Fragen zulässt. Daher wurden vertrauensfördernde

Massnahmen wie eine angenehme Atmosphäre, anfängliche Frageklärung, Anonymitätsbeteuerungen, kurzes Vorstellen des Interviewers, Betonung einer Unterhaltung auf Augenhöhe, die jederzeitige Abbruchmöglichkeit, Wertschätzung und Dank für den wertvollen Forschungsbeitrag umgesetzt. Gezielte Unterstützungsaussagen und grundsätzlich zurückhaltende Interviewer-Interventionen sollten eine möglichst profunde Reflexion bei den Probanden auslösen.

Um möglichst Suggestivfragen zu vermeiden und nicht zu viele Stimuli pro Thema vorzugeben, wurden die Fragen zu einem Thema in erster Linie relativ offen gestellt, um das Antwortuniversum möglichst breit zu halten und minimal zu beeinflussen. Fehlende Aspekte, die nicht «freiwillig» angeschnitten wurden, konnten durch lautsprachliche Aufrechterhaltungsstimuli («mhm», «ja») und vorbereitete Nachhack- und Unterstützungsfragen, zunächst lediglich formal («was heisst das genau?», «Kannst Du mir noch etwas mehr dazu erzählen?», «Kannst Du mir ein Beispiel dazu erzählen?») und dann auch inhaltlich («wie sieht es mit XY aus?») vorsichtig eingebracht werden und allenfalls in Erinnerung zu rufen, ohne deutliche inhaltliche Intervention. Die Verantwortung für diese dialogische Organisation und Vervollständigung (und auch mehrperspektivische Exploration) von Inhalten liegt beim Interviewer, die Darstellungsautorität beim Experten, das Interview selbst wird als Aushandlungsprozess verstanden. „Das Verstehen des fremden Sinns wird demzufolge nicht als ein Aufgehen im Fremden begriffen, sondern als eine Annäherung an das Fremde durch die Verschränkung der Perspektiven des Fragenden und des Befragten.“ (Böttger & Strobl, 1997, S. 1)

Als Arbeitsschritte für die Durchführung der Interviews empfehlen Döring et al. (2016, S. 285) die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, Gesprächsbeginn, Durchführung und Aufzeichnung des Interviews, Gesprächsende, Verabschiedung und Anfertigung weiterer Notizen. Abschliessend wurde den Jugendlichen gedankt, ein Einverständnis mit der Auswertung wurde nochmals explizit abgefragt und die Anonymität erneut garantiert. Die Interviews wurden mit jeweils 25 CHF auf einem Weg, den die Jugendlichen selbst wählen konnten, honoriert. Die Interviews wurden mit Zoom und Skype im Februar bis Mai 2022 durchgeführt und wurden nach Anerkennung einer Einwilligungserklärung (siehe Anhang F) digital aufgezeichnet. Nachfolgend wurden die Interviews nach den geglätteten

Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018) ohne nonverbale Hinweise und mit grammatikalischer Fehlerkorrektur unter Auslassung nicht inhaltsrelevanter Passagen transkribiert. Da die Interviews in Schweizerdeutsch geführt wurden, was bei Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung einer zusätzlichen sprachlichen Barriere und erhöhter Spontaneität als wichtig erachtet wurde, war eine laufende Übersetzung in die Schriftsprache notwendig.

5.3.4 Auswertung

Die transkribierten Interviews wurden einer qualitativ orientierten zusammenfassenden kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse (Mayring, 2003; Gläser & Laudel, 2010; Schütze, 1983) mit deduktiv-induktivem Kategoriensystem unterzogen, wobei die Oberkategorien deduktiv festgelegt (siehe Kapitel 5.3.1) und die Unterkategorien induktiv aus dem empirischen Material heraus generiert wurden (Hussy et al., 2013, S. 247). Ähnliche Aussagen werden dabei nach einer festen Methodik (siehe Abbildung 12) zu Kategorien verdichtet: Bestimmen der Kodiereinheit, Paraphrasierung, Generalisierung auf das Abstraktionsniveau, erste Reduktion, zweite Reduktion, Bildung eines Kategoriensystems (Mayring, 2003, S. 60). So wird „durch Abstraktion ein überschaubarer Corpus geschaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2010, S. 67). Die Analyse richtete sich auf Faktoren aus den qualitativen Subforschungsfragen, aus denen für Jugendliche besonders relevante Items für die quantitative Befragung konstruiert werden (Moosbrugger & Kelava, 2012). Als «Analyse der Entstehungssituation» wird das Erstellen einer Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Schwyz verstanden mit ihrer eigenen Fragestellung. Die Charakteristika des Materials sind Transkriptionen von Interview-Audiodateien und das Transkribieren wurde von Autor mit der Software f4transkript und einem Philips-Fusspedal durchgeführt. Mit MaxQDA wurden als Erstes Paraphrasen für inhaltsrelevante Textsegmente gebildet, redundante Paraphrasen gestrichen und die verbleibenden auf ein Abstraktionsniveau generalisiert. Dieses wurde so gewählt, dass die durch Operationalisierung festgelegten Oberkategorien ausreichend differenziert werden konnten. Nach Mayring (2003, S. 72) werden damit "durch Bündelung, Integration und Konstruktion (...) neue Äusserungen (...) zusammengestellt". Die erzeugten Kategorien wurden teilweise weiter verfeinert.

Abbildung 12: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell nach Mayring.
Quelle: Mayring, 2003, S. 60

5.4 Quantitative Erhebung

Ziel war es, über eine quantitative Onlinebefragung einerseits allgemeine PMT-Aussagen in der spezifischen Zielgruppe und unter Berücksichtigung der vier Nutzungsszenarien zu erhalten, andererseits den Einfluss der aus der qualitativen Untersuchung gewonnenen Bedrohungen und Rewards als Prädiktoren auf die ebenso generierten Datenschutzverhalten (Kriterium) zu quantisieren und Hinweise auf Faktoren mit besonderer praktischer und pädagogischer Bedeutung zu finden.

5.4.1 Operationalisierung

Variablen, die in der Studie von Adhikari und Panda (2018) verwendet wurden, sind im Fragebogen modifiziert integriert. Tabelle 6 zeigt die für die PMT-Analyse für alle vier Nutzungsszenarien eingesetzten Variablen.

<i>PMT-Variable</i>	<i>Anzahl Items</i>	<i>Skalen, auf denen Adhikari und Panda (2018) aufbauen [1] durch den Autor übersetzt [2] durch den Autor der Zielgruppe angepasst [3] * durch den Autor ergänzt [4] durch Autor erstellt</i>
Perceived Severity [1] [2] (Bedrohungsschweregrad)	4	Woon et al. (2005); Crossler (2010)
Perceived Vulnerability [1] [2] [3] (Bedrohungswahrscheinlichkeit)	3+1*	Dinev und Hart (2004); Woon et al. (2005)
Rewards [1] [2] [3]	3+1*	Youn (2009)
Response efficacy [1] [2] [3] (Schutzwirksamkeit)	3+2*	D. Lee et al. (2008); Zhang und McDowell (2009); Crossler (2010)
Self-efficacy [1] (Selbstwirksamkeitsüberzeugung)	3	Woon et al. (2005); LaRose und Rifon (2007); Crossler (2010)
Privacy protection behavior (PPB) (Datenschutzverhalten) [1] [2] [3]	6+1*	Sheehan und Hoy (1999); G. R. Milne und Culnan (2004); Youn (2009); Krasnova et al. (2010)
Konkrete Bedrohungen [4]	26	Eigene Item-Zusammenstellung aus QDA Dimensionen: <i>Schule, Eltern, Adresse, Cybermobbing, Viren, Spam, Datenweitergabe, Erpressung, Hacking, Identität übernommen, Datenverlust, Kontrollverlust/Sucht, Sphärenkontrolle</i>
Konkrete Rewards [4]	5	Eigene Item-Zusammenstellung aus QDA
Konkrete Schutzverhalten [4]	17	Eigene Item-Zusammenstellung aus QDA Dimensionen: <i>Verhalten, Technisches</i>

Tabelle 6: Operationalisierung der verwendeten PMT-Variablen. Quelle: eigene Darstellung

Nach einem ersten Pretest, der mit der Think-Aloud-Technik mit zwei Jugendlichen durchgeführt wurde, und einem zweiten Pretest mit $n=70$ Rückläufen, lag die interne Konsistenz bei einigen Skalen bei «nur» akzeptablen Werten knapp über Cronbachs $\alpha=.7$ (Streiner, 2003), wonach die Skalen ergänzt und textlich leicht verändert wurden. Nach der Hauptbefragung wurden die Skalen wiederholt auf interne Konsistenz getestet. Es ergaben sich bis auf eine Ausnahme gute (mit + markiert) bis exzellente (mit ++ markiert) Werte (siehe Tabelle 7). Die detaillierten Skalen und Infos sind im Anhang H zu finden.

	<i>Messaging-Dienste</i>	<i>Online-Games</i>	<i>Video SM</i>	<i>Bild SM</i>	<i>generell</i>
Perceived Severity	.819+	.868+	.893+	.907++	
Perceived Vulnerability	.800+	.871+	.869+	.883+	
Rewards	.855+	.915++	.912++	.914++	

Response efficacy	.858+	.897+	.891+	.885+
Self-efficacy	.844+	.865+	.846+	.863+
Privacy protection behavior	.822+	.846+	.862+	.856+
Konkrete Rewards				.745 (akzeptabel)
Konkrete Bedrohungen				.958++
Konkrete Schutzverhalten				.835+

Tabelle 7: Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der verwendeten Skalen.

Quelle: eigene Darstellung

Zur Überprüfung der Dimensionalität und damit der faktoriellen Validität wurde eine konfirmatorische Faktorenanalyse (Busching, 2016) mit ausreichenden Stichprobengrösse $n > 300$ und vorausgesetzter Normalverteilung für alle Skalen (mit allen Nutzungsszenarien) durchgeführt. Diese ergab für alle Skalen ausreichende Modellqualität (Hu & Bentler, 1999) und Eindimensionalität, ausser für die Skala der konkreten Rewards (aus der QDA), bei der – nach einer explorativen Hauptachsen-Faktoranalyse - eine Varianzerklärung von 49.7% für den ersten Faktor, und drei weitere Faktoren mit 17%, 14% und 11% resultierte, womit hier nicht von einer konsistenten Skala ausgegangen werden kann. Als Beispiel ist in Abbildung 13 das Modell der Perceived Severity (Nutzungsszenario Messaging) bestehend aus vier Items zu sehen, V5 «Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem», V5U2 «Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde, wäre das ein ernstes Problem für mich», V5U3 «Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten, wäre das für mich ein ernsthaftes Problem» und V5U4 «Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem, wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos, die ich gemacht habe, missbraucht würden». Die etwas schwächere Kontribution des ersten Items (inhaltlich plausibel) ist gut sichtbar.

Abbildung 13: Faktorenstruktur (Model Plot) Perceived Severity für Nutzungsszenario Messaging. Quelle: eigene Darstellung mit JASP

5.4.2 Fragebogen

Der Fragebogen ist im Anhang G beigelegt. Er besteht aus einem Vorwort, welches Ziele, Teilnehmermotivation und Angaben zum Autor enthält.

Zunächst wurden 3 Screening-Fragen (Alter, Beschäftigung und Online-Aktivitäten) gestellt, um nur geeignete Probanden für die Befragung zuzulassen. Die Frage nach der Online-Aktivität («Welche Online-Aktivitäten treffen auf Dich zu? (Mindestens 1-mal im Monat)») fragt nach den vier Nutzungsszenarien: Ich nutze Messaging (WhatsApp / Snapchat / E-Mail / Skype etc.), Ich spiele ab und zu Games (Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.), Ich bin auf Plattformen wie TikTok, YouTube, Twitch, etc. (Video-Social-Media), Ich bin auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Pinterest etc. (Bild-Text-Social-Media). Die Antworten steuern den weiteren adaptiven Fragebogenverlauf.

Es folgen jeweils für jede Online-Aktivität Tabellenfragen, die nur angezeigt wurden, wenn die entsprechende Aktivität ausgewählt wurde. Die Blöcke enthalten die Skalen für Perceived Severity, Perceived Vulnerability, Self-Efficacy und Re-

sponse Efficacy. Danach folgten ebenfalls abhängig von den angewählten Online-Aktivitäten die Tabellenfragen für Rewards und Privacy Protection Behavior, ebenfalls für jedes Nutzungsszenario zwei Tabellenfragen.

Zum Schluss folgten 26 Bedrohungen aus der QDA (aufgeteilt auf zwei Seiten, eine Tabellenfrage pro Seite) und eine Tabellenfrage mit

Alle Skalen wurden zur Erzeugung einer höheren Varianz mit einer 6er-Skala ohne weiss-nicht-Option angeboten, auf letztere wurde wegen der Beantwortbarkeit aller Fragen aus persönlicher Sicht und zur Komplexitätsreduktion bei der Zielgruppe der Jugendlichen verzichtet, obwohl sowohl Mittelkategorien wie auch Ausweichkategorien in der Literatur tendenziell empfohlen werden (Greving, 2009, S. 71). Stattdessen wurde auf eine Pflichtfrage-Option verzichtet, das heisst, dass es möglich war, Items (Zeilen im Fragebogen) nicht zu beantworten. Diese Fälle sind mit entsprechenden Missing Item in die Analysen eingeflossen und erhöhen die Datenqualität gegenüber durch Forced Response erzwungenen Trash-Antworten.

Auf Grund der schon strapazierten Fragebogenlänge wurden in der quantitativen Befragung keine weiteren soziodemografischen Fragen gestellt.

5.4.3 Durchführung

Die quantitative Erhebung wurde mittels Online-Befragung im Mai und Juni 2022 durchgeführt. Die Teilnahme war anonym. Am Ende des Fragebogens konnte man auf einen zweiten, getrennten Fragebogen springen, um am Gewinnspiel teilzunehmen, in dem eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde – dies war aber freiwillig und nicht zwingend. Verlost wurden einmal ein Paar Apple AirPods und fünf Mal zwanzig Schweizer Franken als Incentives, die bei der Zielgruppe vermutlich beliebt sind.

5.4.4 Auswertung

Für die Auswertung wurden in einer ersten Analyse deskriptive Methoden angewendet (arithmetische Mittelwerte und Standardabweichung für alle Items, Skalensummen und deren arithmetische Mittelwerte sowie Standardabweichungen,

sowie für die QDA-Skalen arithmetische Mittelwerte und Standardabweichungen). Als weiterführende Technik wurde die Regressionsanalyse verwendet: mit einem multiplen linearen Regressionsmodell (Backhaus et al., 2021; Fahrmeir et al., 2009; Pfeiffer & Püttmann, 2018) konnten die in der qualitativen Phase berichteten und ausgestalteten Einflussfaktoren (Prädiktoren) auf das Privacy Protection Behavior (Kriterium) sowie bestehende Skalen in Anlehnung an Adhikari und Panda (2018) als Modelle überprüft und quantisiert werden. Auswertungen für literaturbasierte Skalen wurden für die vier Nutzungsszenarien getrennt und insgesamt durchgeführt. Damit konnten alle Hypothesen geprüft werden.

5.5 Qualitätssicherung und Gütekriterien

Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität, die für quantitative empirische Forschung als Standard angesehen werden, sind für qualitative Forschungsmethoden nicht zwingend ebenso verbindlich (Hussy et al., 2013, S. 276). Mit einer bewusst subjektiv und sozial intendierten Erhebungssituation lässt sich Objektivität als Unabhängigkeit von Daten und Forschern per se nicht umsetzen und ist auch nicht das Ziel. Anstelle treten eine möglichst genaue und transparente Dokumentation der ausgeführten Verfahren (Flick, 2021, S. 528) und die von Mayring (2003) immer wieder betonte Regelgeleitetheit. Zur Validität tragen eine anonymisierte Datenauswertung, die vertrauliche Interviewsituation, eine zeitlich gebündelte Erhebung und die Auswahl treffender Interviewpartner bei. Inhaltsvalidität kann durch elaboriertes Fragen und Nachfragen erzeugt werden. Im Pretest wurden daher die Fragen mitunter hinsichtlich Verständlichkeit, Tauglichkeit, Stimulationsgrad und Suggestivcharakter auf den Prüfstand gestellt. Das Kriterium der Reliabilität schliesslich fordert Replizierbarkeit, obwohl Interviews immer originale Situationen erzeugen, die nicht wiederholt werden können. Dennoch auf das extrahierte Datenmaterial bezogen und vor allem im Bereich der Auswertung sollten Ergebnisse im Sinne der allgemeinen probandenübergreifenden Muster und Aussagen in der Wiederholung ähnlich ausfallen. Weitere Beiträge zur Reliabilität sind die Abgabe derselben Vorinformationen, ein möglichst gleiches Interviewsetting, ein semistrukturierter Interviewleitfaden, eine statische Matrix an Unterstützungs- und Präzisierungsfragen. Das Instrument der

Interkoderreliabilität ist bei nur einem Interviewer per se gegeben. Für die Bildung der deduktiven Kategorien wurde eine Intrakoderreliabilität von über 80% errechnet, indem eine zweite methodisch ausgebildete Person das erste Interview ebenfalls kategorisierte, wobei die Abgrenzung der Textstellen mehrheitlich unterschiedlich und die Formulierung der Kategorien abwich, aber keine berechtigten Zweifel offenliess.

Kategorie	Dimension	Definition
Intrinsische Datenqualität (Intrinsic Data Quality)	Glaubwürdigkeit (Believability)	Das Ausmaß, in dem Daten als wahr, real und glaubhaft angenommen werden
	Genauigkeit (Accuracy)	Das Ausmaß, in dem Daten als korrekt und zuverlässig für konkrete Aufgaben angesehen werden
	Objektivität (Objectivity)	Das Ausmaß, in dem Daten als unvoreingenommen und unparteiisch angesehen werden
	Reputation (Reputation)	Das Ausmaß, in dem Daten vertraut wird, bzw. deren Quelle oder Inhalt als vertrauenswürdig gelten
Kontextabhängige Datenqualität (Contextual Data Quality)	Mehrwert (Value-added)	Das Ausmaß, in dem Daten Nutzen stiften und durch ihren Gebrauch Vorteile schaffen
	Relevanz (Relevancy)	Das Ausmaß, in dem Daten für konkrete Aufgaben anwendbar und hilfreich sind
	Aktualität (Timeliness)	Das Ausmaß, in dem das Alter der Daten für bestimmte Aufgaben angemessen ist
	Vollständigkeit (Completeness)	Das Ausmaß, in dem Daten eine entsprechende Breite, Tiefe und einen bestimmten Umfang für spezielle Aufgaben aufweisen
	Angemessene Menge (Appropriate amount of data)	Das Ausmaß, in dem die Quantität der Daten den Aufgaben entspricht
Begriffliche Datenqualität (Representational Data Quality)	Interpretierbarkeit (Interpretability)	Das Ausmaß, in dem Daten in einer verständlichen Sprache vorliegen und verwendete Maßeinheiten bzw. Definitionen verständlich sind
	Verständlichkeit (Ease of understanding)	Das Ausmaß, in dem Daten ohne Doppeldeutigkeiten vorliegen und einfach begriffen werden können
	Konstanz in der Repräsentation (Representational consistency)	Das Ausmaß, in dem Daten ständig in demselben Format repräsentiert werden und mit früheren Daten kompatibel sind
	Übersichtlichkeit (Concise representation)	Das Ausmaß, in dem Daten kompakt repräsentiert werden (z. B. kurze und prägnante, jedoch komplette Darstellungsform)
Zugangs-Datenqualität (Accessibility Data Quality)	Erreichbarkeit (Accessibility)	Das Ausmaß, in dem Daten zur Verfügung stehen bzw. schnell und einfach erhalten werden können
	Zugangssicherheit (Access security)	Das Ausmaß, in dem der Zugang zu Daten eingeschränkt und kontrolliert werden kann

Tabelle 8: Kategorien und Dimensionen von Datenqualität nach Wang und Strong (1996). Quelle: Treiblmaier (2011, S. 5)

Für die Methode der webbasierten Befragung gelten die klassischen Gütekriterien uneingeschränkt, aktuelles Verständnis von Datenqualität bei Onlinebefragungen geht aber weit darüber hinaus, wie Tabelle 8 zeigt (Treiblmaier, 2011) und sprengt bei weitem den Rahmen dieser Arbeit.

Dennoch wurden zahlreiche Qualitätsmassnahmen getroffen, wie zum Beispiel Kontrolle der Erhebungsdauer, Ausreisseranalyse (siehe Kapitel 5.2), Kontrollfragen/Screeningfragen, einfache Zugänglichkeit der Befragung (QR-Code und Link), Kontrolle auf Vollständigkeit (nur Completes wurden für die Analyse, verwendet), Pretest (inkl. Verständlichkeit), Vorgabe von Antwortmöglichkeiten, Kontrolle auf Antwortplausibilität (Alter), sowie Datenarchivierung. Durchführungsobjektivität war durch die medienvermittelte, nicht beaufsichtigte Onlinebefragung gegeben, Auswertungsobjektivität weitgehend durch die geschlossenen Fragestellungen. Das Kriterium der Reliabilität wurde durch einen standardisierten Fragebogen und Ratingskalen unterstützt und mit einer rudimentären Test-Retest-Prüfung bestätigt, indem zwei Zeitfenster (erste Befragungshälfte und zweite Befragungshälfte) miteinander mit einem T-Test für unabhängige Stichproben verglichen wurden (Unterschiede nicht signifikant, $t=-1.757$, $p=.081$). Die Validität der Skalen wurde wie Kapitel 5.4.1 beschrieben überprüft.

5.6 Ergebnisdarstellung

Die Ergebnisse der Datenanalysen werden in diesem Teil vorgestellt.

5.6.1 Qualitative Ergebnisse

Als erstes wenden wir uns der Frage zu, welche *Arten von Daten* Jugendliche der neunten und zehnten Schulstufe bei der Nutzung von Internetanwendungen als schützenswert empfinden.

Insgesamt wurden in den $n=7$ Interviews 72 Textstellen mit schützenswerten Daten codiert (154 Zuordnungen), aus denen insgesamt 12 Kategorien gebildet wurden (siehe Tabelle 9).

Welche Arten von Daten Jugendliche der neunten und zehnten Schulstufe bei der Nutzung von Internetanwendungen als schützenswert?

Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiele
Personendaten	Daten, die eine Person beschreiben oder mit denen sie sich eindeutig identifizieren lässt	Name, Adresse, Standort

Kommunikationsdaten	Persönliche zur Beschreibung einer Person geeignete Daten	E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Skyname, Spielername
(inter)personale Aufzeichnungen	Persönliche Texte, Darstellungen für sich selbst oder für eine Vertrauensperson, nicht für Dritte	Instagram privater Bereich, Message, Notizen, Bilder aus der Vergangenheit, Aufzeichnungen von Anrufen
Verläufe und Histories	Protokolle vergangener Kommunikationen oder Aktivitäten	Chatverlauf, mit wem ich geschrieben habe, Handy-Aktivitäten, letzte Dokumente, letzte Anrufe
Geheimnisse / Codes und Pins	Daten die sich auf geheime Vorgänge, Orte, (Zugangs-)Schlüssel beziehen	Passwort, Geheimnis, PIN
Bankdaten / Finanzdaten / Statusdaten	Daten die sich auf Besitz, Geld oder Leistung beziehen	Kreditkartennummer, Kontonummer,
Erfahrungen (positive und negative)	Daten die sich auf erlebte Situationen oder Erfahrungen beziehen (positive und negative)	Dass man gemobbt wurde
Daten von Dritten	Daten, die einem zur Verfügung stehen, aber Dritte betreffen oder beschreiben	Daten der Familie, Daten mit denen man Personen die ich kenne verletzen kann
Fotos und Videos	Bilder und Videos	Bilder die nur für mich sind, Fotos von Dritten, extreme Bilder, heikle Bilder von mir
Gefühle	Daten, die sich auf Emotionen beziehen	Gefühle, die man hat
Pläne und aktuelle Tätigkeiten	Daten, die sich auf Vorhaben beziehen oder darauf, was man derzeit macht	Was man macht
Allgemein Daten mit Missbrauchspotenzial	Daten, die missbraucht werden können, allgemeine Statements	Handy als Ganzes, Daten mit denen man Personen schaden kann

Tabelle 9: Kategorien schützenswerter Daten aus dem empirischen Material verdichtet. Quelle: eigene Darstellung

Die Frage, was *Privatsphäre und Online-Sicherheit* für Jugendliche bedeutet, wurde nach derselben Auswertungsstrategie beantwortet. Es wurden 48 Textstellen codiert (111 Zuordnungen) und 8 Kategorien gebildet, die in Tabelle 10 dargestellt sind.

Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Jugendliche?

Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiele
Alleine sein	Physisches Alleinsein, physischer Rückzug, Erholung, eigener Raum, nicht kommunizieren, nicht gestört werden	Zeit alleine zu sein, eigene vier Wände, Anrufe wegdrücken, Personen blocken, mein persönlicher Bereich
Kontrolle	Kontrolle ausüben über Daten, die mich betreffen	Social Media Konto auf privat stellen, in Grenzen halten, was man veröffentlicht, nicht jeder weiss alles über einen, niemand leitet meine Daten an andere Websites weiter, keine personalisierte Werbung bekommen, dass ich nicht gehackt werde, dass meine Daten nicht verkauft werden, dass nicht jeder meinen Namen / Wohnort weiss

Technische Sicherheit	Sich auf technische Systeme zur Privatsphäre verlassen können	Personen blocken können, dass man beim Surfen sicher ist, dass niemand meine Laptop-Kamera sieht, 2FA-Authentifizierung
Vorsicht vor Dritten, Informationen für sich behalten	Vorsichtiger Umgang mit Daten gegenüber Fremden, Persönliche Informationen nicht weitergeben	Meinen Namen niemandem sagen, Fake Name benutzen, Adresse nicht im Internet weitergeben, wichtige Sachen sind geschützt (Adresse), Lehrer dürfen keine persönlichen Dokumente anschauen
Bankdaten / Finanzdaten / Statusdaten	Daten die sich auf Besitz, Geld oder Leistung beziehen	Kreditkartennummer, Kontonummer,
Nicht belauscht werden	Ohne Beobachtung oder Zugriff durch andere handeln können	Kann meine Sachen machen ohne dass es jemand sehen kann
Fotos und Videos nicht in falschen Händen	Bilder und Videos werden nicht missbraucht oder ungefragt weitergegeben	Keine Bilder von mir im Internet, Fotos dürfen nicht in falsche Hände geraten, Bilder bleiben privat, Steuerung wer Bilder sehen darf
Respekt	Respekt erhalten, eigene Meinung vertreten dürfen	Respekt von anderen bekommen, eigene Meinung haben dürfen und gelten lassen

Tabelle 10: Kategorien von Privatsphäre aus dem empirischen Material verdichtet. Quelle: eigene Darstellung

Die Frage, welchen *Bedrohungen* sich Jugendliche in Bezug auf Privatsphäre ausgesetzt fühlten, wurde in 80 codierten Segmenten und 14 Kategorien verfolgt.

Welchen Bedrohungen fühlen sich Jugendliche in Bezug auf Privatsphäre ausgesetzt?

Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiele
Schule / Lehrpersonen	Bedrohungen von Schulbehörden, Lehrpersonen	Lehrer sehen Daten die privat sind, Lehrer sehen meine Social Media Profile, Angst vor Schulverweis
Eltern	Bedrohungen seitens der Eltern	Angst vor Problemen mit Eltern durch Einsicht in private Daten, Accounts, Posts, Eltern können alles lesen
Adresse, Standort, Name	Bedrohungen durch Preisgabe von Personen- und Standortdaten	Über IP Standort ausfindig machen, Telefonnummer gerät in die falschen Hände, Wohnadresse wird veröffentlicht, Standort unbewusst teilen
Cyber Mobbing / Hate	Bedrohungen durch persönliche verbale Angriffe in sozialen Netzwerken, Blossstellung, Ausschluss	Aus mir wird ein Meme gemacht, Kommentare werden zweckentfremdet / aus dem Zusammenhang gerissen, dass man wegen Comments blöd dasteht, Comments missbrauchen, Hate Speech über Videos / Fotos von mir, Konkurrenzsituationen mit Freunden
Viren	Bedrohungen durch Computerviren	Links, die Schaden anrichten und Viren installieren
Spam	Bedrohungen durch Spam oder gefährliche E-Mails	Spammails, dass man zugeschüttet wird mit Zeug
Unbefugte Datenweitergabe	Bedrohungen durch unbefugte Datenweitergabe durch Bekannte oder Dritte	Private Bilder in privatem Account plötzlich öffentlich, andere posten Bilder mit mir drauf (Ausgang, peinliche

		Bilder), dass trotz Privatsphäreversprechen Daten weitergegeben werden, Veröffentlichen von Bildern/Videos die persönlich geschickt wurden
Erpressung / Drohung / Belästigung	Bedrohungen durch Erpressung, Drohungen, Belästigung in dyadischer Kommunikation	WhatsApp-Nachrichten von Fremden, erpresst werden mit privaten Informationen oder Drohungen
Hacking / unbefugtes Datenmithören / Phishing	Bedrohungen durch Eindringen Dritter in gesicherte Systeme	Game-Gespräche mit Kollegen werden aufgezeichnet und gespeichert, Snapchat Personen werden geaddet die man nicht kennt, Account wird gestohlen, Leute die man nicht mag haben Zugriff auf Handy, Anrufaufzeichnungen in den USA, private Gespräche werden aufgezeichnet, Spielstand gehackt und verloren in Spielen die ich liebe, unbekannte Aktivitäten mit meinen Daten im Darknet
Identität übernehmen	Bedrohungen durch Übernahme der eigenen Identität durch Dritte oder Handeln in fremdem Namen	Fremde schreiben in meinem Namen Nachrichten, Personen geben sich als jemand anderer aus (ausnutzen, Ghosting), Kreditkartenbetrug
Datenverlust	Bedrohungen durch Löschung	Daten, Bilder, Videos gehen verloren
Kontrollverlust über sich selbst / Sucht	Bedrohungen durch sich selbst, Sucht, Motivation, Frustration	Sich selber verlieren, Selbstbewusstsein verlieren, zu viele schöne Frauen machen einen unsicher, man akzeptiert Cookies und Verträge ohne zu lesen
Sphärenkontrolle privat – öffentlich	Bedrohungen durch mangelnde Kontrolle von Privatheit und Öffentlichkeit	Privates aus Versehen allen geschickt, alle Zugriff auf Massen-Snaps, globaler Chat erwischt, kann immer etwas passieren, wenn man Inhalte postet, Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt
Geld, Zahlungsdaten	Bedrohungen durch finanzielle Risiken	Bezahlen, aber nichts dafür bekommen, Online kaufen und persönliche Informationen hinterlegen, Geld oder Spielwährung verlieren, Coins sind nicht mehr da

Tabelle 11: Kategorien von Bedrohungen aus dem empirischen Material verdichtet. Quelle: eigene Darstellung

Die Frage, welches Repertoire an *Datenschutzverhalten* Jugendlichen in Bezug auf Privatsphäre bekannt ist und welche Strategien sie einsetzen (Privacy Protection Behavior), wurde in 66 codierten Segmenten und 2 Kategorien verfolgt.

Welches Repertoire an Datenschutzverhalten kennen Jugendliche in Bezug auf Privatsphäre und welche Strategien setzen sie ein?

<i>Kategorie</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Ankerbeispiele</i>
Verhaltensmassnahmen		
Vertrauensprüfung	Strategien, bei denen Personen oder Apps eingeschätzt werden hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit	Nur Vertraute ans Handy lassen, nur sicheren Apps vertrauen wie Bahnбилlet, auf Schutz achten, vorsichtig sein, nur Leute die man kennt abonnieren, Fremden nichts anvertrauen, Account nur Vertrauen Leuten geben, komischen Profilnamen nicht vertrauen, Kontakt nur mit Leuten, die ich persönlich kenne und mich mit ihnen verstehe
Identitätsverschleierung	Strategie, die eigene Identität zu kaschieren	Fake Name nutzen, nur Vorname angeben statt Nachname
Datenfluss verhindern	Strategien, die darauf beruhen, Informationen zurückzuhalten / gar nicht digital verfügbar zu machen	Auf Schullaufwerken keine persönlichen Dinge speichern, von Personen fernhalten, wenn ich Privatsphäre möchte, am Computer keine Dinge machen, die mir persönlich sehr wichtig sind, in Spielen kein Geld ausgeben, in Videos keine Adresse nennen, Gesicht nicht zeigen in Videos, keine Angriffsfläche bieten, auf so wenig Plattformen wie möglich anmelden, App/Spiel eine Zeit lang nicht benutzen, Biografie nicht ausfüllen, auf Insta nicht schreiben wo man wohnt
Datenfluss aktiv kontrollieren	Strategien, die selektiv auf einer Bearbeitung von Daten beruhen, in Abhängigkeit von Kommunikationszweck, Medium, Art, Speicherdauer, etc.	Wenig zeigen, nur kurz zeigen, dass es nicht gefährlich ist, nicht alles auf's Mal veröffentlichen, besser Schritt für Schritt, nur Dinge posten, die alle sehen dürfen, nur Fotos von mir posten, die öffentlich ok sind, nichts posten, nur konsumieren, vorsichtig und eindeutig formulieren, sich in den Empfänger einfühlen
Technische Massnahmen		
Konfigurationen	Strategien, bei denen technische Systeme konfiguriert oder speziell behandelt werden	Handy auf Dunkel stellen, dass niemand etwas sieht, Accounts privat machen (Instagram, TikTok), Personen blocken, Abmelden klicken in Mails, Spiel auf privat stellen, Messages ausschalten
Soft- und Hardware	Strategien, die auf Schutztechnologien technischer Geräte basieren	Käufe mit 2FA bestätigen auf Handy, Antivirus, Defender, Sicherheitswarnung bei Installation beachten, Schieber vor Kamera schieben, Mikrofonschutz, VPN nutzen, FaceID / Passcode nutzen

Tabelle 12: Kategorien von Datenschutzstrategien aus dem empirischen Material verdichtet. Quelle: eigene Darstellung

Für die Frage „Welche ergänzenden Konzepte der Protection Motivation Theory wie Rewards, Response Efficacy, Prior Experience, Fear Appeals, Parental Support, werden von Jugendlichen identifiziert?“ wurden weitere Analysen durchgeführt, die auf Grund der Fallzahl ($n=7$) und der geringen Anzahl Nennungen solcher Themen trotz gleicher Vorgehensweise kein breites Spektrum an Aussagen zulassen. Aus diesem Grund werden diese hier verbal zusammengefasst.

Das Konstrukt der *Prior Experience* bezieht sich auf selbst erlebte negative Vorerfahrungen mit Privatsphäre. Berichtet wurden folgende Ad-Hoc-Kategorien: Selbstvertrauen verlieren wegen Schönheitswahn auf TikTok; Spielstand verloren und Spielgeld; Wenn man Gratis-Dinge bekommt in Spielen statt zu bezahlen gibt man Daten ein, so erreicht man mehr Punkte als Kollegen; Weniger Geld auf Karte, plötzlich oder im Account; Account wird durch Fremde übernommen, kein Zugriff mehr; Fremde haben bei Snap komische Sachen in meinem Namen gepostet; Standort bei Snapchat unbewusst geteilt, dann ausgeschaltet; App die Geld vom Handy abzieht, ohne dass man es merkt; Private Nachricht aus Versehen an Klassenchat geschickt; Jemand hat einen Account in meinem Namen erstellt; Böse Kommentare über mich; Kontextbezogene Werbung aufgrund des Surfverhaltens; Jemand hat in seinem Account Daten über mich veröffentlicht

Als *Response Efficacy* wurde berichtet, dass Computer eine Sicherung, einen Virenschoner oder einen wirksamen Schutzschild hätten, dass man böse Links vermeiden können, wenn man gut aufpasse, dass Snapchat Nachrichten ohnehin selber sofort wieder lösche, dass man ungewollte Absender blocken könne und dass man jederzeit Hilfe von anderen Personen holen könne.

Als *Rewards* wurden identifiziert: Filme schauen auf illegalen Websites, Online-shopping nach Dateneingabe möglich (inkl. Kreditkartenangaben), mit Geld Grenzen in Spielen aufheben können, in Spielen mit Feature-Kauf weiterkommen können als Freunde, Anmelden um zusätzliche Premium-Inhalte zu sehen, Geburtsdatum angeben um Geburtstagsgeschenk zu erhalten, „Weiterkommen“ in dem man AGB und irgendwelche Erklärungen akzeptiert.

Als *Fear Appeals* wurden identifiziert: Lehrpersonen (sehen Daten die sie nicht sehen sollen), illegale Seiten, Erpresser-E-Mails, persönliche Fotos (die jemand ungefragt veröffentlicht), persönliche Texte (die jemand ungefragt veröffentlicht),

wenn man im Game mit aggressiven Personen zusammen ist (die dumm schreiben), verletzend-beleidigende Kommentare auf Videoposts erhalten, dass man nachverfolgbar ist durch Polizei oder Rektorat, dass Anrufe mitgehört werden, böse Kommentare, Mimes aus Personen die man kennt, wenn man von allen plötzlich kritisiert wird, auf einen zugeschnittene Werbung, wenn man bei TikTok zur Lachnummer wird, Handy wird gehackt, Fotos und Videos geraten in die falschen Hände, gefährliche Websites, unbekannte Entführer, Daten werden im Darknet verkauft.

Als *Parental Support* wurden sowohl einschränkende Massnahmen von Eltern, wie auch Unterstützung genannt: Hilfe beim Bestellen, Vorbildcharakter der Eltern (die viel gamen und viel am Computer sind), Eltern mahnen zur Vorsicht was man postet und wem schickt, Lehrpersonen geben Tipps zu sicheren und unsicheren Apps, Medienpädagogen/Experten werden vorgezogen, Eltern weisen auf Sachen hin die im Internet wichtig sind, Eltern erstellen Accounts für mich, Eltern haben Norton installiert, Eltern legen spezifische Altersgrenzen für spezifische Medien fest, Eltern legen Handyzeit fest, Eltern haben ein Notfallhandy, Eltern sperren Apps, Eltern haben gut aufgeklärt, geben Internetzugang, liessen mich einfach ausprobieren, Eltern werden als Berater geschätzt, Eltern haben gut erzogen in Bezug auf Datenschutz.

5.6.2 Quantitative Ergebnisse

Zunächst wurden die Daten der Onlinebefragung einer deskriptiven Auswertung unterzogen, die im Detail im Anhang I vorliegt.

Die Online-Aktivitäten (siehe Tabelle 13), die den vier Nutzungsszenarien entsprechen, sind einigermassen gleichmässig verteilt, wodurch relativ grosse Stichprobengrössen für die Regressionsanalysen zur Verfügung stehen.

Online-Aktivitäten (Mehrfachantwort möglich)

		Antworten		Prozent der
		N	Prozent	Fälle
Online-Aktivitäten	Ich nutze Messaging WhatsApp, Snapchat E-Mail	283	31,8%	92,2%

Ich spiele ab und zu Games Community-Games wie Ro	187	21,0%	60,9%
Ich bin auf Plattformen wie TikTok YouTube Twitch	223	25,1%	72,6%
Ich bin auf Plattformen wie Instagram Facebook Pinte- rest	196	22,0%	63,8%
Gesamt	889	100,0%	289,6%

Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung der Online-Aktivitäten. Quelle: eigene Darstellung

Grundsätzlich wurde fast allen Aussagen mehrheitlich deutlich zugestimmt, die Verteilungen sind alle linksgipflig und Mittelwerte bewegen sich auf einer Skala von 1 (=trifft voll und ganz zu) bis 6 (=trifft überhaupt nicht zu) zwischen $x_{min}=1.68$ (höchste Zustimmung, Item «Ich habe schon Personen geblockt») und $x_{max}=3.36$ (niedrigste Zustimmung, Item «Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen, um gratis Filme, Videos oder Sport-Streams zu sehen»). An der Stelle, weil nicht als Hypothesen formuliert, sei auf den Vergleich der einzelnen Items auf Basis der im Anhang angeführten Tabellen verwiesen, als genereller Eindruck, wie Jugendliche Bedrohungen, Rewards, Self- und Response Efficacy und Schutzverhalten bewerten.

Bitte denke einmal nur an Deine Nutzung von Messaging-Diensten wie Whatsapp / SnapChat / E-Mail / Skype etc. Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu	
Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	157 48.8%	75 23.3%	53 16.5%	25 7.8%	7 2.2%	5 1.6%	Total: 322 x: 1.99 std: 1.19
Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde, wäre das ein ernstes Problem für mich.	183 57.2%	60 18.0%	51 15.9%	18 5.6%	5 1.6%	3 0.9%	Total: 320 x: 1.73 std: 1.1
Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten, wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	173 54.2%	71 22.3%	48 15%	16 5%	5 1.6%	6 1.9%	Total: 319 x: 1.83 std: 1.14
Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem, wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos, die ich gemacht habe, missbraucht würden.	198 62.1%	49 15.4%	43 13.5%	17 5.3%	6 1.9%	6 1.9%	Total: 319 x: 1.75 std: 1.17
Es könnte mir passieren, von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre, Virenangriffe, ...) betroffen zu sein.	107 34%	76 24.1%	65 20.6%	41 13%	13 4.1%	13 4.1%	Total: 315 x: 2.42 std: 1.39
Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt, wenn ich persönliche Informationen online teile.	78 24.5%	93 29.2%	76 23.9%	43 13.5%	20 6.3%	8 2.5%	Total: 318 x: 2.55 std: 1.3
Ich denke, es ist nicht sicher, persönliche Informationen online zu teilen.	89 28.2%	76 24.1%	91 28.8%	35 11.1%	19 6%	6 1.9%	Total: 316 x: 2.48 std: 1.27
Ich glaube, das schnell etwas unangenehmes passieren kann, wenn ich mit anderen schreibe, poste oder teile.	97 30.4%	53 16.6%	63 19.7%	67 21%	21 6.6%	18 5.6%	Total: 319 x: 2.74 std: 1.51

Abbildung 14: Grafische, prozentuale und absolute Häufigkeiten, arithmetisches Mittel und Standardabweichung als Augenschein-Übersicht. Quelle: eigene Darstellung

Das von Adhikari und Panda (2018) verwendete Modell der PMT wurde in vereinfachter Form (ohne latente Variable der Users' information privacy concerns, UIPC) mit der Zielgruppe für jedes der vier Nutzungsszenarien und insgesamt repliziert. Für alle vier Nutzungsszenarien haben sich Regressionsmodelle ergeben, die signifikant und gültig sind, nachdem Voraussetzungen wie Ausreisser (bei Ratingskalen nicht möglich), Unabhängigkeit der Residuen (Autokorrelation), starke Multikollinearität (Korrelationen der Prädiktoren untereinander «nehmen einander Erklärungskraft») und Normalverteilung der Residuen geprüft wurden und in einem akzeptablen Bereich liegen. Durbin-Watson wurde für alle Modelle mit einem Wert nahe um 2 für passend befunden.

Cohen (1988, 79 ff.) hat für die Interpretation der Varianzaufklärung Richtgrößen empfohlen, die Werte um $|R| = .10$ als geringe, Werte um $|R| = .30$ als mittlere und Werte um $|R| = .50$ als starke Korrelation einordnen.

Das Modell für die *Messaging-Dienste* hat mit einem $R^2=.579$ (*korrigiertes $R^2=.32$*) eine hohe Anpassungsgüte. Die Prädiktoren RW (Rewards) mit $\beta=.256$, RP (Response Efficacy) mit $\beta=.245$, PS (Perceived Severity) mit $\beta=.145$ sowie SE (Self-Efficacy) mit $\beta=.144$ sind alle signifikant mit $p<.05$. Den grössten Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) hat demnach RW (Rewards), gefolgt von RP (Response Efficacy). PS (Perceived Severity) und SE (Self-Efficacy) spielen eine etwas geringere Rolle. Die PV (Perceived Vulnerability) war in diesem Modell nicht signifikant, d.h. trägt nicht signifikant zur Erklärung des Privacy Protection Behaviour (PPB) bei.

Beim Modell für *Online-Games* beträgt $R^2=.559$ (*korrigiertes $R^2=.29$*) und hat damit ebenfalls eine hohe Anpassungsgüte. Lediglich die Prädiktoren PS (Perceived Severity) mit $\beta=.200$ und PV (Perceived Vulnerability) mit $\beta=.207$ sind hier signifikant mit $p<.05$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) für beide ist in etwa gleich gross. Die anderen Variablen sind nicht signifikant.

Auch beim Modell für *Video-Social-Media* zeigt $R^2=.606$ (*korrigiertes $R^2=.349$*) eine klar hohe Anpassungsgüte. Die Prädiktoren PV (Perceived Vulnerability) mit $\beta=.320$, RP (Response Efficacy) mit $\beta=.214$ und RW (Rewards) mit $\beta=.158$ sind hier signifikant mit $p<.05$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy

Protection Behaviour (PPB) ist bei allen dreien deutlich. PS (Perceived Severity) und SE (Self-Efficacy) sind nicht signifikant.

Letztlich weist auch das Modell für *Bild-Text-Social-Media* mit $R^2=.536$ (korrigiertes $R^2=.266$) eine hohe Anpassungsgüte auf. Die Prädiktoren RW (Rewards) mit $\beta=.312$, SE (Self-Efficacy) mit $\beta=.274$ und PS (Perceived Severity) mit $\beta=.181$ sind hier signifikant mit $p<.05$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) ist bei allen dreien deutlich. PV (Perceived Vulnerability) sowie RP (Response Efficacy) sind nicht signifikant.

Auch unter Vernachlässigung der Nutzungsszenarien wurde ein Overall-Modell gerechnet, welches für jeden Prädiktor aus Summen der Skalen der jeweiligen Nutzungsszenarien gebildet wurde.

Dieses allgemeine Modell weist mit $R^2=.620$ (korrigiertes $R^2=.372$) eine hohe Anpassungsgüte auf. Die Prädiktoren RP (Response Efficacy) mit $\beta=.376$, PV (Perceived Vulnerability) mit $\beta=.246$ und RW (Rewards) mit $\beta=.197$ sind hier signifikant mit $p<.05$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) ist bei allen dreien deutlich. PS (Perceived Severity) und SE (Self-Efficacy) sind nicht signifikant.

Tabelle 14 liefert eine Übersicht über alle Prädiktoren.

* $p<0.05$ ** $p<0.01$	PS	PV	SE	RE	RW
<i>Messaging-Dienste</i>	.145*		.144*	.245**	.256**
<i>Online-Games</i>	.200*	.207*			
<i>Video-Social-Media</i>		.320**		.214*	.158*
<i>Bild-Text-Social-Media</i>	.181*		.274*		.312**
<i>Overall</i>		.246*		.376*	.197*

Tabelle 14: Beta-Koeffizienten der verschiedenen Regressionsmodelle in der Übersicht (nur signifikante Prädiktoren in gültigen Modellen). Quelle: eigene Darstellung

Bei den *qualitativ erhobenen Bedrohungen* und deren Einfluss auf das Kriterium des *Privacy Protection Behavior der QDA* (QDA_PPB) wurden alle Einzelfaktoren einer multiplen linearen Regressionsanalyse unterzogen. Dieses Modell weist mit $R^2=.634$ (*korrigiertes $R^2=.333$*) ebenfalls eine hohe Anpassungsgüte auf. Als Prädiktoren waren im Verbund lediglich vier Bedrohungen signifikant: «Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst» mit $\beta=.183$, «Ich bekomme sehr viel Spam» mit $\beta=.114$, «Personen posten oder kommentieren in meinem Namen» mit $\beta=-.239$, «Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert» mit $\beta=.242$ sind hier signifikant mit $p<.05$ (resp. die ersten beiden Items mit $p<.054$ und $p<.086$ etwas über der Toleranz). Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) ist bei allen dreien deutlich. Daraus wurde ein weiteres optimiertes Modell erstellt.

Dieses optimierte Modell mit drei ausgewählten *qualitativ erhobenen Bedrohungen* und deren Einfluss auf das Kriterium des *Privacy Protection Behavior der QDA* (QDA_PPB) weist mit $R^2=.635134$ (*korrigiertes $R^2=.255$*) immer noch eine hohe Anpassungsgüte auf. Als Prädiktoren wurden nur drei Items eingebunden: «Ich stehe öffentlich blöd da, weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst» mit $\beta=.226$ und $p=.000$, «Ich bekomme sehr viel Spam» mit $\beta=.168$ und $p=.005$ sowie «Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert» mit $\beta=.262$ und $p=.000$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) ist somit mit diesen drei isolierten Items sehr klar.

Die Rewards der QDA und deren Einfluss auf das *Privacy Protection Behavior der QDA* (QDA_PPB) ergaben ein seltsames Bild. Dieses Modell umfasst die 5 qualitativ erhobenen Rewards und weist mit $R^2=.582$ (*korrigiertes $R^2=.327$*) eine hohe Anpassungsgüte auf. Die Prädiktoren «Beim Onlineshopping würde ich Name Adresse und Kreditkartennummer eingeben um etwas bestellen zu können» mit $\beta=.376$, «Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK" sonst kommt man nicht weiter» mit $\beta=.143$ und «Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen» mit $\beta=.355$ sind signifikant mit

$p < .05$. Der Effekt auf die Erklärung der Varianz des Privacy Protection Behaviour (PPB) ist bei diesen dreien deutlich. Damit haben diese Items trotz des Reward-Charakters einen positiven Einfluss auf das *Privacy Protection Behavior*.

Eine Korrelation zwischen der Overall Perceived Severity und dem Overall Privacy Protection Behaviour (PPB) ($r = -.445, p < .01$) sowie zwischen der Overall Perceived Vulnerability und dem Overall Privacy Protection Behaviour (PPB) ($r = .383, p < .01$) kann festgestellt werden. Auch eine Regressionsanalyse (Modell mit je einem Prädiktor) ergibt für den Prädiktor Overall Perceived Severity schlüssigerweise $\beta = .445, p > 0.01$ und für den Prädiktor Overall Perceived Vulnerability $\beta = .383, p > 0.01$.

Dieselben Schlüsse lassen sich für den Zusammenhang zwischen Overall Self Efficacy und Overall Privacy Protection Behaviour (PPB) ziehen. Eine Korrelation ist für SE deutlich bei $r = -.487, p < .01$ (Regression mit $\beta = .487, p > 0.01$) und für RP bei $r = -.553, p < .01$ (Regression mit $\beta = .553, p > 0.01$).

6 Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen

In diesem Kapitel werden die empirischen Subforschungsfragen unter Konsultation der Ergebnisse der zusammenfassenden und strukturierenden Inhaltsanalyse und der quantitativen Auswertungen kurz beantwortet.

6.1 Qualitative Forschungsfragen

QUAL1: Welche Arten von Daten empfinden Jugendliche der neunten und zehnten Schulstufe bei der Nutzung von Internetanwendungen als schützenswert?

Von den Jugendlichen wurde eine ganze Bandbreite von schützenswerten Daten berichtet, die in 12 Kategorien systematisiert werden konnten. Diese umfassen Personendaten, Kommunikationsdaten, (inter)personale Aufzeichnungen, Verläufe und Histories, Geheimnisse / Codes und Pins, Bankdaten / Finanzdaten / Statusdaten, Erfahrungen (positive und negative), Daten von Dritten, Fotos und Videos, Gefühle, Pläne und aktuelle Tätigkeiten, allgemein Daten mit Missbrauchspotenzial.

QUAL2: Was bedeutet für sie Privatsphäre und Online-Sicherheit? (Sensitive Data & Privacy)

Auch hier wurden zahlreiche Kategorien aus dem empirischen Material herauskristallisiert, und es ist offensichtlich, dass Jugendliche aus differenzierten Privatsphäre-Erfahrungen schöpfen können. Als Aspekte von Privatsphäre wurden Privatsphäre-Beschreibungen in den Bereichen Alleine sein, Kontrolle, Technische Sicherheit, Vorsicht vor Dritten, Informationen für sich behalten, Bankdaten / Finanzdaten / Statusdaten, Nicht belauscht werden, Fotos und Videos nicht in falschen Händen, Respekt genannt.

QUAL3: Welchen Bedrohungen fühlen sie sich in Bezug auf Privatsphäre ausgesetzt (Threats)?

Die Bedrohungen, die berichtet wurden, sind vielfältig und umfassen nicht nur technische Bedrohungen, sondern vielmehr auch soziale Bedrohungen, die mit

Akteuren wie Mitschülern, Freundinnen und Freunden, Eltern, Lehrpersonen und Dritten, aber auch Internet-Unternehmen zu tun haben. Diese wurden in den Kategorien Schule / Lehrpersonen, Eltern, Adresse/ Standort / Name, Cyber Mobbing / Hate, Viren, Spam, Unbefugte Datenweitergabe, Erpressung / Drohung / Belästigung, Hacking / unbefugtes Datenmithören / Phishing, Identität übernehmen, Datenverlust, Kontrollverlust über sich selbst / Sucht, Sphärenkontrolle privat – öffentlich, Geld / Zahlungsdaten verortet.

QUAL4: Welches Repertoire an Datenschutzverhalten ist ihnen bekannt und welche Strategien von Datenschutzverhalten werden tatsächlich von ihnen eingesetzt (Privacy Protection Behavior)?

Bei den konkreten Datenschutzstrategien wurden zwei Cluster gebildet: Verhaltensmassnahmen (wie Vertrauensprüfung, Identitätsverschleierung, Verhinderung des Datenflusses und aktive Kontrolle des Datenflusses) sowie technische Massnahmen (Konfigurationen von Systemen für höhere Sicherheit sowie Soft- und Hardware für höhere Sicherheit selbst).

QUAL5: Welche ergänzenden Konzepte der Protection Motivation Theory wie Rewards, Response Efficacy, Prior Experience, Fear Appeals, Parental Support, werden von Jugendlichen identifiziert?

Die Vorerfahrungen von Jugendlichen im Thema Privatsphäre und Datenschutz sind lebendig und vielfältig und beziehen sich häufig auf Erfahrungen mit Handy und Computer, bei denen meist Fremde oder Dritte eine negative einflussnehmende Rolle spielen. Es wurde gleichzeitig klar, dass Jugendliche ein gewisses Vertrauen in Technologie setzen, um Risiken zu vermeiden, zum Beispiel mittels Schutzschild-Software, den „gesunden Menschenverstand“ (der verhindert, auf schadhafte Links zu klicken) oder dass man ungewollte Absender blocken kann.

Deutlich zu sehen ist auch die in der Theorie intensiv beschriebene bilanzielle Abwägung zwischen Rewards und Risiken, die oftmals zu Gunsten der Rewards entschieden wird. (z.B. Features in Spielen gegen Geld und Preisgabe von Daten erhalten, zusätzliche Premium-Inhalte sehen können, „Weiterkommen“ beim ungelesenen Akzeptieren von komplizierten und unverständlichen Datenschutz-, Cookie- oder AGB-Erklärungen). Eltern wurden wie in der Literatur beschrieben

in einer Doppelrolle geschildert, nämlich einerseits als positive Hüter der Sicherheit, die Einschränkungen, erlauben, gestattet und beraten. Andererseits geht von Ihnen auch die Gefahr der inhaltlichen und zeitlichen Überwachung aus, insbesondere Inhalte zu sehen, die explizit nicht für sie gedacht sind. Auch folgen Jugendliche offenbar latenten, durch ihre Bezugsgruppen oder medienvermittelten Normen, die die Rahmenbedingungen der Eltern ergänzen und oftmals affektiv geprägt sind, vor allem dem Bedürfnis nach sozialer Befriedigung wie Anerkennung oder positiver Kommunikation.

6.2 Quantitative Forschungsfragen

QUANT1: Ein Protection Motivation Modell lässt sich mit Jugendlichen in vier typischen Internet-Nutzungssituationen replizieren und es lassen sich Einflüsse der Prädiktoren auf das Datenschutzverhalten nachweisen.

Das Modell der Protection Motivation Theory lässt sich in der verwendeten Form bestätigen und replizieren. Für alle vier Internet-Nutzungsszenarien konnten wichtige Prädiktoren bestimmt werden, die einen Einfluss auf das Datenschutzverhalten aufweisen. Interessanterweise sind die Prädiktoren je nach Nutzungsszenario unterschiedlich im Sinne von Prädiktorenprofilen. Rewards sind in allen Szenarien ausser bei den Online-Games stark für das Datenschutzverhalten mitverantwortlich und auch der wahrgenommene Schweregrad der Bedrohungen wirkt massgeblich bei Messaging-Diensten, Online-Games und Bild-Text-Social-Media auf das Datenschutzverhalten. Unabhängig von den Szenarien sind die Prädiktoren Rewards, Response Efficacy und Perceived Vulnerability wichtige Treiber des Datenschutzverhaltens in der vorliegenden Stichprobe.

Abschliessend kann für jedes Szenario und auch insgesamt ein gültiges Regressionsmodell zur Verfügung gestellt werden. Die Hypothese kann damit angenommen werden.

QUANT2: Die qualitativ erhobenen Bedrohungen haben je einen positiven Einfluss auf das Kriterium Datenschutzverhalten.

Diese Hypothese muss generell abgelehnt werden. Es wurden aber interessanterweise Modelle mit hoher Güte und mit wenigen Prädiktoren (als Einzelfaktoren

/ Items) gefunden, die einen starken Einfluss auf das Datenschutzverhalten zeigen. Allen voran das Modell mit den drei Items «Ich stehe öffentlich blöd da, weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst», «Ich bekomme sehr viel Spam» sowie «Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert». Offenbar sehen diese drei Items das Datenschutzverhalten schon sehr gut voraus.

QUANT3: Die qualitativ erhobenen Rewards haben je einen negativen (abschwächenden) Einfluss auf das Kriterium Datenschutzverhalten.

Diese Hypothese muss vorderhand abgelehnt werden, da drei der Rewards-Items zwar einen Einfluss auf das Kriterium Datenschutzverhalten aufweisen, jedoch einen positiven Zusammenhang.

QUANT4: Ein höherer Bedrohungsschweregrad führt zu höherem Datenschutzverhalten.

Diese Hypothese kann bestätigt werden. Der Zusammenhang zwischen Overall Perceived Severity ist mittelstark, positiv und der Prädiktor ist in der Lage, über eine Regression das Datenschutzverhalten teilweise vorauszusagen.

QUANT5: Eine höhere Bedrohungswahrscheinlichkeit führt zu höherem Datenschutzverhalten.

Auch diese Hypothese kann bestätigt werden. So ist auch der Zusammenhang zwischen Overall Perceived Vulnerability mittelstark, positiv und dieser Prädiktor ist in der Lage, regressiv das Datenschutzverhalten teilweise vorauszusagen.

QUANT6: Eine höhere Selbstwirksamkeitsüberzeugung führt zu höherem Datenschutzverhalten.

Die Hypothese kann angenommen werden. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat insgesamt einen positiven Einfluss auf das Datenschutzverhalten.

QUANT7: Eine höhere Schutzwirksamkeit führt zu höherem Datenschutzverhalten.

Auch die letzte Hypothese wird bestätigt. Die Schutzwirksamkeit (Response Efficacy) hat insgesamt einen deutlichen positiven Einfluss auf das Datenschutzverhalten.

7 Conclusio und Ausblick

In diesem Kapitel wird die Hauptforschungsfrage dieser Masterarbeit beantwortet. Die ausgeführte Literatur und die entsprechenden Theorien werden nochmals abschliessend mit den empirischen Ergebnissen zusammengeführt.

7.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage

Die Hauptforschungsfrage nach subjektiven Konstruktionen von Bedrohungen und Ressourcen bei Jugendlichen der dritten und vierten Gymnasialstufe bei der Nutzung von Internetanwendungen, die für deren Datenschutzverhalten relevant sind, wurde in dieser Arbeit umfassend bearbeitet.

Es wurden die Faktoren der klassischen Protection Motivation Theory, also *wahrgenommener Schweregrad von Bedrohungen*, *wahrgenommene Wahrscheinlichkeit von Bedrohungen*, *persönliche Schutzwirksamkeit*, *Selbstwirksamkeitsüberzeugung* und *Rewards* getestet und als Prädiktoren unter der Bedingung von Differenzierungen der Nutzungsszenarien, wie vorgängig detailliert beschrieben, weitgehend bestätigt.

Es wurden zudem erstmals deduktiv aus Gesprächen mit Jugendlichen heraus, neue, detaillierte, konkrete und praxisorientierte Faktoren gesammelt, identifiziert und verdichtet. Diese Verdichtung hat nicht nur qualitativ stattgefunden, sondern ergibt sich weiter aus den empirisch-statistischen Erkenntnissen, die auf Basis der Regressionsanalysen eine weitere Selektion von Prädiktoren für das konkret operationalisierte Datenschutzverhalten aus der Lebenswelt von Jugendlichen möglich gemacht haben.

Es sind so in dieser Arbeit als Haupterzeugnis der empirischen Bemühung nebst der Herausarbeitung zahlreicher Kategoriensysteme als Einblick in die konkrete Lebenswelt der Jugendlichen mit ihren Online-Erfahrungen mehrere spannende Regressionsmodelle zu Stande gekommen, mit denen möglicherweise Datenschutzverhalten vorausgesagt werden kann.

7.2 Diskussion

Die Forschungsergebnisse leisten einen Beitrag zur Ausleuchtung subjektiver Wahrnehmung von elementaren Konzepten einer digitalen Welt. Es bestätigt sich, dass Jugendliche insgesamt über ein Erfahrungswissen verfügen, welches sich mit den theoretisch herausgearbeiteten Datenkategorien durchaus vergleichen lässt: die Sichtweise Jugendlicher auf schützenswerte Daten respektive wie Jugendliche diese definieren, nuanciert sich im Vergleich zu Darstellungen aus der Literatur aus verschiedensten Disziplinen (siehe Abbildung 1) und ist trotz einer kasuistisch kleinen Stichprobe von $n=7$ Interviews im qualitativen Teil der Arbeit genauso breit und vielfältig.

Auch im Bereich der Bedrohungen, Rewards und Datenschutzverhalten zeigt sich dasselbe Bild, nur ein detaillierteres. Jugendliche verfügen, wie zu sehen ist, über eine Lebenswelt, die Ihnen in jungen Jahren schon eine Fülle an Erfahrungen mit dem Thema Privatsphäre eröffnet. So, wie es sie historisch kaum je gegeben hat. Die Themen rund um die Privatsphäre werden zudem medial, von Seiten der Eltern und auch seitens der Schule an die Jugendlichen herangetragen und es bilden sich dadurch Regeln, aber auch subjektive Normen, die volatil und situativ durch Einflüsse wie Peers, originäre Erfahrungen in der unglaublichen Vielfalt der digitalen Inhalte, und medial vermittelte, parasoziale Identifikationen entstehen, bei denen Vorbilder wie Blogger, TikToker und andere Akteure eine Rolle spielen, und die sich oftmals dem selbstverständlichen Zugriff von Eltern und Lehrpersonen entziehen.

Es sollen dazu sechs Punkte herausgehoben werden.

1. Die Definition, nach welcher es „auf die eigene Person bezogene Informationen gibt, die vor dem Zugriff durch ‚Andere‘ geschützt werden sollten, sei es dadurch, dass diese Informationen grundsätzlich nicht im Internet erscheinen, oder dadurch, dass sie nur begrenzt zugänglich sind“ (Wagner et al., 2010, S. 21) als Bewusstsein von Jugendlichen deckt sich und unterschätzt sogar die zahlreichen differenzierten Ausgestaltungen aus der vorliegenden qualitativen Datenanalyse und anderer – nur spärlich vorhandener Studien (Meier et al., 2022; Stoilova et al., 2019) . Sie sticht

in dem Sinne in ein Wespennest, denn einerseits ist genau dieses Bewusstsein relativ breit vorhanden, andererseits kann der schmale Pfad der Hinundhergerissenheit zwischen Risiko und medialer, sozialer und persönlicher Gratifikation, der in der Literatur bereits verfolgt wird (Einspänner-Pflock, 2015) sowohl aus den qualitativen Ergebnissen heraus wie auch quantitativ bestätigt werden, denn Rewards spielen eine deutliche Rolle und beeinflussen Risiko- und Sicherheitsabwägungen stark. Daraus lassen sich Implikationen ableiten, die auch politische Forderungen einschliessen – gerade im Bereich unverständlicher, unübersichtlicher und hedonistisch aufbereiteter Disclaimer, Consent- und AGB-Akzeptieren-Meldungen besteht ein enormer Aufholbedarf. Hier sind Minderjährige blank und frei kommerziellen Interessen ausgesetzt, die in Ruhe und aufmerksam verstanden deutlich weniger häufig und weniger zuversichtlich als Gegenleistung für Daten, Geld oder Werbung akzeptiert würden. Hier wird eine ellenbogendrückeische Industrie gigantischen Ausmasses mit der Kurzfristigkeit der menschlichen Aufmerksamkeitsspanne und nebensächlicher Verarbeitung, Bequemlichkeit und billigen Entschädigungen begünstigt.

2. Der deutliche empirische Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Schweregrad von Risiken, speziell bei Messaging-Diensten, in Online-Spielen und in Bild-Text-Social-Media-Plattformen, bei denen oft persönliche Informationen in Profilen hinterlegt werden, zeigt möglicherweise auf, dass Jugendliche, die davon ausgehen, dass Daten ernsthaften Risiken ausgesetzt sind, gleichzeitig über ihre Privatsphäre hoch besorgt sind und eine hohe Bereitschaft aufweisen, Sicherheitsmassnahmen und Datenschutzverhalten zu zeigen, worauf auch andere Autoren hinweisen (Crossler, 2010). Dies zeigt gleichzeitig ein Potenzial auf, welches pädagogisch in Schulen oder von Entwicklern von medienpädagogischen Lerneinheiten genutzt werden könnte oder anders gesagt: auf Grund der deskriptiven Ergebnisse der Online-Befragung mit ihren durchwegs hohen Zustimmungen zu Schweregrad und Wahrscheinlichkeit von Internetrisiken (inklusive sozialer Risiken) scheint es nur begrenzt notwendig zu sein, Jugendlichen «Bewusstsein einzuimpfen». Dieses ist aus der Lebenswelt

der Jugendlichen heraus bereits in hohem Masse vorhanden. Medienpädagogisch gesehen kann mit dieser Sichtweise gewagt werden, ernsthafte Bedrohungsszenarien in dieser Altersgruppe vorauszusetzen. Vermutlich lassen oftmals intrapersonelle Abwägungen von Rewards und Costs Jugendliche auf den ersten Blick betrachtet so aussehen, als würden sie «naiv» herumsurfen, allerhand Inhalte in den Orbit schiessen und sich dazu wenig Gedanken machen. Die Realität dieser empirischen Ergebnisse sieht anders aus und stellt eine Chance dar, an diese Sorgen, Bedenken und bereits differenziertem Wissen anzuknüpfen und dieses auszubauen. Im Sinne der besprochenen Conceptual Change Theorie und der Didaktischen Rekonstruktion ist es zwingend notwendig, diese Vorerfahrungen in den Unterricht und das Lernen einzubinden und Erweiterungen der vorhandenen Konzepte nicht gewissermassen von aussen an die Lernenden heranzutragen, sondern Konsequenzen, Möglichkeiten und neue Szenarien gemeinsam experimentell und offen zu entwickeln. Medienpädagogen können hier die Rolle von kompetenten, anregenden Lernbegleitern und Initiatoren von Lernerfahrungen einnehmen, bei denen ein reger Austausch unter Jugendlichen zu diesen Themen elaboriert, inszeniert oder auch moderiert stattfinden kann

3. Dass Jugendliche eine solch grosse Bandbreite an Erfahrungen mit unterschiedlichen Internetszenarien überhaupt mitbringen, deckt sich mit Mediennutzungsstudien (Bernath et al., 2020; Hermida, 2019). Soziale Medien und Messenger sind so deutlich und selbstverständlich ins tägliche Leben von Jugendlichen integriert, dass selbst das Konzept «online sein» nicht per se der technischen Vorstellung von «mit dem Internet verbunden sein», entspricht, denn im Umkehrschluss werden nicht alle Nutzungen, bei denen Daten ins und vom Internet fliessen, als solche erkannt und nicht von allen Jugendlichen mit Serverinfrastrukturen und Betreiberunternehmen in Verbindung gebracht.
4. Faktor Zeit: die Zusammenhänge der Protection Motivation Theory machen auch klar, dass trotz Sicherheitsbedenken und Sicherheitsbewusstsein Rewards eine zentrale Rolle spielen. Entscheidungen, die unter Zeit-

druck stattfinden, wie sie regelmässig sogar von Spielherstellern mit herunterzählenden Sekundenanzeigen – und in Summe auch durch pädagogisch zeitliche Elternkontrolle und «Handyzeitlimitierung» - provoziert werden, können kaum elaboriert stattfinden. Dies ist ein Thema, welches mit Jugendlichen hervorragend thematisiert werden kann, gerade in Kombination mit dem starken Bedürfnis der Jugendlichen, im Rahmen ihrer Privatsphäre-Bemühungen eine ausgesprochene Kontrolle über den Fluss ihrer persönlichen Daten auszuüben.

5. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass das Bewusstsein für Datenschutz und Privatsphäre ein dynamisches, individuelles, situatives Bewusstsein ist. Daher sollte auch die Bildungspolitik, aber auch andere Stakeholder des Datenschutzes, Bemühungen vorantreiben, das Bewusstsein für Datenschutz und Privatsphäre als dynamisches Konstrukt im Sinne eines Kontinuums weiter zu schärfen.
6. Und nota bene: schon blosser Erfahrungen im digitalen, medialen Raum erhöhen das Datenschutzverhalten, weil dieses «gelernt» und «geübt» ist. Auch wenn es sich aus Expertensicht «nur» um Heuristiken handelt, auf denen pädagogisch aufgebaut werden kann: Ohne Feld werden sich auch keine Konzepte weiterentwickeln. In dem Sinne sollten Bedrohungen nicht davon abhalten, in entsprechenden Nutzungsszenarien unterwegs zu bleiben, sei dies für Jugendliche, aber auch für Pädagogen.

«Die Vorstellungen der Lernenden haben aufgrund von lebensweltlicher Erfahrung und Bewährung einen Eigenwert. Sie sind persönliche Konstrukte (mit emotionalen und sozialen Komponenten), die Ausgangspunkte und Hilfsmittel des Lernens sind» (Kattmann, 2007, S. 3). Aus Sicht der didaktischen Rekonstruktion muss es darum ein zentrales Ziel für die Fachdidaktik im Bereich Datenschutz und Privatsphäre sein, diese Erfahrungen weiter zu ergründen, im Rahmen von Forschung sichtbar zu machen und mit den Ergebnissen zur Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Konzepte von Jugendlichen aktiv beizutragen. Nach Kattmann (ebd) kann dies wie folgt geschehen:

- Weitere lebensweltliche Vorstellungen und deren Ursachen sowie Interpretationen zu deren Verständnis sollten erforscht werden (Baalmann W.

& Kattmann U., 2000), auch mittels Reanalysen vorliegender quantitativer Daten (Lewis J. & Kattmann U., 2004)

- Es können wesentliche Lernpfade bezogen auf das Thema Datenschutz und Privatsphäre ermittelt werden (Riemeier T, 2006)
- Generell sollten in diesem Themenbereich didaktisch rekonstruierte Unterrichtseinheiten entwickelt und evaluiert werden (Sander E. et al., 2004)
- Fachliche Unterrichtskonzeptionen können vorangetrieben werden (Kattmann et al., 1997)
- Auch die Bildungsarbeit in nichtschulischen Institutionen wie Unternehmen, Verwaltungen, Vereinen kann mit Ansätzen und Konzeptionen angeregt werden (Groß J., 2007)

Im Sinne der didaktischen Rekonstruktion, die die Lebenswelt und die Konzepte der Lernenden in den Mittelpunkt stellt, sind die Kriterien Fachgerechtigkeit, Schülergerechtigkeit und Zielgerechtigkeit zu erfüllen (Kircher et al., 2000). Die vorliegende Arbeit wirft einen Blick auf die ersten beiden Forderungen, nach denen Inhalt zum Thema Datenschutz und Privatsphäre bei Jugendlichen anhand der verwendeten Literatur fachlich abgestützt und gleichzeitig schülergerecht im Sinne einer Integration der empirischen Ergebnisse vermittelt und in den Diskurs gebracht werden können.

Ein letzter Blick auf die Schulpraxis, denn im Lehrplan 21 Medien & Informatik (D-EDK, 2016) finden sich übergeordnete Zielsetzungen, die das Thema Datenschutz (meist implizit) tangieren:

Zielsetzung „Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen“: „Sie können sich in einer rasch ändernden, durch Medien und Informatiktechnologien geprägten Welt orientieren, traditionelle und neue Medien und Werkzeuge eigenständig, kritisch und kompetent nutzen und die damit verbundenen Chancen und Risiken einschätzen. Sie kennen Verhaltensregeln und Rechtsgrundlagen für sicheres und sozial verantwortliches Verhalten in und mit Medien.“ (D-EDK, 2016, S. 4)

„Aufbauend auf den ersten Kontakten mit traditionellen und digitalen Medien, die vor dem Schuleintritt und im 1. Zyklus erfolgen, setzen die Schülerinnen und Schüler diese zunehmend als Werkzeug ein“ (D-EDK, 2016, S. 5).

Im Bereich Anwendungskompetenz „Produktion und Präsentation“ ist für den Zyklus 1 bis 2 aufgeführt: [Die Schülerinnen und Schüler...] „können Medien zum gegenseitigen Austausch sowie zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen (z.B. Brief, E-Mail, Klassenzeitung, Klassenblog, gestalten von Text-, Bild-, Video- und Tondokumenten)“ (D-EDK, 2016, S. 9), und weiter für den Zyklus 2 bis 3 „können aktuelle Medien nutzen um sich auszutauschen, und um ihre Gedanken und ihr Wissen vor Publikum zu präsentieren oder einer Öffentlichkeit verfügbar zu machen“ (D-EDK, 2016, S. 9), und speziell nur für den Zyklus 3 „können Plattformen gestalten und anpassen und diese interaktiv für gemeinsames Arbeiten, Meinungsaustausch, Kommunikation sowie zum Publizieren einsetzen (z.B. Datenablage und Datenaustausch, Blog, Cloudcomputing)“ (D-EDK, 2016, S. 10).

Eine kritische Betrachtung des Thema Datenschutzes ist trotz des wiederholenden Charakters dieser Textstellen aber nicht explizit erwähnt und müsste dringend ergänzt werden. Bei den Lernzielen stehen folgende Ziele im Vordergrund: „Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten.“ (D-EDK, 2016, S. 11). Hier tangieren alle drei Ziele den Datenschutz: MI1.1-1a „können sich über Erfahrungen in ihrer unmittelbaren Umwelt, über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen austauschen und über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, Spielplatz, Film, Fernsehen, Bilderbuch, Hörspiel, Lernprogramm).“ – unverständlicherweise ist hier das Internet nicht aufgeführt. Weiter die beiden Ziele: MI1.1b (1. Zyklus) „können Vor- und Nachteile direkter Erfahrungen, durch Medien oder virtuell vermittelter Erfahrungen benennen und die persönliche Mediennutzung begründen“ sowie MI1.1c (2. Zyklus) „können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z.B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing).“

Die Rechte am eigenen Bild und das Urheberrecht sowie ein Bezug zur Cybersicherheit werden im Ziel 3 angesprochen: „Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medienbeiträge umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, Regeln und Wertesysteme auch veröffentlichen“. Insbesondere in MI 1.3d „können in ihren Medienbeiträgen die Sicherheitsregeln im Umgang mit persönlichen Daten einbeziehen (z.B. Angaben zur Person, Passwort, Nickname)“ und MI 1.3e (beide 2. Zyklus) „können Medieninhalte weiterverwenden und unter Angabe der Quelle in Eigenproduktionen integrieren (z.B. Vortrag, Blog/Klassenblog).“ Auch das vierte Lernziel „Die Schülerinnen und Schüler können Medien interaktiv nutzen sowie mit anderen kommunizieren und kooperieren“ trifft das Thema Datenschutz: MI 1.4b (2. Zyklus) „können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungsaustausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen.“

In vielen verschiedenen Kontexten der Volksschule kann also fundiert am Thema Datenschutz und Privatsphäre mit den vorliegenden Ergebnissen gearbeitet werden und diese Bemühungen fallen kaum auf einen trockenen Acker. Generell sind Jugendliche offen gegenüber Ratschlägen für eine sicherere Online-Erfahrung, sie schätzten Ausführungen von Medienpädagogen sehr und schenken Videoclips und anderen illustrativen Darstellungen von Online-Gefahren grosse Aufmerksamkeit: „Viele Jugendliche nehmen folglich Informationen und Empfehlungen zum Umgang mit Online-Inhalten eher von Experten an, die sich in Bezug auf das Thema Datenschutz oder Online-Kommunikation für sie als kompetent erweisen; Eltern oder Erwachsenen, die selbst kaum Online-Erfahrung erkennen lassen, trauen sie dies weniger zu“ (Einspänner-Pflock, 2015, S. 259). Diese Chancen wahrzunehmen wird dringend empfohlen.

7.3 Limitationen und Ausblick

Aus Sicht des Forschungsdesigns kann die qualitative Studie mit ihrer geringen Fallzahl nur gewisse – zufällige – Perspektiven eröffnen. Zudem fehlt eine Ursachenermittlung, die mit anderen qualitativen Methoden wie zum Beispiel narrativen Interviews (Schütze, 1983) möglich wäre. Daher muss an dieser Stelle offen-

bleiben, wie und warum Jugendliche im Detail und unter Einbezug ihrer komplexen sozialen Gefüge zu ihren Aussagen gekommen sind. Hier wäre weitere Forschung aufschlussreich und könnte Ursachen von Datenschutzverhalten aber auch von Bedrohungswahrnehmungen explorieren.

Die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung indes beruhen auf Korrelationen und Regressionsanalysen, die nicht in der Lage sind, Kausalität nachzuweisen. Es gibt daher auch mögliche Umkehrschlüsse, wie den, dass Datenschutzbedenken bei Probanden hoch sind, wenn sie indirekt durch das Vorhandensein vieler Datenschutzmassnahmen auch das Bewusstsein für Datenschutz ausgeprägter aufweisen. Die kausale Beziehung zwischen Bedrohungen und Schutzmassnahmen ist zwar nicht eine Kernaussage der vorliegenden Arbeit und wird auch nicht in diesem Sinne vorausgesetzt oder konstatiert, wäre aber eine interessante Weiterentwicklung der Forschungsbemühungen in diesem Feld.

Die Repräsentativität der quantitativen Untersuchung ist auf Grund der Selbstselektion der Teilnehmenden (Flyer, offene Umfrage) stark eingeschränkt und es wurde keine Stratifizierung und kein Raking entlang soziodemografischer Dimensionen vorgenommen. Auch wurde wegen der Abschreckenden Wirkung auf eine Erhebung und nachträgliche Kontrolle von zusätzlichen Strukturdaten ausser Alter und Hauptbeschäftigung verzichtet (soziodemografische Merkmale).

Datenqualität bei Jugendlichen und Kindern ist generell bei empirischen Untersuchungen mit Fragebögen auf Grund von Verständlichkeit, Fragebogenlänge und Ermüdungseffekten, Fokussierung auf Incentivierung oder mangelnde Differenzierungsfähigkeit in Bezug auf Skalen-Einschätzungen nicht ganz unproblematisch. Auch unter diesem Aspekt könnten weitere Validierungen des Fragebogens oder Split-Haft-Studien mit mehreren kurzen Fragebogen-Segmenten über einen verteilten Zeitraum vorgenommen werden.

Welche Rolle die Schule für Jugendliche im Kontext der Privatsphäre spielt, wurde in einzelnen Aussagen angesprochen, zum Beispiel im Sinne von Bedenken, dass Schulbehörden oder Lehrpersonen Jugendliche, namentlich ihre Leistungen, aber auch private Dokumente auf Schulservern, aber auch Profile in sozialen Medien, analysieren und überwachen könnten. Die derzeitigen Entwicklungen von Learning Technologies und Data Driver Learning auch an

Volksschulen bringen hier eine zusätzliche Herausforderung mit sich, nämlich nicht nur das «sichere» Umsetzen von Learning Technologies, sondern auch das Management eines Change Prozesses, der jugendliche Lernende einbezieht und sie auf Augenhöhe abholt, gerade in Zusammenhang mit dem auch empirisch festgestellten starken Bedürfnis nach Kontrolle des Informationsflusses privater Daten, wozu auch Schulleistungen, Metadaten von Hausaufgaben (wie die Erstellungszeit und -dauer) und aller Art Dokumente und Kommunikationen gehören.

7.4 Literaturverzeichnis

- 6, P. (1998). *The Future of Privacy. Volume 1: Private life and public policy*. Demos.
- Abbas, R. & Mesch, G. S. (2015). Cultural values and Facebook use among Palestinian youth in Israel. *Computers in Human Behavior*, 48, 644–653.
- Adhikari, K. & Panda, R. K. (2018). Users' Information Privacy Concerns and Privacy Protection Behaviors in Social Networks. *Journal of Global Marketing*, 31(2), 96–110. <https://doi.org/10.1080/08911762.2017.1412552>
- Adorno, T. W. (1971). *Erziehung zur Mündigkeit: Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959 - 1969. suhrkamp-taschenbücher: Bd. 11*. Suhrkamp.
- Almansa, A., Fonseca, O. & Castillo, A. (2013). Social networks and young people. Comparative study of Facebook between Colombia and Spain. *Scientific Journal of Media Education*(40), 127–134.
- Arendt, H. (1985). *Das Urteilen: Texte zu Kants polit. Philosophie* [1. - 4. Tsd.]. Piper.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: a cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Baalmann W. & Kattmann U. (2000). Birkenspanner: Genetik im Kontext von Evolution.: Unterricht Biologie 24. *Unterricht Biologie*(260), 32–35.
- Backhaus, K., Erichson, B., Gensler, S., Weiber, R. & Weiber, T. (2021). *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung* (16. Aufl.). *Springer eBook Collection*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-32425-4>
- Bailey, J. E. (2015). A perfect storm: How the online environment, social norms and law shape girls' lives. In V. Steeves & J. E. Bailey (Hrsg.), *eGirls, eCitizens* (S. 21–53). University of Ottawa Press.
- Bakó, R. K. (2016). Digital transition: Children in a multimodal world. *Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis*, 6(1), 145–154.

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control. Self-efficacy: The exercise of control*. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
- Barnes, S. B. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. *First Monday*. Vorab-Onlinepublikation.
<https://doi.org/10.5210/fm.v11i9.1394>
- Baumert, J. & Kunter, M. (2013). The effect of content knowledge and pedagogical content knowledge on instructional quality and student achievement. In *Cognitive activation in the mathematics classroom and professional competence of teachers*. Springer, 2013.
- Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer VS. <http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=970545>
- Berger, P. L. & Luckmann, T. (1969). *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie*. Mit einer Einleitung zur deutschen Ausgabe von Helmuth Plessner. Fischer Taschenbuch Verlag.
- Bernath, J., Suter, L., Waller, G., Külling, C., Willemse, I. & Süss, D. (2020). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz.: Eine Studie von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften über den Medienumgang von 12 bis 19 Jahre alten Jugendlichen in der Schweiz*.
- Berning, C. (2018). Strukturgleichungsmodelle. In (S. 1–18).
https://doi.org/10.1007/978-3-658-16937-4_30-2
- BMFSFJ. (2014). 14. Kinder- und Jugendbericht - Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. In *ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit: Bd. 2013. ISA-Jahrbuch zur sozialen Arbeit 2013*. Waxmann.
- Boerman, S. C., Kruikemeier, S. & Zuiderveen Borgesius, F. J. (2021). Exploring Motivations for Online Privacy Protection Behavior: Insights From Panel Data. *Communication Research*, 48(7), 953–977.
<https://doi.org/10.1177/0093650218800915>

- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2002). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Böttger, A. & Strobl, R. (1997). Rekonstruktion und Fremdverstehen im qualitativen Interview. In K.-S. Rehberg (Hrsg.), *Differenz und Integration: Verhandlungen des 28. Kongresses der Deutschen Gesellschaft Für Soziologie Im Oktober 1996 in Dresden Band II: Sektionen, Arbeitsgruppen, Foren, Fedor-Stepun-Tagung* (S. 308–311). VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH.
- Brinda, T., Brüggem, N., Diethelm, I., Knaus, T., Kommer, S., Kopf, C., Mismelius, P., Leschke, R., Tilemann, F. & Weich, A. (2019). *Frankfurt-Dreieck zur Bildung in der digital vernetzten Welt*.
<https://dagstuhl.gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/Frankfurt-Dreieck-zur-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf>
- Brinda, T., Diethelm, I., Gemulla, R., Romeike, R., Schöning, J. & Schulte, C. (2016). *Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digital vernetzten Welt*.
https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erklärung_2016-03-23.pdf
- Brinkmann, C., Deeke, A. & Völkel, B. (Hrsg.). (1995). *Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung*.
- Bruns, A. (2009a). "Anyone can edit": vom Nutzer zum Produzent.
<https://doi.org/10.1002/asi.20459>
- Bruns, A. (2009b). Vom Prosumer zum Produzent : Ein neues Verständnis nutzergesteuerter Inhaltserzeugung. *Prosumer Revisited*, 2009(03-26).
- Buchanan, T., Paine, C., Joinson, A. N. & Reips, U.-D. (2007). Development of measures of online privacy concern and protection for use on the Internet. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(2), 157–165. <https://doi.org/10.1002/asi.20459>
- Busching, R. (2016). *Konfirmatorische Faktorenanalyse mit SPSS*.
<https://www.statistik-verstaendlich.de/2016/06/konfirmatorische-faktorenanalyse-spss>

- Carey, S. (1985). *Conceptual change in childhood. MIT Press series in learning, development and conceptual change*. MIT Pr.
- Carey, S. (2009). *The Origin of Concepts. Oxford Series in Cognitive Development Ser.* Oxford University Press USA - OSO. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=3053548>
- Cho, H. (2010). Determinants of Behavioral Responses to Online Privacy: The Effects of Concern, Risk Beliefs, Self-Efficacy, and Communication Sources on Self-Protection Strategies. *Journal of Information Privacy and Security*, 6(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/15536548.2010.10855879>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.)*. L. Erlbaum Associates.
- Cranor, L. F., Durity, A. L., Marsh, A. & Ur, B. (2003). Parents' and Teens' Perspectives on Privacy In a Technology-Filled World. In *Proceedings of the 12th USENIX Security Symposium: August 4 - 8, 2003, Washington, DC, USA* (S. 19–35). USENIX Association. <https://www.usenix.org/conference/soups2014/proceedings/presentation/cranor>
- Crossler, R. E. (2010). *Protection motivation theory: Understanding determinants to backing up personal data*. Paper presented at the 43rd Hawaii International Conference on System Sciences, Honolulu, HI.
- Culver, S. H. & Grizzle, A. (2017). Survey on privacy in media and information literacy with youth perspectives. *UNESCO Series on Internet Freedom*, 1–125.
- Davis, K. & James, C. (2013). Tweens' conceptions of privacy online: Implications for educators. *Learning, Media and Technology*, 38(1), 4–25.
- D-EDK. (2016). *Medien und Informatik. Lehrplan Informatik*. <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=e|10|2>.
- Dennen, V. P., Rutledge, S. A. & Bagdy, L. M. (2017). Context collapse and student social media networks: Where life and high school collide. *Proceedings of the 8th International Conference on Social Media & Society. Association for Computing Machinery*, 1-5.

- Desai, A. C. (2007). Wiretapping before the Wires: The Post Office and the Birth of Communications Privacy. *Stanford Law Review*, 60(2), 553 (University of Wisconsin Legal Studies Research Paper No. 1056).
- Dillard, J. P. (1994). Rethinking the Study of Fear Appeals: An Emotional Perspective. *Communication Theory*, 4(4), 295–323.
- Dinev, T. & Hart, P. (2004). Internet privacy concerns and their antecedents: Measurement validity and a regression model. *Behaviour & Information Technology*, 23(6), 413–422.
- Dong, C. & Mertala, P [P.] (2021). Preservice teachers' beliefs about young children's technology use at home. *Teaching and Teacher Education*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103325>
- Döring, N., Bortz, J., Pöschl, S., Werner, C. S., Schermelleh-Engel, K., Gerhard, C. & Gäde, J. C. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Aufl.). Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dowling, G. R. (1986). Perceived risk: The concept and its measurement. *Psychology and Marketing*, 3(3), 193–210. <https://doi.org/10.1002/mar.4220030307>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag. <https://www.audiotranskription.de/downloads/#praxisbuch>
- Duit, R [R.]. (1996). Lernen als Konzeptwechsel im naturwissenschaftlichen Unterricht. In R. Duit & C. v. Rhöneck (Hrsg.), *Lernen in den Naturwissenschaften. Beiträge zu einem Workshop an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg*. (S. 145–162). IPN.
- Duit, R [R.], Gropengießer, H., Kattmann, U. & Komorek, M. (2012). The Model of Educational Reconstruction – a Framework for Improving Teaching and Learning Science¹. In D. Jorde & J. Dillon (Hrsg.), *Cultural perspec-*

tives in science education: Bd. 5. Science education research and practice in Europe: Retrospective and prospective (S. 13–37). Sense Publ.
https://doi.org/10.1007/978-94-6091-900-8_2

Duit, R [R.] & Rhöneck, C. v. (Hrsg.). (1996). *Lernen in den Naturwissenschaften. Beiträge zu einem Workshop an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg*. IPN.

Edelsbrunner, P. A., Schalk, L., Schumacher, R. & Stern, E. (2018). Variable control and conceptual change: A large-scale quantitative study in elementary school. *Learning and Individual Differences*, 66, 38–53.
<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.02.003>

Educa.ch. Der Schweizerische Bildungsserver. (2016). *Bologna-Prozess*.
<https://bildungssystem.educa.ch/de/bologna-prozess>

Education Group. (2020). *Oberösterreichische Kinder-Medien-Studie 2020.: Befragung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren, von Eltern mit Kindern zwischen 3 und 10 Jahren, PädagogInnen von öö. Kindergärten und Volksschulen*. <https://www.edugroup.at/innovation/forschung/kinder-medien-studie/detail/7-ooe-kinder-medien-studie-2020.html>

EDV im Odenwald (9. Mai). *Der Spiegel*, 1971. <https://www.sueddeutsche.de/wissen/nobelpreis-2020-chemie-1.5057356>

Ehinger, B. V., Häusser, K., Ossandón, J. P. & König, P. (2017). Humans treat unreliable filled-in percepts as more real than veridical ones. *eLife*, 6.
<https://doi.org/10.7554/eLife.21761>

Einspänner-Pflock, J. (Hrsg.). (2015). *Medien - Kultur - Kommunikation. Privatheit im Netz*. Dissertation. Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-13679-6>

Fahrmeir, L., Kneib, T. & Lang, S. (2009). *Regression: Modelle, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.). *Statistik und ihre Anwendungen*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-01837-4>

- Feierabend, S., Rathgeb, T., Kheredmand, H. & Glöckler, S. (2021). *JIM-Studie 2021 : Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchungen zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger*. MPFS. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2021/JIM-Studie_2021_barrierefrei.pdf <https://doi.org/online>
- Feng, Y. & Xie, W. (2014). Teens' concern for privacy when using social networking sites: An analysis of socialization agents and relationships with privacy-protecting behaviors. *Computers in Human Behavior*, 33, 153–162.
- Fichter, C. (Hrsg.). (2018). *Springer-Lehrbuch. Wirtschaftspsychologie für Bachelor: Ein Hörbuch* (1. Aufl.). Springer Berlin Heidelberg. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1578966>
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (10. Aufl.). *Rororo Rowohlt's Enzyklopädie: Bd. 55694*. rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Foerster, H. von & Pörksen, B. (2019). *Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners: Gespräche für Skeptiker. Systemische Horizonte*. Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Fuchs, M. (2004). Kinder und Jugendliche als Befragte: Feldexperimente zum Antwortverhalten Minderjähriger. *ZUMA Nachrichten*, 28(54), 60–88. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/document/20766/1/ssoar-zuma-2004-54-fuchs-kinder_und_jugendliche_als_befragte.pdf
- Gerhards, J. (1998). Öffentlichkeit;. In O. Jarren, U. Sarcinelli & U. Saxer (Hrsg.), *Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft. Ein Handbuch mit Lexikonteil*. (S. 268–284). Opladen.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Aufl.). *Lehrbuch*. VS Verlag. <http://www.lehmanns.de/midvox/bib/9783531172385>
- Glaserfeld, E. von. (1987). *Wissen, Sprache und Wirklichkeit*. Vieweg.

- Goblirsch, M. (2005). Herstellung narrativer Identitäten durch biographische Strukturierung und Positionierung. Eine retold story aus der Jugendhilfe. In *Gesprächsforschung - Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion* (Bd. 6, S. 196–221).
- Greving, B. (2009). Messen und Skalieren von Sachverhalten. In S. Albers (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (3. Aufl., S. 65–78). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-322-96406-9_5
- Groß J. (2007). *Biologie verstehen: Außerschulisches Lernen.: Beiträge zur Didaktischen Rekonstruktion* 16.
- Habermas, J. (1992). *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*.
- Hamann, M. & Asshoff, R. (2014). *Schülervorstellungen im Biologieunterricht. Ursachen für Lernschwierigkeiten*. Seelze.
- Hardy, I., Jonen, A., Möller, K. & Stern, E. (2006). Effects of instructional support within constructivist learning environments for elementary school students' understanding of "floating and sinking". *The journal of educational psychology*, 98(2), 307–326.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*.
- Heil, D. (2019). *Das Schweizer Gymnasium: Von der Primarschule bis zur Uni/ETH*. <https://www.learningculture.ch/blog/schweizer-bildungsweg-gymnasium#:~:text=Das%20Langgymnasium%20dauert%20sechs%20Jahre,Kurzgymi%20dauert%20normalerweise%20vier%20Jahre>.
- Heirman, W., Walrave, M. & Ponnet, K. (2013). Predicting adolescents' disclosure of personal information in exchange for commercial incentives: An application of an extended theory of planned behavior. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16(2), 81–87.

- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). *Lehrbuch*. VS Verlag.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4>
- Heller, C. (2011). *Post-Privacy: Prima leben ohne Privatsphäre* (1. Aufl.). *Beck'sche Reihe: v.6000*. C.H. Beck. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=7024903>
- Helmke, A. (2021). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (8. Aufl.). *Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband*. Klett / Kallmeyer.
- Heran-Dörr, E. (2001). *Von Schülervorstellungen zu anschlussfähigem Wissen im Sachunterricht*. SINUS. IPN.
- Hermenau, F. (1999). *Urteilkraft als politisches Vermögen* [Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 1998, zu Klampen, Lüneburg]. Deutsche Nationalbibliothek.
- Hermida, M [Martin]. (2019). *EU Kids Online Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen*. Pädagogische Hochschule Schwyz.
- Hermida, M [Martin], Meier, R [Raffael], Marinus, E [Eva], Imlig-Iten, N. & Schrackmann, I [Iwan]. (2022). *Was sind schützenswerte Daten? Eine qualitative Studie bei Kindern der 3. und 5. Primarschule: Unveröffentlichte Studie (in Vorbereitung)*.
- Hill, H. C., Rowan, B. & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. *American Educational Research Journal*, 42(2), 371–406.
<https://doi.org/10.3102/00028312042002371>
- Hirsch, G. (2001). Die Rechtsprechung - ein Spiegel der Gesellschaft. *Medizinrecht*.
- Holvast, J. (2009). History of Privacy. In V. Matyáš, S. Fischer-Hübner, D. Cvrček, P. Švenda, S. Fischer Hübner & D. Cvrcek (Hrsg.), *IFIP Advances in Information and Communication Technology: Bd. 298. The Future of identity in the information society: 4th IFIP WG 9.2, 9.6, 11.6*,

- 11.7/FIDIS International Summer School, Brno, Czech Republic, September 1-7, 2008 ; revised selected papers (Bd. 298, S. 13–42). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03315-5_2
- Hong, W. & Thong, J. Y. L. (2013). Internet Privacy Concerns: An Integrated Conceptualization and Four Empirical Studies. *MIS Quarterly*, 37(1), 275–298. <http://www.jstor.org/stable/43825946>
- Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Hubmann, H. (1967). *Das Persönlichkeitsrecht*. 2., veränderte und erweiterte Auflage. Böhlau.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor: Mit 54 Abbildungen und 23 Tabellen* (2. Aufl.). Springer-Lehrbuch. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34362-9>
- Jarren, O. & Donges, P. (2011). Strukturen der Öffentlichkeit. In O. Jarren & P. Donges (Hrsg.), *Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft. Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft: Eine Einführung* (3. Aufl., S. 95–117). VS Verl. für Sozialwiss. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93446-4_5
- Jonen, A., Möller, K. & Hardy, I. (2003). Lernen als Veränderung von Konzepten - am Beispiel einer Untersuchung zum naturwissenschaftlichen Lernen in der Grundschule. In D. Cech & H.-J. Schwier (Hrsg.), *Probleme und Perspektiven des Sachunterrichts. 13. Lernwege und Aneignungsformen im Sachunterricht* (S. 93–108). Klinkhardt.
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews: Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Lehrbuch. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02479-6>
- Kant, I. (1784). *Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*

- Kattmann, U. (2007). Didaktische Rekonstruktion — eine praktische Theorie. In D. Krüger (Hrsg.), *Springer-Lehrbuch. Theorien in der biologiedidaktischen Forschung: Ein Handbuch für Lehramtsstudenten und Doktoranden ; mit 12 Tabellen* (S. 93–104). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68166-3_9
- Kattmann, U., Duit, R [Reinders], Gropengiesser, H. & Komorek, M. (1997). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – Ein Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung, 3, 3–18.
- Katz, E. & Foulkes, D. (1962). On the Use of the Mass Media as "Escape": Clarification of a Concept. *Public Opinion Quarterly*, 26(3), 377. <https://doi.org/10.1086/267111>
- Kircher, E., Girwidz, R. & Häussler, P. (2000). *Physikdidaktik*. Vieweg Verlag.
- Kokolakis, S. (2017). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. *Computers & Security*(64), 122–134.
- Koohang, A. (2017). Social media sites privacy concerns: Empirical validation of an instrument. *Online Journal of Applied Knowledge Management*, 5(1), 14–26. http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2017/volume5_1/OJAKM_Volume5_1pp14-26.pdf
- Kornmeier, M. (2021). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: Für Bachelor, Master und Dissertation* (9. Aufl.). UTB: Bd. 3154. Haupt Verlag. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838554389>
<https://doi.org/10.36198/9783838554389>
- Krasnova, H., Spiekermann, S., Koroleva, K. & Hildebrand, T. (2010). Online Social Networks: Why We Disclose. *Journal of Information Technology*, 25(2), 109–125. <https://doi.org/10.1057/jit.2010.6>
- Krause, D. (2005). *Luhmann-Lexikon: Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann ; mit über 600 Lexikoneinträgen einschließlich detaillierter Quellenangaben* (4. Aufl.). UTB Soziologie fachübergreifend: Bd. 2184. Lucius & Lucius.

- Krauss, S., Neubrand, M., Blum, W., Baumert, J., Brunner, M., Kunter, M. & Jordan, A. (2008). *Die Untersuchung des professionellen Wissens deutscher Mathematik-Lehrerinnen und -Lehrer im Rahmen der COACTIV-Studie*. @Literaturverz. S. 252 - 257.
- Krüger, D. (2007). Die Conceptual Change-Theorie. In D. Krüger (Hrsg.), *Springer-Lehrbuch. Theorien in der biologiedidaktischen Forschung: Ein Handbuch für Lehramtsstudenten und Doktoranden ; mit 12 Tabellen* (S. 81–92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68166-3_8
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2. Aufl.). *Grundlagentexte Methoden*. Beltz Juventa; Ciando. http://e-books.ciando.com/book/index.cfm/bok_id/1826665
- Kruse, J. (2016, 28. April). *Qualitative Familienforschung: Der Reichtum karger Interviews. Verständigungsmöglichkeiten trotz Nicht-Diskursivierung - eine Fallanalyse*. Symposium „männer leben“, Freiburg. <https://www.sociologie.uni-freiburg.de/personen/kruse/texte/familienforschung.pdf>
- Kuckartz, U. (2014). *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. *Springer eBook Collection*. Springer VS. <http://link.springer.com/978-3-531-93267-5> <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5>
- Kumar, P., Naik, S. M., Devkar, U. R., Chetty, M., Clegg, T. L. & Vitak, J. (2017). 'No Telling Passcodes Out Because They're Private'. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 1(CSCW), 1–21. <https://doi.org/10.1145/3134699>
- Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U [Ute], Krauss, S. & Neubrand, M. (Hrsg.). (2013). *Mathematics Teacher Education: Bd. 8. Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Professional Competence of Teachers: Results from the COACTIV Project*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5149-5>
- Kunter, M., Klusmann, U [Uta], Baumert, J., Richter, D., Voss, T. & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on instructional

- quality and student development. *The journal of educational psychology*, 105(3), 805–820. <https://doi.org/10.1037/a0032583>
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Materialien* (6., vollständig überarbeitete Aufl.). Beltz. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1116682>
- Lanier, C. D. & Saini, A. (2008). Understanding Consumer Privacy: A Review and Future Directions. *Academy of Marketing Science Review*, 12(02), 1–31.
- LaRose, R. & Rifon, N. J. (2007). Promoting i-safety: Effects of privacy warnings and privacy seals on risk assessment and online privacy behavior. *Journal of Consumer Affairs*, 41(1), 127–149.
- Lasarov, W. & Hoffmann, S. (2021). Paradoxes Datenschutzverhalten. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 58(6), 1535–1551. <https://doi.org/10.1365/s40702-021-00706-2>
- Lee, D., LaRose, R. & Rifon, N. J. (2008). Keeping our network safe: a model of online protection behaviour. *Behaviour & Information Technology*, 27(5), 445–454.
- Lee, L. T. (2000). Privacy, security, and intellectual property. In A. B. Albarran & D. H. Goff (Hrsg.), *Understanding the Web: Social, political, and economic dimensions of the Internet* (S. 135–164). Iowa State University Press.
- Lee, L. T. (2002). Defining privacy: Freedom in a democratic constitutional state. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 46, 646–650.
- Lewis J. & Kattmann U. (2004). Traits, genes, particles and information: re-visiting students' understandings of genetics. *International Journal of Science Education*(26), 195–206.
- Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: Teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. *New Media & Society*, 10, 393–411.

- Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. & Ólafsson, K. (Hrsg.). (2011). *Risks and safety on the Internet: The Perspective of European children. Full findings*. EU Kids Online. LSE.
<http://eprints.lse.ac.uk/33731/1/Risks%20and%20safety%20on%20the%20internet%28lsero%29.pdf>
- Maddux, J. E. & Rogers, R. W. (1983). Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change. *Journal of Experimental Social Psychology*, 19(5), 469–479. [https://doi.org/10.1016/0022-1031\(83\)90023-9](https://doi.org/10.1016/0022-1031(83)90023-9)
- Marsan, C. D. (13. Oktober 2019). Die größten Datenschutz-Skandale der älteren IT-Geschichte. *PC-Welt*, 2019.
- Mayer, H. O. (2008). *Interview und schriftliche Befragung: Entwicklung, Durchführung und Auswertung* (4. Aufl.). *150 Jahre Wissen für die Zukunft*. Oldenbourg.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (8. Aufl.). *UTB für Wissenschaft Pädagogik: Bd. 8229*. Beltz.
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 601–613). VS Verlag, 2010.
- Meier, R [R.]. (2021). *Datenschutz unplugged in der Primarschule. Von Geheimnissen, Öffentlichkeit und dem Spektrum dazwischen*. Researchgate. <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.17912225.V1>
- Meier, R [R.] & Gwerder, N. (2021). *Musterankreuzer, Straightliner, Speeder und Extreme Checking Style. Von schmutzigen Daten und was man dagegen tun kann*. https://www.researchgate.net/publication/355407926_Musterankreuzer_Straightliner_Speeder_und_Extreme_Checking_Style_Von_schmutzigen_Daten_und_was_man_dagegen_tun_kann <https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.16832647>
- Meier, R [R.], Hermida, M [M.], Schrackmann, I [I.], Imlig-Iten N. & Marinus, E [E.] (2022). Welche schützenswerten Daten teilen Fünftklässler mit

wem? Fremdeinschätzung angehender Lehrpersonen, Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern und fachdidaktische Konsequenzen. In swissuniversities (Hrsg.), *Die Entwicklung der Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz: Bilanz und Perspektiven: Vorpublikation der 5. Tagung Fachdidaktiken* (S. 432–438). swissuniversities. https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Forschung/Fachdidaktik/Fachdidaktik_2022/2022_DFA_Vorpublikation_DEF_komp.pdf

- Mertala, P [Pekka] (2019). Wonder Children and Victimized Parents -- Preserve Early Childhood Teachers' Beliefs about Children and Technology at Home. *Early Child Development and Care*, 189(3), 392-404 (13 Seiten). <https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1324434>
- Mertala, P [Pekka] (2020). Misunderstanding Child-Centeredness: The Case of "Child 2.0" and Media Education. *Journal of Media Literacy Education*, 12(1), 26-41 (16 Seiten). <https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol12/iss1/3/>
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.), *Qualitativ-empirische Sozialforschung : Konzepte, Methoden, Analysen* (S. 441–471). Opladen.
- Meyer, H. (2020). *Unterrichtsmethoden* (16. Auflage). Cornelsen.
- Micheti, A., Burkell, J. & Steeves, V. (2010). Fixing broken doors: strategies for drafting privacy policies young people can understand. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 30(2), 130–143.
- Milne, G. R. & Culnan, M. J. (2004). Strategies for reducing online privacy risks: Why consumers read (or don't read) online privacy notices. *Journal of Interactive Marketing*, 18(3), 15–29.
- Milne, S., Orbell, S. & Sheeran, S. (2002). Combining motivational and volitional interventions to promote exercise participation: Protection motivation theory and implementation intentions. *British Journal of Health Psychology*(7), 163–184.

- Montgomery, K. C., Chester, J. & Milosevic, T. (2017). Children's privacy in the Big Data Era: Research opportunities. *Pediatrics*, 140(2), 117–121.
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion: Mit 66 Abbildungen und 41 Tabellen* (2. Aufl.). *Springer-Lehrbuch*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-20072-4>
- Morse, J. M. (1991). Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation. *Nursing Research*, 40(2). https://journals.lww.com/nursingresearchonline/Fulltext/1991/03000/Approaches_to_Qualitative_Quantitative.14.aspx
- Nebel, M. (2021). Privatsphäre und Privatheit. In M. Nebel (Hrsg.), *Persönlichkeitsschutz in Social Networks. Technische Unterstützung eines grundrechtskonformen Angebots von Social Networks*. (1. Aufl., S. 39–51). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Neidhardt, F. (1989). Auf der Suche nach Öffentlichkeit. In W. Nutz (Hrsg.), *Kunst, Kommunikation, Kultur: Festschrift zum 80. Geburtstag von Alphons Silbermann*. Lang.
- Neidhardt, F. (1994). Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen. *Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen. Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*(34), 7–41.
- Nissenbaum, H. F. (2010). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford Law Books an imprint of Stanford University Press. <http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home.action>
- Park, S. J. (2013). *Do Highly Qualified Teachers Use More Effective Instructional Practices than Other Teachers: The Mediating Effect of Instructional Practices*. Society for Research on Educational Effectiveness. 2040 Sheridan Road Evanston IL 60208. Tel 202-495-0920; Fax 202-640-4401; e-mail inquiries@sree.org; Web site <http://www.sree.org>.
- Parke, R. D. & Sawin, D. B. (1979). Children's Privacy in the Home. *Environment and Behavior*, 11(1), 87–104. <https://doi.org/10.1177/0013916579111004>

- Pater, J. A., Miller, A. D. & Mynatt, E. D. (2015). This Digital Life. In B. Begole (Hrsg.), *ACM Digital Library, Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 2305–2314). ACM. <https://doi.org/10.1145/2702123.2702534>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (Fourth edition). SAGE.
- Peters, J. H. & Dörfler, T. (2019). *Schreiben und Gestalten von Abschlussarbeiten in der Psychologie und den Sozialwissenschaften* (2. Aufl.). Pearson Studium - Psychologie Ser. Pearson. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=5984550>
- Pfeiffer, D. K. & Püttmann, C. (2018). *Methoden empirischer Forschung in der Erziehungswissenschaft: Eine Einführung* (Vollständig überarbeitete und erweiterte 6. Auflage). Waxmann. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1931098>
<https://doi.org/Bernd>
- Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (Hrsg.). (2008). *The mixed methods reader*. Sage Publ.
- Plant, J. (1937). *Personality and the cultural pattern*. The Commonwealth Fund.
- Posey Roberts, C., T. L. & Lowry, P. B. (2015). The impact of organizational commitment on insiders' motivation to protect organizational information assets. *Journal of Management Information Systems*(32), 179–214.
- Posner, G. J [George J.], Strike, K. A [Kenneth A.], Hewson, P. W. & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211–227. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>
- Prosser, W. L. (1960). *Privacy*. <https://doi.org/10.15779/Z383J3C>
- Rabe, L. (2021). *Statistiken zur Internetnutzung weltweit*. de.statista.com. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/805920/umfrage/anzahl-der-internetnutzer-weltweit/>

- Reinfried, S., Mathis, C. & Kattmann, U. (2009). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Eine innovative Methode zur fachdidaktischen Erforschung und Entwicklung von Unterricht. *Beiträge zur Lehrerbildung*, 27(3), 404–414. <https://doi.org/10.25656/01:13710>
- Riemeier T. (2006). *Biologie verstehen: Die Zelltheorie. Beiträge zur Didaktischen Rekonstruktion*.
- Rogers, R. W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change¹. *The Journal of psychology*, 91(1), 93–114. <https://doi.org/10.1080/00223980.1975.9915803>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe. <http://elibrary.hogrefe.de/9783456958170> <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie* (3. Aufl.). Schroedel.
- Salleh, N., Hussein, R., Mohamed, N., Abdul Karim, N., Ahlan, A. R. & Aditiawarman, U. (2013). Examining Information Disclosure Behavior on Social Network Sites Using Protection Motivation Theory, Trust and Risk. *Journal of Internet Social Networking & Virtual Communities*, 1–11. <https://doi.org/10.5171/2012.281869>
- Sander E., Jelemenská P. & Kattmann U. (2004). Woher kommt der Sauerstoff? *Unterricht Biologie*, 28(299), 20–24.
- Schifferle, T. M., Feige, M. & Senn, F. (2019). *Medien und Informatik in der Sekundarschule: eine Planungshilfe Im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Zürich*. https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilderdokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/fachbereiche-module-lp21/planungshilfe_medien_informatik_sekundarstufe.pdf
- Schneider, M. & Hardy, I. (2013). Profiles of Inconsistent Knowledge in Children's Pathways of Conceptual Change. *Developmental Psychology*, 49(9), 1639-1649 (11 Seiten). <https://doi.org/10.1037/a0030976>

- Schräpler, J.-P. & Wagner, G. G. (2003). Identification, Characteristics and Impact of Faked Interviews in Surveys: An Analysis by Means of Genuine Fakes in the Raw Data of SOEP. *SSRN Electronic Journal*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.2139/ssrn.487402>
- Schuler, S. (2011). *Alltagstheorien zu den Ursachen und Folgen des globalen Klimawandels. Erhebung und Analyse von Schülervorstellungen aus geographiedidaktischer Perspektive*.
- Schumann, S. (2019). 9. Möglichkeiten und Grenzen der Umfrageforschung. In S. Schumann (Hrsg.), *De Gruyter Studium. Repräsentative Umfrage: Praxisorientierte Einführung in empirische Methoden und statistische Analyseverfahren* (7. Aufl., S. 241–256). De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110596533-014>
- Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narratives Interview. *Neue Praxis*, 13(3), 283–293. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/document/5314/1/ssoar-np-1983-3-schutze-biographieforschung_und_narratives_interview.pdf
- Sheehan, K. B. (2002). Toward a Typology of Internet Users and Online Privacy Concerns. *The Information Society*, 18(1), 21–32. <https://doi.org/10.1080/01972240252818207>
- Sheehan, K. B. & Hoy, M. G. (1999). Flaming, Complaining, Abstaining: How Online Users Respond to Privacy Concerns. *Journal of Advertising*, 28(3), 37–51. <https://doi.org/10.1080/00913367.1999.10673588>
- Shin, W. & Kang, H. (2016). Adolescents' privacy concerns and information disclosure online: the role of parents and the internet. *Computers in Human Behavior*, 54, 114–123.
- Shoemaker, P. J. & Reese, S. D. (1991). *Mediating the message: Theories of influences on mass media content*. Longman.
- Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4–14.

- Shulman, L. S. (Hrsg.). (2004). *The Jossey-Bass higher and adult education series. The wisdom of practice: Essays on teaching, learning, and learning to teach* (1. Aufl.). Jossey-Bass. <http://www.loc.gov/catdir/description/wiley041/2003025429.html>
- Simonett, J. (2019). *Was sind personenbezogene Daten?* <https://www.crowten.ch/blog/was-sind-personenbezogene-daten/>
- Slavin, R. E. (2014). *Educational psychology: Theory and practice* (Tenth edition, Pearson new international edition). Pearson. <https://elibrary.pearson.de/book/99.150005/9781292033983>
- Steinke, I. (1999). *Kriterien qualitativer Forschung: Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung*. Juventa.
- Stoilova, M., Livingstone, S. & Nandagiri, R. (2019). *Children's data and privacy online: Growing up in a digital age. Research findings*. London School of Economics and Political Science. <https://www.lse.ac.uk/my-privacy-uk/Assets/Documents/Childrens-data-and-privacy-online-report-for-web.pdf>
- Stoilova, M., Nandagiri, R. & Livingstone, S. (2021). Children's understanding of personal data and privacy online – a systematic evidence mapping. *Information, Communication & Society*, 24(4), 557–575. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1657164>
- Streiner, D. L. (2003). Starting at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and Internal Consistency. *Journal of Personality Assessment*, 80(1), 99–103.
- Strike, K. A [K. A.] & Posner, G. J [G. J.]. (1992). A revisionist theory of conceptual change. In R. A. Duschl & R. J. Hamilton (Hrsg.), *SUNY series in Science Education. Philosophy of Science, Cognitive Psychology, and Educational Theory and Practice* (S. 147–176). State University of New York Press. https://books.google.ch/books?hl=de&lr=&id=bJpW2WvfVkcC&oi=fnd&pg=PA147&ots=1fdqXmbyx9&sig=aGbY44J28d9ohAODTg_pC12-l-M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. *Social science information*.
- Tajfel, H. (Hrsg.). (1978). *European monographs in social psychology: Bd. 14. Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations*. Acad. Pr.
- Tashakkori, A., Johnson, R. B. & Teddlie, C. (2021). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences* (Second edition). SAGE.
<https://doi.org/Abbas>
- Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2008). *Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Applied social research methods series: Bd. 46*. Sage Publ.
- Treiblmaier, H. (2011). Datenqualität und Validität bei Online-Befragungen. *der markt*, 50(1), 3–18. <https://doi.org/10.1007/s12642-010-0030-y>
- Tsai, H. S., Jiang, M., Alhabash, S., LaRose, R., Rifon, N. J. & Cotten, S. R. (2016). Understanding online safety behaviors: A protection motivation theory perspective. *Computers & Security*, 59, 138–150.
<https://doi.org/10.1016/j.cose.2016.02.009>
- Turow, J., & Nir, L. (2000). *The Internet and the family 2000: The view from parents, the view from kids*. The Annenberg Public Policy Center. https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1409&context=asc_papers
- van de Garde-Perik, E., Markopoulos, P., Ruyter, B. de, Eggen, B. & Ijsselstein, W. (2008). Investigating Privacy Attitudes and Behavior in Relation to Personalization. *Social Science Computer Review*, 26(1), 20–43.
<https://doi.org/10.1177/0894439307307682>
- Vogel, B. (1995). "Wenn der Eisberg zu schmelzen beginnt...": einige Reflexionen über den Stellenwert und die Probleme des Experteninterviews in der Praxis der empirischen Sozialforschung. In C. Brinkmann, A. Deeke

- & B. Völkel (Hrsg.), *Experteninterviews in der Arbeitsmarktforschung* (S. 73–84).
- Vogl, S. (2021). Mit Kindern Interviews führen: Ein praxisorientierter Überblick. In I. Hedderich, J. Reppin & C. Butschi (Hrsg.), *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit: Mit Kindern Diversität erforschen 2nd edition* (S. 142–157). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5895-08>
- Wagner, U., Brüggem, N. & Gebel, C. (2010). *Persönliche Informationen in aller Öffentlichkeit? Jugendliche und ihre Perspektive auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte in Sozialen Netzwerkdiensten*.
- Wang, R. Y. & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*(12), 5–33.
- Warren, S. D. & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.
- Westin, A. F. (1966). Science, Privacy, and Freedom: Issues and Proposals for the 1970's. Part I--The Current Impact of Surveillance on Privacy. *Columbia Law Review*, 66(6), 1003. <https://doi.org/10.2307/1120997>
- Wiedemann, P. M. (1986). *Erzählte Wirklichkeit: zur Theorie und Auswertung narrativer Interviews*. Beltz. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-23241>
- Wisniewski, P., Jia, H., Xu, H [Heng], Rosson, M. B. & Carroll, J. M. (2015). "Preventative" vs. "Reactive". In D. Cosley (Hrsg.), *ACM Digital Library, Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing* (S. 302–316). ACM. <https://doi.org/10.1145/2675133.2675293>
- Wolak, J., Mitchell, K. J. & Finkelhor, D. (2003). Escaping or connecting? Characteristics of youth who form close online relationships. *Journal of Adolescence*, 26(1), 105–119. [https://doi.org/10.1016/S0140-1971\(02\)00114-8](https://doi.org/10.1016/S0140-1971(02)00114-8)

- Wolfe, M. (1978). Childhood and Privacy. In I. Altman & J. F. Wohlwill (Hrsg.), *Children and the Environment* (S. 175–222). Springer US.
https://doi.org/10.1007/978-1-4684-3405-7_6
- Woon, I., Tan, G. W. & Low, R. T. (2005). *A protection motivation theory approach to home wireless security*. ICIS 2005: Forever New Frontiers, S. 367–380.
- Wunnava, S. (2011). *Application of protection motivation theory to study the factors that influence disaster recovery planning: An empirical investigation*.
<https://digitalcommons.latech.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1407&context=dissertations>
- Xu, H [H.], Irani, N., Zhu, S. & et al. (2008). Alleviating parental concerns for children's online privacy: a value sensitive design investigation. *ICIS 2008 Proceedings*.
- Youn, S. (2005). Teenagers' Perceptions of Online Privacy and Coping Behaviors: A Risk–Benefit Appraisal Approach. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 49(1), 86–110.
https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4901_6
- Youn, S. (2008). Parental influence and teens' attitude toward online privacy protection. *The Journal of Consumer Affairs*, 42(3), 362–388.
- Youn, S. (2009). Determinants of online privacy concern and its influence on privacy protection behaviors among young adolescents. *Journal of Consumer Affairs*, 43(3), 389–418.
- Zhang, L. & McDowell, W. C. (2009). Am I Really at Risk? Determinants of Online Users' Intentions to Use Strong Passwords. *Journal of Internet Commerce*, 8(3-4), 180–197.
<https://doi.org/10.1080/15332860903467508>
- Zhang-Kennedy, L., Mekhail, C., Abdelaziz, Y. & Chiasson, S. (2016). From Nosy Little Brothers to Stranger-Danger. In J. C. Read (Hrsg.), *ACM Digi-*

tal Library, Proceedings of the The 15th International Conference on Interaction Design and Children (S. 388–399). ACM.

<https://doi.org/10.1145/2930674.2930716>

Zhao, J., Wang, G., Dally, C., Slovak, P., Edbrooke-Childs, J., van Kleek, M. & Shadbolt, N. (2019). 'I make up a silly name'. In S. Brewster (Hrsg.), *ACM Digital Library, Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–13). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300336>

Anhang A: Interviewleitfaden

Nachfolgend der für die Interviews verwendete teilstrukturierte Interviewleitfaden in seiner endgültigen Fassung (Stand 5.2.2022).

Provisorischer Interview-Leitfaden

Raffael Meier: Warum und wie schützen Jugendliche ihre Daten online?

Eine explorative Mixed-Methods Untersuchung zu subjektiv wahrgenommenen Bedrohungen, Copingstrategien und dem Datenschutzverhalten von Jugendlichen in typischen Internetnutzungssituationen aus Perspektive der Protection Motivation Theory.

Grundsatz:

Der Interviewleitfaden gliedert sich in zwei Teile. Als Einleitungsfrage wird der Interviewte gebeten, frei zu erzählen. Der Interviewer kann dabei die Schilderung mittels Techniken wie Paraphrasieren, Nachfragen, Bestätigen, etc. stimulieren (Anhang: Matrix an Unterstützungs- und Präzisierungsfragen). Ziel des ersten Teils ist es, eine möglichst freie Stegreiferzählung, eine verbale Reinszenierung der in verschiedenen Internetsituationen mit dem Thema schützenswerte Daten gemachten Erfahrungen zu erzeugen, die der individuellen Erzähllogik des Interviewten folgt und subjektive Semantiken sichtbar macht. Der Interviewer unterbricht den Interviewten nicht sondern bestätigt lediglich den Erzählfluss oder gibt Impulse, die das Weitererzählen motivieren. Inhaltlich soll der erste Interviewteil eine spontane Gesamtsicht auf eigene Erfahrungen mit Bedrohungen, Schutzstrategien und Datenschutzverhalten im Internet darstellen, wobei Themen, die besondere Herausforderungen darstellten, und auch Aspekte, die hilfreich waren, betrachtet werden können.

1. Allgemeines

- **Dank** für die Teilnahmebereitschaft
- Vorstellung (Person und Projekt): Raffael Meier, pädagogische Hochschule Schwyz und Universität Zürich, Studiengang Master Fachdidaktik Medien & Informatik. Selber Lehrperson, 15 Jahre an Primarschule, Kleinklassen & Werkschule, schulische Heilpädagogik, Studium Kommunikations- und Betriebspsychologie, jetzt Zweitstudium Fachdidaktik Medien & Informatik. Wohnhaft in Kriens, verheiratet, zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren.
- Vorgehen: Gespräch, ca. 45 Minuten, Erzählungen sind wichtig, es gibt keine falschen Antworten
- Spezielle Situation Corona-Virus: anstelle face-to-face-Gespräch nun Telefoninterview / persönlich mit Masken, ggf. leider kein persönliches Kennenlernen, Hoffnung dass dies keinen negativen Einfluss auf das Gespräch und den Gesprächsfluss nehmen wird.
- Vertraulichkeit und Datenschutz: alle persönlichen Daten werden anonymisiert, Text wird transkribiert und ohne Namen gespeichert (Name: Interview Nr. 3). Die Aufzeichnung wird nach der Transkription gelöscht. Eine Einverständniserklärung liegt vor resp. wir umgehend zugesendet. Gerne können die späteren Studienergebnisse per E-Mail zugesendet werden (E-Mail-Adressen werden getrennt von den Interview-Daten gespeichert).
- Fragen des Interview-Partners
- Demografische Daten erheben: Alter, Geschlecht, Schuljahr, Schultyp (Gymnasium, Sekundarschule), Schulkanton, Gemeindetyp (Land, Agglomeration, Stadt)

2. **Einstiegsfragen** und Fragen zum **Nutzungsverhalten**

Im ersten Teil werde ich eigentlich nur eine Frage stellen. Start ca. nach 5', Dauer ca. 10-15'

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhal- tungs-/ Steue- rungsfragen
<p>Kannst Du mir einmal erzählen, wie eine typische Woche Deiner Internetnutzung aussieht? Wie und auf welche Art nutzt Du das Internet?</p> <p>Welche Geräte nutzt Du, bei denen das Internet eine Rolle spielt?</p> <p>Mit wem (alleine, Freunde, Familie, etc.)</p>	<p>Am PC, mobil (Handy, Tablet), Handy nutzen Internet nutzen Musik hören Soziale Netzwerke nutzen (welche?) Nachrichten austauschen/Messaging E-Mails schreiben / lesen Videos im Internet schauen (über welche Portale=?) Fernsehen Digitale Fotos machen Digitale Videos machen Radio hören Computer-, Handy-, Tablet-Spiele spielen Videogames auf Game Konsole spielen Tablet nutzen Bücher lesen Tageszeitung online lesen Digitale Sprachassistenten nutzen Fitnesstracker nutzen Sprachnachrichten sprechen Smartwatch nutzen Hörspiele / Hörbuch hören Podcast hören Zeitschrift online lesen E-Books lesen DVS schauen Filme herunterladen und anschauen Virtual Reality Brille nutzen</p> <p>Suchmaschinen Videoportale soziale Netzwerke drauflossurfen Foren lesen Shops besuchen</p> <p><i>James-Studie S. 20</i></p>	<p>Ich würde Dich bitten, mir einmal von einer typischen Woche Deiner Internetnutzung zu erzählen. Also eine Woche, die nicht speziell ist, sondern so ab und zu vorkommt. Wann und wie kommst Du mit dem Internet in Berührung? Was sind deine Aktivitäten, mit welchen Geräten nutzt Du das Internet?</p> <p>Du kannst dies so ausführlich tun, wie Du es selbst möchtest.</p> <p>Mich interessiert auch sehr, welche Situationen es sind, in denen Du das Internet nutzt und ob Du es alleine nutzt, oder mit anderen</p> <p>Ich mache mir während Du erzählst auch einige Notizen für spätere Nachfragen.</p> <p>Top5- was machst du am häufigsten...</p> <p>Welche Apps nutzt Du am häufigsten auf dem Handy? Welche sind auf Deiner Startseite?</p> <p>Welche Programme/Apps nutzt Du am häufigsten auf dem PC?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen? Gibt es noch andere Geräte? Situationen?</p> <p>(Bei Pausen auf 4 zählen, erst dann nachfragen)</p>

3. Fragen zu Privatsphäre und schützenswerten Daten

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhal- tungs-/ Steue- rungsfragen

<p>Privatsphäre im Internet</p>	<p>Einsamkeit (Freiheit von Beobachtung durch andere) Intimität (Freiheit für persönliche Beziehungsgestaltung) Anonymität (Freiheit von Identifikation) Zurückgezogenheit (Limitierung der Selbstoffenbarung) (Westin 1967) Kontrolle von PS</p>	<p>Was bedeutet für Dich Privatsphäre? Was bedeutet für Dich Privatsphäre im Internet? Wie kannst Du Privatsphäre im «echten» Leben steuern? Wenn Du Dich zum Beispiel aus einer Situation zurückziehen möchtest? Wie steuerst Du Privatsphäre im Internet? Hast Du die Kontrolle über zu viel oder zu wenig Privatsphäre? K Kannst Du mir einmal von einer Situation erzählen, in der Du einmal zu viel von Dir preisgegeben hast? (z.B. Bilder von anderen, Freunden hochgeladen, etc.) Kannst Du mir einmal von einer Situation erzählen, in der Du denkst, dass Du zu wenig von Dir preisgegeben hast? Oder eine Situation, die für Dich besser herausgekommen wäre, wenn Du mehr von Dir preisgegeben hättest?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Was heisst das genau? In welchem Zusammenhang? Gibt es dazu eine konkrete Situation, die Ihnen in den Sinn kommt?</p>
<p>Schützenswerte Daten</p>	<p>Generell schützenswert Familie bester Freund/Freundin mit allen teilen</p>	<p>Welche Art von Daten findest Du schützenswert? Welche Art Daten würdest Du z.B. nur mit Deiner Familie teilen? Welche Art Daten würdest Du z.B. nur mit einer besten Freundin / bestem Freund teilen? Welche Art von Daten würdest Du mit allen in Deiner Klasse teilen? Welche Art von Daten würdest Du mit der ganzen Welt teilen (es wäre also egal, wer es sieht oder hört)? Welche Art von Daten würdest Du z.B. nur für Dich ganz alleine behalten und mit gar niemandem teilen, auch nicht mit meiner Familie oder einer besten Freundin? Persönliche Daten, die jeder wissen darf?</p>	<p>Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Was heisst das genau? In welchem Zusammenhang? Gibt es dazu eine konkrete Situation, die Ihnen in den Sinn kommt?</p>
<p>Online-Sicherheit</p>		<p>Was bedeutet für Dich Online-Sicherheit? Kannst Du mir von einigen Erfahrungen erzählen, die Du mit Online-Sicherheit gemacht hast? Hast Du schon einmal wichtige, persönliche Daten in einer App oder im Internet verloren, oder solche sind gestohlen worden? Wie war das?</p>	<p>dito</p>
<p>Schützenswerte Daten</p>	<p>Nutzungssituationen: Messengernutzung wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc. Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.</p>	<p>Was denkst Du, welche Daten über Dich dürften nicht in falsche Hände geraten? Wer könnte zum Beispiel solche persönlichen Daten über das Internet von Dir erhalten, zu dem Du kein Vertrauen hast?</p>	<p>dito</p>

	<p>Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc.</p> <p>Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc.</p> <p>Online-Shopping, Google, Suchen & Finden</p>	<p>Was wären zum Beispiel die schlimmsten Auswirkungen, wenn jemand solche Daten hat, dem Du nicht vertraust?</p>	
--	---	---	--

4. Fragen zur **Stärke von Bedrohungen** in Bezug auf Privatsphäre?

biografisch-retrospektive Fragen

Nur diejenigen Fragen werden gestellt, die im ersten Teil nicht ausführlich angesprochen wurden.

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhal- tungs-/ Steue- rungsfragen
Welches sind Be- drohungen im In- ternet?		<p>Gibt es für Dich Bedrohungen im Internet? Was denkst Du könnten Bedrohungen sein? Wenn Du einmal denkst, was auf Grund Deiner Internetnutzung Schlimmes passieren könnte, was kommt dir alles in den Sinn?</p> <p>Ist Dir schon einmal etwas Unangenehmes passiert, was mit persönlichen Daten von Dir im Internet, in Chats, in Spielen etc. zu tun hatte?</p>	<p>Nonverbale Auf- rechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?</p>
Vulnerability	<p>Nutzungssituationen</p> <p>Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?</p>	<p>Was könnte in Bezug auf schützenswerte persönliche Daten Schlimmes passieren, wenn Du Messengernutzung wie WhatsApp / Snap- chat / E-Mail etc. nutzt?</p>	dito
Vulnerability	<p>Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?</p>	<p>...wenn Du Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. nutzt?</p>	dito
Vulnerability	<p>Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?</p>	<p>...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc. nutzt?</p>	dito
Vulnerability	<p>Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?</p>	<p>...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc. nutzt?</p>	dito

5. Fragen zur **Wahrscheinlichkeit von Bedrohungen** in Bezug auf Privatsphäre?
biografisch-retrospektive Fragen

Nur diejenigen Fragen werden gestellt, die im ersten Teil nicht ausführlich angesprochen wurden.

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
Severity	Nutzungssituationen Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	Was Schlimmes könnte in Bezug auf schützenswerte persönliche Daten am Ehesten passieren, wenn Du Messengernutzung wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc. nutzt?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?
Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. nutzt?	dito
Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc. nutzt?	dito
Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc. nutzt?	dito
Severity	Nutzungssituationen Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	Wir haben jetzt über Bedrohungen und Schlimme Dinge gesprochen, die bei verschiedenen Nutzungssituationen im Internet eintreffen könnten. Nicht alle diese Bedrohungen sind gleich wahrscheinlich. Es gibt auch Dinge, die hochwahrscheinlich nie oder nur extrem selten eintreffen könnten. Was sind das für Bedrohungen, wenn Du Messengernutzung wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc. nutzt?	dito
Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. nutzt?	dito
Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc. nutzt?	dito

Severity	Hast Du schon von anderen Jugendlichen Schlimmes gehört? Was zum Beispiel?	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc. nutzt?	dito
----------	--	---	------

6. Fragen zu **Self-Efficacy**

prospektive-projektive Fragen

Nur diejenigen Fragen werden gestellt, die im ersten Teil nicht ausführlich angesprochen wurden.

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
Selbstwirksamkeit -> was verstärkt sie, was reduziert sie?	Selbstvertrauen Denkst Du, Du bist sicher? Überlegst ausreichend viel zum Thema Datenschutz? Generelles Zutrauen?	Menschen haben eine ganz unterschiedliche Meinung darüber, ob sie selbst einer Bedrohung gewachsen sind. Da hängt natürlich von der Bedrohung ab (ich hätte nicht das Gefühl, ich könnte vor einem Dinosaurier davonrennen, aber vor einem Regenwurm ganz sicher). Dennoch gibt es Menschen, die sich mehr Erfolg zutrauen als andere. Wenn Du an die besprochenen Bedrohungen und Deinen generellen Umgang mit dem Internet denkst, würde es mich sehr interessieren: warum würdest Du mit diesen Risiken erfolgreich umgehen können? Warum denkst Du, würdest Du mit diesen Risiken vielleicht nicht erfolgreich umgehen können und Probleme mit Daten bekommen?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen? Wie ist das generell?

7. Fragen zu **Response-Efficacy (Überzeugung, dass eine Massnahme tatsächlich hilft)**

prospektive-projektive Fragen

Nur diejenigen Fragen werden gestellt, die im ersten Teil nicht ausführlich angesprochen wurden.

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
Hilfreiche Massnahmen	Massnahmen was ist hilfreich Verhalten	Damit Bedrohungen im Internet mich nicht treffen , kann ich mich entsprechend verhalten. Was denkst Du, ist hier wichtig? Wie verhältst Du Dich, damit nichts Schlimmes passiert? ...dass Deine Daten nicht missbraucht werden? ...dass Deine Privatsphäre geschützt ist? ...dass nichts Schlimmes mit persönlichen Daten passieren kann?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?
Response-Efficacy	Nutzungssituationen	Was tust Du in Bezug auf schützenswerte persönliche Daten, damit Dir nichts	dito

	Welche Massnahmen helfen Dir, dass Deine Daten nicht missbraucht werden? ...dass Deine Privatsphäre geschützt ist? ...dass nichts Schlimmes mit persönlichen Daten passieren kann?	Schlimmes passiert, wenn Du Messenger nutzt wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc.?	
Response-Efficacy	dito	...wenn Du Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. nutzt?	dito
Response-Efficacy	dito	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc. nutzt?	dito
Response-Efficacy	dito	...wenn Du Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc. nutzt?	dito

1. Fragen zu **Data Protection Behavior**

prospektive-projektive Fragen

Nur diejenigen Fragen werden gestellt, die im ersten Teil nicht ausführlich angesprochen wurden.

Leitfrage	Check- Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
Gibt es typische Datenschutzverhalten?		Gibt es für Dich ein typisches Datenschutzverhalten? ^{**} Wie würdest Du dieses beschreiben? Was wären für Dich zwei, drei typische Verhalten, die sicherstellen, dass Deine persönlichen Daten nur so genutzt werden können, wie Du es möchtest?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?
Gibt es typische Datenschutzverhalten?		Wie verhalten sich andere Jugendliche in Deinem Freundes- und Bekanntenkreis, um persönliche Daten zu schützen? Kennst Du noch weitere Strategien oder Verhaltensweisen, die nützlich sein könnten, damit Daten nicht missbraucht werden? Damit Daten nur so verwendet werden können, wie Du es möchtest?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?

typische Datenschutzverhalten?	Nutzungsverhalten ggf. auch «was würdest du jemandem empfehlen zu tun, um sich zu schützen. Wichtigste Regel.»	Was wären für Dich zwei, drei typische Verhalten, die sicherstellen, dass Deine persönlichen Daten nur so genutzt werden können, wie Du es möchtest, speziell bei... Messengernutzung wie WhatsApp / Snapchat / E-Mail etc. nutzt?	dito
typische Datenschutzverhalten?		Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. nutzt?	dito
typische Datenschutzverhalten?		Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie TikTok, YouTube, etc. nutzt?	dito
typische Datenschutzverhalten?		Nutzen & Hochladen auf Plattformen wie Instagram, Facebook, etc. nutzt?	dito
Rewards		Manchmal ist man verleitet und motiviert, Daten preiszugeben, die man eigentlich lieber nicht preisgeben würde. Kennst Du solche Situationen oder Freunde, Bekannte, die schon in solchen Situationen waren? Manchmal muss man Daten angeben, damit man überhaupt eine App, ein Spiel etc. nutzen kann. Gibt es noch andere Vorteile, die dir in den Sinn kommen, die man hat, wenn man persönliche Daten preisgibt? (ggf. auch soziale Vorteile?)	Dito Posten für Attention! Leute die mehr Attention benötigen, posten mehr... Beispiele nennen, erst wenn keine Aspekte geantwortet werden. z.B. Spiele-Disclaimer, Alter lügen um zu spielen Bilder hochladen oder einverstanden sein mit Postings

Zum Schluss

Leitfrage	Check-Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs-/ Steuerungsfragen
Parental Support	Tipps bekommen, starker, schwacher Einfluss, welche Einflüsse?	Welche Rolle spielen Deine Eltern oder Lehrpersonen, bei Deiner Art, mit schützenswerten Daten umzugehen? Hast DU konkrete Tipps und Verhaltensideen erhalten? Wenn Du an Deine Freunde und Bekannten denkst, welche dieser Tipps waren ihnen schon hilfreich? Welche Tipps sind Deiner Meinung nach unrealistisch?	Nonverbale Aufrechterhaltung. Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Können Sie ein Beispiel nennen?

Einfluss Freunde, so- zialer Druck		Manchmal muss mal Risiken eingehen oder Opfer bringen, um andererseits et- was Positives zu bekommen. Kennst Du Situationen, in denen es für Deine Beziehung zu Freunden und Be- kannte wichtig oder unverzichtbar ist, per- sönliche Daten preiszugeben, die Dir ei- gentlich heikel erscheinen oder die du ei- gentlich lieber nicht teilen würdest?	dito
--	--	--	------

Stimme zu (6 sehr stark - 1 gar nicht stark)

(Debriefing, nicht ausgewertet. Statistische Wirkung der Ratingfragen überdeckt Interview)

Commitment (Schulnoten 6 absolut zutreffend, 1 gar nicht zutreffend):

- *Ich gehe gerne zur Schule*
- *Für mich ist das Internet ein gefährlicher Ort*
- *Ich habe schon erlebt, dass Daten von mir anders verwendet wurden, als ich es wollte.*
- *Das Thema Datenschutz wird vom Staat und Gesetz regelt, es wird gut dafür gesorgt, dass nichts passieren kann.*
- *Es lohnt sich, sich mit dem Thema Datenschutz tief auseinanderzusetzen.*
- *Wie stark denkst Du, schüttest Du sensible Daten im Internet?*

(6 sehr stark - 1 gar nicht stark)

Hast Du unbeschränkten Zugang zum Internet (also wann du möchtest)?

Hast Du ein eigenes Handy?

Eigenes Tablet?

Hast Du einen eigenen Laptop / PC?

Hast Du Zugang zu einem Streaming/Film-/Serien-Abo (Netflix, Amazon, etc.)?

Hast Du Zugang zu einem Musik-Streaming-Abo (z.B. Spotify, etc.)?

Hast Du Zugang zu einem Game-Flatrate-Abo? (Roblox, Xbox, Steam, Apple Arcade, etc.)?

Hast Du Zugang zu YouTube Premium?

Zeitschrift/Zeitung online Abo gegen Geld?

Demografische Fragen

Alter, Geschlecht, Schuljahr, Schultyp (Gymnasium, Sekundarschule), Schulkanton, Gemeindetyp (Land, Agglomeration, Stadt)

8. Allgemeines

- Dank für die Teilnahmebereitschaft und die Auskünfte
- Wiederholung der Datenschutz- und Anonymitätsgarantie, ggf. nachträgliches Löschen?
- Bestehen noch offene Fragen des Interviewpartners? Beantwortung.
- Zufriedenheit mit dem Interview -> Ablauf, emotional wohl gefühlt?
- Frage an den Interviewpartner, ob noch etwas gefehlt hat.

9. Nachbearbeitung

- Notizen zum Interview: Alter, Geschlecht, Schuljahr, Schultyp (Gymnasium, Sekundar-
schule), Schulkanton, Gemeindetyp (Land, Agglomeration, Stadt), Datum des Interviews,
Beginn, Dauer u. Ende, Filename
- Beschreiben der Interviewsituation, Kontext, Stimmung
- Besondere Vorkommnisse während des Interviews
- Informationen zum Interviewpartner: Pseudonym, Rekrutierungsweg, Verhalten
- Sonstige Auffälligkeiten, Informationen usw.

Anhang B: Audio- und transkribierte Dateien

Folgende Dateien wurden als Aufzeichnungen und Transkriptionen der Interviews angelegt:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
1_A_cut.docx	12.07.2022 19:30	Microsoft Word-Do...	34 KB
1_A.HM2	13.06.2022 09:56	HM2-Datei	10.793 KB
1_A.HMP	13.06.2022 09:57	Amplitude MP3 Pr...	606 KB
1_A.m4a	08.03.2022 19:18	M4A-Datei	62.317 KB
1_A.mp3	12.06.2022 15:46	MP3-Datei	62.652 KB
1_A_cut.mp3	13.06.2022 10:19	MP3-Datei	85.391 KB
2_G.HM2	13.06.2022 10:37	HM2-Datei	9.303 KB
2_G.HMP	13.06.2022 10:38	Amplitude MP3 Pr...	523 KB
2_G.m4a	31.03.2022 18:24	M4A-Datei	53.713 KB
2_G.mp3	12.06.2022 15:29	MP3-Datei	54.003 KB
2_G_cut.docx	12.07.2022 19:30	Microsoft Word-Do...	35 KB
2_G_cut.mp3	13.06.2022 10:47	MP3-Datei	76.363 KB
3_K_cut.docx	12.06.2022 15:03	Microsoft Word-Do...	35 KB
3_K_cut.mp3	15.03.2022 19:13	MP3-Datei	14.564 KB
4_M_cut.docx	12.06.2022 15:04	Microsoft Word-Do...	34 KB
4_M_cut.mp3	15.03.2022 19:17	MP3-Datei	16.418 KB
5_MA.HM2	13.06.2022 10:30	HM2-Datei	10.765 KB
5_MA.HMP	13.06.2022 10:32	Amplitude MP3 Pr...	605 KB
5_MA.m4a	09.03.2022 20:03	M4A-Datei	62.153 KB
5_MA.mp3	12.06.2022 15:53	MP3-Datei	62.488 KB
5_MA_cut.docx	12.07.2022 19:30	Microsoft Word-Do...	35 KB
5_MA_cut.mp3	13.06.2022 10:35	MP3-Datei	83.885 KB
6_N.HM2	13.06.2022 10:20	HM2-Datei	9.467 KB
6_N.HMP	13.06.2022 10:21	Amplitude MP3 Pr...	533 KB
6_N.m4a	09.03.2022 18:50	M4A-Datei	54.662 KB
6_N.mp3	12.06.2022 16:11	MP3-Datei	54.954 KB
6_N_cut.docx	12.07.2022 19:29	Microsoft Word-Do...	32 KB
6_N_cut.mp3	13.06.2022 10:26	MP3-Datei	76.892 KB
7_Y_cut.docx	12.06.2022 15:04	Microsoft Word-Do...	31 KB
7_Y_cut.mp3	15.03.2022 18:59	MP3-Datei	15.834 KB
8_V_cut.docx	12.06.2022 15:04	Microsoft Word-Do...	31 KB
8_V_cut.mp3	15.03.2022 18:59	MP3-Datei	15.834 KB
welche.txt	13.06.2022 11:34	Textdokument	1 KB

Anhang C: Kategorienschema

Nachfolgend das bei der qualitativen Textanalyse erstellte Kategoriensystem (aus MaxQDA).

Liste der Kategorien	Häufigkeit
Kategoriensystem	859
Prädiktoren	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen	80
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Schule / Lehrpersonen	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Schule / Lehrpersonen\Lehrer sehen Daten die privat sind	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Eltern	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Eltern\angst vor schulverweis/eltern durch posts anderer über mich	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Eltern\eltern einsicht haben in accounts / posts / alles lesen	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Adresse / Standort / Name	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Adresse / Standort / Name\pber ip adresse standort ausfindig machen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Adresse / Standort / Name\telefonnummer gelangt in falsche hände	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Adresse / Standort / Name\wohndresse/teInr wurde veröffentlicht	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Adresse / Standort / Name\Standort unbewusst teilen	3
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate	4
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\aus mir wird ein meme gemacht	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\kommentare werden zweckentfremden / aus zus gerissen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\dass man wegen diskussionen/comments öffent blöd dasteht	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\comments missbrauchen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\hate speach über videos/fotos von mir	2

Einzelfaktoren\Bedrohungen\Cyber Mobbing / Hate\Konkurrenzsituationen mit Freunden (unangenehme)	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Viren	3
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Viren\Links, die Schaden anrichten (Viren, etc.)	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\spam	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenweitergabe unbefugt	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenweitergabe unbefugt\private bilder in meinem privaten bereich werden öffentlich	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenweitergabe unbefugt\andere posten bilder mit mir drauf (ausgang, peinliche bilder)	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenweitergabe unbefugt\ dass trotz privatsphäre-versprechen daten weitergegeben werden	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenweitergabe unbefugt\Veröffentlichen von Fotos/Videos die persönl geschickt wurden	4
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Erpressung / Drohungen / Belästigung	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Erpressung / Drohungen / Belästigung\whatsapp nachrichten von fremden	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Erpressung / Drohungen / Belästigung\erpresst werden mit privaten informationen oder drohungen	4
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing	10
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\internet ist anonym man weiss nicht, wer hinter app steckt	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\game-gespräche mit kollegen. die aufgezeichnet und gespeichert	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Snapchat personen added die man nicht kennt	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Account wird gestohlen	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Leute die man nicht mag haben Zugriff auf Handy	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Anrufaufzeichnungen auf fremden Servern, USA gespeichert	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\private Gespräche Fam Freund werden abgefangen / aufgezeichnet	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\bankdaten gelangen in falsche hände	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\phishing mails (locken einen in eine falle)	2

Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Spielstand gehackt/verloren in Spielen die ich liebe	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Hacking / unbefugtes Daten mithören /Phishing\Unbekannte Aktivitäten mit meinen Daten	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Identität übernehmen	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Identität übernehmen\Fremde schreiben in meinem Namen Nachrichten	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Identität übernehmen\Personen geben sich als jmd anderer aus (ausnutzen, ghosting)	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Identität übernehmen\kreditkartenbetrug, geld verlieren	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenverlust	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Datenverlust\daten/bilder gehen verloren	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Kontrollverlust / Sucht	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Kontrollverlust / Sucht\cookies akzeptiert werden müssen um auf inhalte uzuzugreifen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Kontrollverlust / Sucht\sich selber verlieren / Selbstbewusstsein verlieren	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Privat Öffentlich - Spährenkontrolle	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Privat Öffentlich - Spährenkontrolle\games: private nachrichten plötzlich allen gezeigt werden	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Privat Öffentlich - Spährenkontrolle\Inhalte posten - damit kann immer etwas passieren	2
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Privat Öffentlich - Spährenkontrolle\videos generell veröffentlichen weil man viel von sich preis gi	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Privat Öffentlich - Spährenkontrolle\privates an massensnaps / globalen chats veröffentl (versehen)	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Geld / Zahlungsdaten	0
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Geld / Zahlungsdaten\bezahlen aber nichts dafür bekommen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Geld / Zahlungsdaten\Online kaufen und persönliche Infos hinterlegen	1
Einzelfaktoren\Bedrohungen\Geld / Zahlungsdaten\Geld oder Coins (Spielgeld) verlieren	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)	15
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\selbstvertrauen verlieren wegen schönheitswahn tiktok	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\spielstand verloren	1

Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\gratis dinge bekommen statt bezahlen im spiel für daten	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\besser sein können als kollegen, drum daten ggn features (game)	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\weniger geld auf karte plötzlich oder im account	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\account wird durch fremde übernommen	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\fremde haben bei snap komische sachen im eigenen namen gepostet	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\geld im game verloren (coins) wegen accounthacking	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\standort bei Snapchat unbewusst geteilt, dann ausgeschaltet	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\app die geld vom handy abzieht	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\private nachricht aus versehen an klassenchat	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\jmd hat account in meinem namen erstellt	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\böse kommentare über mich	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\kontext/userbezogene werbung auf grund surfverhalten	3
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\zugriff auf account verloren	1
Einzelfaktoren\BED Prior Experience (Vorerfahrungen, schlechte)\jdm hat in seinem account daten über mich veröffentlicht	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)	27
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Lehrpersonen sehen Daten, die nicht für sie sind	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\illegale Seiten (z.B. Filme)	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Erpresser-E-Mails	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Persönliche Fot/Vide, jmd ohne zu fragen veröffentl./weiterlei	2
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Persönl Texte, die jmd weiterleitet/veröffentl ohne zu fragen	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Gamen im Team mit aggressiver oder dummer Person die schreibt	1

Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\neg reakt auf verhalten in onlinegames, obwohl man provoz wurde	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\verletzende beleidigende kommentare erhalten auf videoposts	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\jmd veröffentl ein video von mir mit neg beleidig kommentaren	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\jmd lädt komische bilder von mir hoch	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Das ich nachverfolgbar bin von Rektorat, Polizei etc.	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Anrufe werden mitgehört	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Böse, blöde, verletzende Kommentare	2
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\Mime aus mir machen	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\wenn man im mitelpunkt steht plötzlich kritisrt wird von allen	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\werbung die auf mich zugeschnitten ist zeigt tracking	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\mobbing auf tiktok / social media, man wird zur lachnummer	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\es werden anonyme seiten bei tiktok / sm erstellt gegen einem	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\handy wird gehacked	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\meine fotos/videos gelangen in die falschen hände	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\unsicheres gefühl weil consent/policies zu lang und unverständl	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\website ist nicht sicher-meldung	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\account anlegen für illegale sport-streams macht mir angst	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\ich werde entführt von unbekanntem die infos über mich haben	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\dass daten im darknet verkauft werden	1
Einzelfaktoren\BED Fear Appeals (schlechtes Gefühl, Angst-Stimuli)\das unbekannted ding im darknet passieren mit eigenen daten	1
Einzelfaktoren\!COP Intrinsic/Extrinsic Rewards	14

Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\filme schauen auf illegalen seiten	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\dateneingabe beim onlineshopping	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\dateneingabe beim onlineshopping\kreditkartendaten beim onlineshopping angeben	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\spiele grenzen aufheben mit bezahlen oder registrieren	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\spiele grenzen aufheben mit bezahlen oder registrieren\spiele weiterkommen als kollegen mit feature-kauf	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\anmelden um inhalte zu sehen, die man sehen will	2
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\anmelden um inhalte zu sehen, die man sehen will\ohne cookies kann ich nirgendwohin kommen	2
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\geburtsdatum angeben, damit man geschenk bekommt oder gratulati	1
Einzelfaktoren\COP Intrinsic/Extrinsic Rewards\agb und policies einfach akzeptieren und weiter zu kommen	1
Einzelfaktoren\COP Self-Efficacy (Selbstwirksamkeitsüberz. Bandura)	9
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)	7
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)\computer hat sicherung / virens scanner / schutzschild der wirkt	1
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)\man kann böse links vermeiden, gut schauen	1
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)\Snapchat löscht nachrichten ohnehin selber wieder	1
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)\ungewollte ab-sender/kontakte blockieren (messages)	1
Einzelfaktoren\COP Response-Efficacy (Schutzwirksamkeit knowhow)\hilfe holen von anderen personen	1
Einzelfaktoren\Parental Support	25
Einzelfaktoren\Perceived Security Support (externe hilfen hilfen verwend/holen	8
Einzelfaktoren\Personal Responsibility (ich muss selber aktiv werden)	4
Einzelfaktoren\Safety Habits (gewohnheiten für sicherh)	15
Einzelfaktoren\Response Costs (benötigt wenig aufwand mich zu schützen)	1
Einzelfaktoren\Subjective Norms (eigene normen und werte)	10
Privacy protection Behavior (PPB)	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)	66

Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\nicht überall draufklicken	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\auf schutz achten, vorsichtig sein	4
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\niemand ans handy lassen, nur vertraute und sagen was schauen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\nur sicheren apps vertrauen wie zugtickets	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\nur leute die man kennt und will abonnieren	3
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\nur leute die man kennt und will abonnieren\messenger nur personen schicken die ich kenne	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\fremden nichts anvertrauen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\account nur vertrauten leuten geben	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\komische profilnamen nicht vertrauen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Vertrauensprüfung\kontakt sind nur leute die ich persönliche kenne und verstehe	3
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\fake namen nutzen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\fake namen nutzen\nur vorname angeben, nicht name	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\auf schullaufwerken keine persönlichen dinge speichern	3
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\von personen fernhalten, wenn ich privatsphäre möchte	1

Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\am computer nicht dinge machen, die mir persönlich wichtig sind	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\in spielen kein geld ausgeben	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\in videos keine adresse nennen, vorsichtig mit inhalten sein	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\gesicht nicht zeigen in videos	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\keine angriffsfläche bieten	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\auf wenigen plattformen wie möglich anmelden	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\app / spiel eine zeit lang nicht mehr nutzen / pausieren	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\biographie, über mich etc. nicht ausfüllen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss verhindern\auf insta nicht schreiben wo man ist wo man wohnt	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\wenig zeigen, nur kurz zeigen, dass es nicht gefährlich ist	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\nicht alles aufsmal veröffentl., nur schritt für schritt	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\nur dinge posten, die alle sehen können	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\nur fotos von mir posten, die öffentlich ok sind	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\nichts posten, nur konsumieren	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\verhaltensmassnahmen\Datenfluss aktiv kontrollieren\vorsichtig und eindeutig formulieren, empfänger einfühlen	1

Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\handy auf dunkel stellen, damit niemand etwas sieht	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\accounts privat machen (insta, tiktok)	3
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\accounts privat machen (insta, tiktok)\SM konto auf privat stellen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\personen blocken	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\auf "abmelden" klicken bei mails	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Konfigurationen\spiel auf privat stellen, dann bekommt man keine messages mehr	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware	0
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\käufe mit 2FA bestätigen auf handy	2
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\antivirus, defender etc., sichwarnung bei installation nutzen	3
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\schieber vor kamera schieben	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\mikrofonschutz	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\VPN nutzen	1
Privacy protection Behavior (PPB)\Privacy protection Behavior (PPB) (do how)\technische massnahmen\Soft- und Hardware\Face ID, Passcode	1
Nutzungsszenario	0
Nutzungsszenario\Bild-&text Social Media: Nutzen & Hochladen insta facebook	22
Nutzungsszenario\Videobasierte Social-Media: Nutzen & Hochladen tiktok youtube	31
Nutzungsszenario\Online-Games: Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite	22
Nutzungsszenario\Messaging: Whatsapp / Snapchat / E-Mail	33

Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)	72
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Standort	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Unterschrift (Foto der)	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Sachen mit der man Person im echten Leben zurückverfolgen kann	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Name	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Alter	3
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Personendaten\Wohnort / Adresse	7
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Kommunikationsdaten	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Kommunikationsdaten\IP-Adresse	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Kommunikationsdaten\E-Mail-Adresse	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Kommunikationsdaten\Telefonnummer	4
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen\Persönliche Daten	7
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen\Account (Instagram)	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen\Texte für eine Person nicht für Dritte	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen\Dokumente / Bilder aus der Vergangenheit	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Persönliche Aufzeichnungen\Aufzeichnungen von Anrufen	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Verläufe / Histories	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Verläufe / Histories\Chatverläufe / Nachrichtenverläufe	3
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Verläufe / Histories\Mit wem ich geschrieben habe	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Verläufe / Histories\Handy-Aktivität	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Codes PINs Geheimnisse	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Codes PINs Geheimnisse\Passwort	4
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Codes PINs Geheimnisse\Geheimnisse	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Codes PINs Geheimnisse\PIN	8

Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Bankdaten / Finanzdaten	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Bankdaten / Finanzdaten\Kreditkartennummer	6
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Bankdaten / Finanzdaten\Kontonummer	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Erfahrungen positive und negative	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Erfahrungen positive und negative\Dass man gemobbt wurde	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten von Dritten, Familie, Freunden	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten von Dritten, Familie, Freunden\Daten von Personen, die ich kenne, die verletzt werden können	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten von Dritten, Familie, Freunden\Daten die der Familie gehören	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten von Dritten, Familie, Freunden\Familienmitglieder	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\Videos / Fotos die für mich sind	3
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\Fotos Videos von Dritten	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\Fotos von mir, von der Familie	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\Fotos von mir, von der Familie\Videos von mir	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\heikle Bilder von mir	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Fotos Videos\heikle Bilder von mir\Geteilte Fotos die nicht für Dritte bestimmt sind	2
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Gefühle	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Pläne und Vorhaben	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten mit Missbrauchspotenzial	0
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten mit Missbrauchspotenzial\Handy	1
Arten von Daten (Sensitive Data & Privacy)\Daten mit Missbrauchspotenzial\Daten mit denen man einer Person schaden kann	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?	48
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein	0
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\Personen blocken oder nicht annehmen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\bereich auf den niemand anderer zugriff hat	1

Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ dass ich mich erholen kann und nicht mit anderen reden muss	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ von personen fernhalten wenn ich privatsphäre haben möchte	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ zeit alleine zu sein	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ die eigenen vier wände	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ respektiert werden in eigenem raum	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ eigenen raum haben, nicht gestört werden	5
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Alleine sein\ eigenen raum haben, nicht gestört werden\ privatsphäre ist der persönliche bereich	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ nicht belauscht werden, nicht überwacht werden#	0
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ nicht belauscht werden, nicht überwacht werden#\ kann meine sachen machen ohne dass es jemand sehen kann	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Fotos nicht in falschen Händen	0
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Fotos nicht in falschen Händen\ keine bilder von mir im internet	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Fotos nicht in falschen Händen\ fotos nicht in falsche hände geraten	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Fotos nicht in falschen Händen\ fotos nicht in falsche hände geraten\ bilder bleiben privat, steuerung wer sie sehen darf	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Respekt, eigene Meinung	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Respekt, eigene Meinung\ eigene meinung haben dürfen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen	3
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ social media konto auf privat stellen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ in grenzen halten was man anderen zeigt und veröffentlicht	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ nicht in mein handy schauen wenn ich es nicht will	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ dedizierte definierbare sphären zum teilen bei instagram	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\ Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ nicht jeder weiss name, wohnort, tel. e-mail	1

Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\nnicht jeder weiss alles über einen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ dass niemand meine daten weiterleitet an andere webseiten	6
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ wenn ich internetverlauf privat halten kann	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ keine personalisierte werbung bekommen	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ kreditkarte nicht geleakt wird	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ dass meine daten nicht verkauft werden	4
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ privatsphäre = websites haben nicht zu viele daten über mich	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Kontrolle haben über Daten, die mich betreffen\ nicht gehackt werden	3
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten	0
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ adresse nicht weitergeben an leute im internet	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ namen niemandem sagen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ Vorsichtiger Umgang mit Daten gegenüber Fremden	0
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ wichtige sachen sind geschützt, z.b. adresse	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ lehrer dürfen keine persönlichen dokumente anschauen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\informationen für sich behalten\ persönliches auch persönlich halten können	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Technische Sicherheit	3
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Technische Sicherheit\ Personen blocken können oder nicht annehmen	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Technische Sicherheit\ dass man beim surfen sicher ist	2
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Technische Sicherheit\ dass niemand laptop-kamera sieht	1
Was bedeutet Privatsphäre und Online-Sicherheit für Sie?\Technische Sicherheit\ 2FA-Authentifizierung	1

Anhang D: Flyer qualitative Interviews

Mit folgenden Flyern wurde nebst Sampling durch persönliche Kontakte auf die qualitative Erhebung mittels Interviews aufmerksam gemacht:

SUCHE bis 20.3.2022 noch

4 Schülerinnen und
Schüler
der 9.-10. Klasse
(Oberstufe)

zwecks

INTERVIEW (ca. 45 min)
anonym, per skype/teams/zoom/tel./persönlich

im Rahmen

MASTERARBEIT Fachdidaktik Medien & Informatik
«Warum und wie schützen Jugendliche ihre Daten online?»

Eine Untersuchung zu wahrgenommenen Bedrohungen, Schutzstrategien und Datenschutzverhalten von Jugendlichen in typischen Internetnutzungssituationen

Schreiben Sie mir eine Mail

whatsapp/sms mit text «interesse studie» an

Sie tragen zu wertvollen Forschungsergebnissen bei!
Vielen, vielen lieben Dank!

Anhang E: Flyer Online-Befragung

Mit folgenden Flyern wurde auf die Onlinebefragung aufmerksam gemacht:

GESUCHT bis 16.5.2022

Klassen der 9.-10. Klasse (Oberstufe)

zwecks

Teilnahme an Online-Fragebogen (anonym, Dauer ca. 15 min)

Sie erhalten als Klasse oder Lehrperson einen Link zum Online-Fragebogen, den Sie in Ihrer Klasse verteilen. Damit können alle anonym teilnehmen.

im Rahmen
MASTERARBEIT Fachdidaktik I
«Warum und wie schützen Jugendl
Eine Untersuchung zu wahrgenommenen Bedrohungen, Sch
Jugendlichen in typischen Internet

➔ **Verlosung**
1 x Apple Air
5 x 20 CHF

Lehrpersonen oder Schüler: sch

Sie tragen zu wertvollen Forsch
Vielen, vielen liebe

GESUCHT bis 30.6.2022

Schüler:innen der 9.-10. Klasse (Oberstufe)

zwecks

an Online-Fragebogen (anonym, Dauer ca. 15 min)

im Rahmen
MASTERARBEIT «Warum und wie schützen Jugendliche ihre Daten online?»
Eine Untersuchung zu wahrgenommenen Bedrohungen, Schutzstrategien und Datenschutzverhalten von
Jugendlichen in typischen Internetnutzungssituationen

➔ **Verlosung**
1 x Apple AirPods
5 x 20 CHF Card

Jetzt teilnehmen:
<https://www.onlineumfragen.com/>

Sie tragen zu wertvollen Forschungsergebnissen bei!
Vielen, vielen lieben Dank!

Anhang F: Einwilligungserklärung

Für die qualitativen Interviews wurde folgende Einwilligungserklärung verwendet und von allen Interviewten unterzeichnet.

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Projekt: Masterarbeit, Raffael Meier, Kriens, Fachbereich Fachdidaktik Medien & Informatik, Joint Venture Degree Universität Zürich & Pädagogische Hochschule Schwyz

Interviewdatum: _____

Beschreibung des Forschungsprojekts: schriftliche Erläuterung (Beiblatt)

Die Interviews werden digital aufgezeichnet und sodann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsprojekts in Schriftform gebracht. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann. Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch gelöscht. Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview abubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview teilzunehmen.

ja nein

Ich möchte die Ergebnisse der Masterarbeit zu gegebener Zeit erhalten. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende der Masterarbeit hinaus gespeichert.

ja nein

Vorname; Nachname in Druckschrift

Ort, Datum / Unterschrift

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Anhang G: Online-Fragebogen

Für den quantitativen Teil der Studie wurde der folgende Fragebogen (in der Endversion) verwendet.

Vorwort

Forschungsprojekt zum Thema Datenschutzverhalten bei jungen Erwachsenen

Liebe Umfrageteilnehmer:innen

im Rahmen des Forschungsprojekts "schützenswerte Daten" an der pädagogischen Hochschule Schwyz und der Universität Zürich möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Datenschutzverhalten im Internet stellen.

Sie tragen damit zum Gelingen meiner Masterarbeit bei, die das Datenschutzverhalten junger Erwachsener im Internet genauer erforscht.

Ihre Daten bleiben absolut **anonym** und ich werde Ihre Rückmeldungen ausschliesslich statistisch aufbereiten.

Herzliche Grüsse und vielen Dank für Ihre wertvolle Teilnahme und Ihre ehrlichen Antworten!

Raffael Meier
Student MA Fachdidaktik Medien und Information & wissenschaftlicher Mitarbeiter
PHSZ (Pädagogische Hochschule Schwyz)
raffael.meier@phsz.ch
<https://www.phsz.ch/ph-schwyz/organisation/rektorsstab/>

SOZIODEMOGRAFISCHE ANGABEN

Frage 1

Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn an der Befragung teilnimmt? Die Teilnahme ist absolut **anonym**.

- ja
- nein
- Weiss nicht/Keine Angabe

SOZIODEMOGRAFISCHE ANGABEN

Frage 2

Wie alt bist Du?

-

SOZIODEMOGRAFISCHE ANGABEN

Frage 3

Welcher Beschäftigung gehst Du nach?

- Schule / Abitur
- Studium (Hochschule / Fachhochschule)
- Berufslehre / duales Studium
- Anderes:

SOZIODEMOGRAFISCHE ANGABEN

Frage 4

Welche Online-Aktivitäten treffen auf Dich zu?
(Mindestens 1 mal im Monat)

Bitte alle ankreuzen, die zutreffen.

Mehrfachantwort möglich

- Ich nutze Messaging (**Whatsapp / SnapChat / E-Mail / Skype** etc.)
- Ich spiele ab und zu **Games** (Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.)
- Ich bin auf Plattformen wie **tiktok, youtube, twitch**, etc. (Video-Social-Media)
- Ich bin auf Plattformen wie **instagram, facebook, pinterest** etc. (Bild-Text-Social-Media)

Entsprechend der Antworten bei dieser Frage (Mehrfachantwort) werden nachfolgende Fragen ein- oder ausgeblendet.

FRAGEN

Frage 5

Bitte denke einmal **nur an Deine Nutzung von Messaging-Diensten wie Whatsapp / SnapChat / E-Mail / Skype etc.**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde, wäre das ein ernstes Problem für mich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten, wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem, wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos, die ich gemacht habe, missbraucht würden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es könnte mir passieren, von bösartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre, Virenangriffe, ...) betroffen zu sein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt, wenn ich persönliche Informationen online teile.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich denke, es ist nicht sicher, persönliche Informationen online zu teilen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich glaube, das schnell etwas unangenehmens passieren kann, wenn ich mit anderen schreibe, poste oder teile.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Frage 6

...und nochmals zu **Messaging-Diensten wie Whatsapp / SnapChat / E-Mail / Skype etc.**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Ich glaube, dass ich in der Lage bin, meine persönlichen Daten zu schützen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich glaube, ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin zuversichtlich, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn man genügend darauf achtet, kann man sich bestens vor Datendiebstahl, Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiss, wie ich mich online verhalten kann, damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte, bin ich weniger gefährdet, meine Daten zu verlieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(es folgen dieselben Fragebatterien wie bei Frage 5 und 6) für alle vier Nutzungsszenarien)

Frage 7

Bitte denke einmal **nur an Deine Nutzung** von **Games (Community-Games wie Roblox, Minecraft, Fortnite, etc.)**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

Frage 9

Bitte denke einmal **nur an Deine Nutzung** von **Plattformen wie tiktok, youtube, twitch, etc. (Video-Social-Media)**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

Frage 11

Bitte denke einmal **nur an Deine Nutzung** von **Plattformen wie instagram, facebook, pinterest etc. (Bild-Text-Social-Media)**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

REWARDS / UIPC / PPB

Frage 13

Bitte denke einmal **nur an Deine Nutzung** von

Messaging-Diensten wie Whatsapp / SnapChat / E-Mail etc.

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, habe ich überwiegend Vorteile.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin besorgt, dass meine persönlichen Informationen für falsche Zwecke verwendet werden könnten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin besorgt, dass meine persönlichen Informationen von Unbekannten eingesehen werden könnten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Normalerweise überlege ich zweimal, bevor ich meine persönlichen Daten preisgebe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe das Gefühl, dass zu viele persönliche Daten von Konzernen/Dienstleistern gesammelt werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin besorgt, dass meine persönlichen Daten auf eine Art und Weise verwendet werden könnten, von der ich nichts weiss.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Frage 14

...und nochmals zu **Messaging-Diensten wie Whatsapp / SnapChat / E-Mail etc.**

Wie beurteilst Du folgende Aussagen?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Ich gebe bestimmte persönliche Informationen bewusst falsch an.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich gebe möglichst wenige persönliche Daten von mir Preis.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich achte sehr darauf, dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich vermeide es manchmal bewusst, bestimmte persönliche Informationen anzugeben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden, zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos, auf denen ich zu sehen bin.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(es folgen dieselben Fragebatterien wie bei Frage 13 und 14) für alle vier Nutzungsszenarien)

(folgende Frage wurde allen Teilnehmenden und nicht nach Nutzungsszenarien gestellt)

Hinweis

Wir sind fast am Schluss.

Wir zeigen Dir noch einige **Beispiele von Bedrohungen**, die auf Handy oder Computer möglich sind.

BEISPIELE AUS DEM ALLTAG

Bedrohungen 1/2

Stell Dir vor, die **folgenden Dinge würden tatsächlich passieren**.

Wie **schlimm** wäre das für Dich?

	extrem schlimm	sehr schlimm	eher schlimm	eher nicht schlimm	wenig schlimm	gar nicht schlimm
Die Schule / Lehrpersonen sehen von mir Daten, Fotos, Chats, etc., die sie nicht sehen sollten	<input type="radio"/>					
Meine Eltern sehen von mir Daten, Fotos, Chats, etc., die sie nicht sehen sollten	<input type="radio"/>					
Meine Adresse, mein Standort, Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände	<input type="radio"/>					
Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich	<input type="radio"/>					
Ich stehe öffentlich blöd da, weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst	<input type="radio"/>					
Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von oder mit mir	<input type="radio"/>					
Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus	<input type="radio"/>					
Ich habe Viren eingefangen mit Links, die Schaden anrichten oder verseuchten WebSites	<input type="radio"/>					
Ich bekomme sehr viel Spam.	<input type="radio"/>					
Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht	<input type="radio"/>					
Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis	<input type="radio"/>					
Ich werde mit Informationen, die nicht öffentlich sind, erpresst	<input type="radio"/>					
Mein Account bei Insta, Tiktok, Snap, Games, Whatsapp wird gestohlen	<input type="radio"/>					

BEISPIELE AUS DEM ALLTAG

Bedrohungen 2/2

Stell Dir vor, die **folgenden Dinge würden tatsächlich passieren.**

Wie **schlimm** wäre das für Dich?

	extrem schlimm	sehr schlimm	eher schlimm	eher nicht schlimm	wenig schlimm	gar nicht schlimm
Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy	<input type="radio"/>					
Private Gespräche mit Freunden werden abgehört	<input type="radio"/>					
Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände	<input type="radio"/>					
Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren	<input type="radio"/>					
Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten	<input type="radio"/>					
Personen posten oder kommentieren in meinem Namen	<input type="radio"/>					
Meine Daten, Bilder, Videos, Spielstände gehen verloren	<input type="radio"/>					
Im Internet verliere ich mich selbst, ich verliere Zeit und werde frustriert	<input type="radio"/>					
Das Internet ist anonym, man weiss nie, wer hinter einer Person steckt	<input type="radio"/>					
Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt	<input type="radio"/>					
Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts	<input type="radio"/>					
Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.	<input type="radio"/>					
Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge.	<input type="radio"/>					

BEISPIELE AUS DEM ALLTAG

Was ist gut und was ist übertrieben?

Die zweitletzte Frage.

Wie stark treffen diese Aussagen auf Dich zu?

	trifft voll und ganz zu	trifft mehrheitlich zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft mehrheitlich nicht zu	trifft überhaupt nicht zu
Beim Onlineshopping würde ich Name, Adresse und Kreditkartennummer eingeben, um etwas bestellen zu können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen, um gratis Filme, Videos oder Sport-Streams zu sehen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich wäre bereit, in einem Spiel Geld auszugeben, damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK", sonst kommt man nicht weiter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt, kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich benutze manchmal Fakenamen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Als Kontakte habe ich nur Leute, die ich im echten Leben kenne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich schreibe nie wo ich gerade bin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich melde mich nur auf wenigen Apps oder Plattformen an, das ist sicherer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich zeige nie mein Gesicht in Videos die ich verschicke oder poste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich gebe in Spielen nie Geld aus, das ist mir zu unsicher	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich schicken oder poste nur Fotos von mir, die auch öffentlich sein dürften	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe auch schon Fotos oder Videos geschattet oder gepostet, die in der Öffentlichkeit schlimm oder peinlich wären	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich speichere in der Schule nichts privates	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vielen herzlichen Dank!

Forschungsprojekt zum Thema Datenschutzverhalten bei jungen Erwachsenen

Anhang H: Skalen und Items im Detail

Für den quantitativen Teil der Studie wurde der Fragebogen aus folgenden Skalen und Items konstruiert.

Perceived severity

Ursprung: Woon, Tan, and Low (2005), and Crossler (2010)

Original

- 1 Losing information privacy through social networks would pose serious problems for me.
- 2 Online identity theft through social networks would create serious problems for me.
- 3 Misuse of personal information available in social networks would pose serious problems for me.
- 4 Losing photo privacy through social networks would pose serious problems for me.

Pretest

- 1 Der Verlust von Datensicherheit und Datenschutz wäre für mich ein ernsthaftes Problem.
- 2 Wenn persönliche Inhalte in die falschen Hände geraten, wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.
- 3 Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem, wenn meine genutzten Fotos missbraucht würden.

Definitive Version

- 1 Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.
- 2 Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde, wäre das ein ernstes Problem für mich.
- 3 Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten, wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.
- 4 Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem, wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos, die ich gemacht habe, missbraucht würden.

Perceived vulnerability

Ursprung: Dinev and Hart (2004), Woon, Tan, and Low (2005)

Original

- 1 I could potentially suffer from malicious online security issues (e.g., privacy intrusions, virus attacks, etc.) in social networks.
- 2 I feel at risk when I share personal information in social networks.
- 3 I feel it is not safe to share personal information in social networks.

Pretest

- 1 Es könnte mir passieren, von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre, Virenangriffe, Cyber-Mobbing usw.) betroffen zu sein.
- 2 Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt, wenn ich persönliche Informationen online teile.
- 3 Ich denke, es ist nicht sicher, persönliche Informationen online zu teilen.

4

Definitive Version

- 1 Es könnte mir passieren, von bösartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre, Virenangriffe, ...) betroffen zu sein.
- 2 Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt, wenn ich persönliche Informationen online teile.
- 3 Ich denke, es ist nicht sicher, persönliche Informationen online zu teilen.
- 4 Ich glaube, das schnell etwas unangenehms passieren kann, wenn ich mit anderen schreibe, poste oder teile.

Self-efficacy

Ursprung: Woon, Tan & Low (2005), Larose and Rifon (2007), Crossler (2010)

Original

- 1 I believe I possess the ability to safeguard my personal information in social networks.
- 2 I believe I can enable the privacy protection features in social networks without any assistance.
- 3 I am confident when using privacy protection features in social networks.

Pretest

- 1 Ich glaube, dass ich in der Lage bin, meine persönlichen Daten zu schützen
- 2 Ich glaube, ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.
- 3 Ich bin zuversichtlich, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.

Definitive Version

- 1 Ich glaube, dass ich in der Lage bin, meine persönlichen Daten zu schützen
- 2 Ich glaube, ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.
- 3 Ich bin zuversichtlich, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.

Response efficacy

Ursprung: Response efficacy was measured using three items adapted from Lee, Larose, and Rifon (2008), Zhang and McDowell (2009), and Crossler (2010)

Original

- 1 Enabling privacy protection features in social networks could protect me from information privacy threats.
- 2 If I use privacy protection features in social networks, I am less vulnerable to lose my information privacy.
- 3 I can effectively control my information privacy using privacy protection features in social networks.

Pretest

- 1 Wenn man genügend darauf achtet, kann man sich bestens vor Datendiebstahl, Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.
- 2 Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.

- 3 Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.
- 4 Ich weiss, wie ich mich online verhalten kann, damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.

Definitive Version

- 1 Wenn man genügend darauf achtet, kann man sich bestens vor Datendiebstahl, Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.
- 2 Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.
- 3 Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.
- 4 Ich weiss, wie ich mich online verhalten kann, damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.
- 5 Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte, bin ich weniger gefährdet, meine Daten zu verlieren.

Rewards

Ursprung: Youn (2009)

Original

- 1 By compromising my personal information in social networks, I could get in touch with old friends and make new connections.
- 2 By compromising my personal information in social networks, I could participate in online games and applications
- 3 By compromising my personal information in social networks, I could become a member of social groups.

Pretest

- 1 Indem ich meine persönlichen Daten preisgegeben habe, konnte ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.
- 2 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich an Online-Spielen und Anwendungen teilnehmen.
- 3 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.
- 4 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, habe ich überwiegend Vorteile.

Definitive Version

- 1 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.
- 2 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.
- 3 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.
- 4 Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe, habe ich überwiegend Vorteile.

Privacy protection behavior

Ursprung: Sheehan & Hoy, 1999, Milne & Culnan, 2004; Youn, 2009; Krasnova et al., 2010

Original

- 1 I consciously misrepresent specific personal information in social networks.

- 2 I willfully provide incomplete personal information in social networks.
- 3 I deliberately provide false personal information in social networks.
- 4 I deliberately refrain from giving specific personal information in social networks.
- 5 I consciously avoid giving specific personal information in social networks.
- 6 I willingly refuse to provide specific personal information in social networks.

Pretest

- 1 Ich gebe bestimmte persönliche Informationen bewusst falsch an.
- 2 Ich gebe absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.
- 3 Ich vermeide es bewusst, bestimmte persönliche Informationen anzugeben.

Definitive Version

- 1 Ich gebe bestimmte persönliche Informationen bewusst falsch an.
- 2 Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.
- 3 Ich gebe möglichst wenige persönliche Daten von mir Preis.
- 4 Ich achte sehr darauf, dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.
- 5 Ich vermeide es manchmal bewusst, bestimmte persönliche Informationen anzugeben.
- 6 Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden, zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.
- 7 Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos, auf denen ich zu sehen bin.

Bedrohungen aus QDA

Ursprung: eigene Skala, deduktiv aus QDA erstellt

Original

- | | | |
|------------------------|----|---|
| <i>Schule</i> | 1 | Schule, Lehrpersonen sehen Daten, Fotos, Chats, etc., die sie nicht sehen sollten |
| <i>Eltern</i> | 2 | Eltern sehen Daten, Fotos, Chats, etc., die sie nicht sehen sollten |
| <i>Adresse</i> | 3 | Meine Adresse, mein Standort, Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände |
| <i>Cyber Mobbing</i> | 4 | Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich |
| | 5 | Ich stehen öffentlich blöd da, weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst |
| | 6 | Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von oder mit mir |
| <i>Viren</i> | 7 | Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus |
| | 8 | Ich habe Viren eingefangen mit Links, die Schaden anrichten oder verseuchten WebSites |
| <i>Spam</i> | 9 | Ich bekomme sehr viel Spam. |
| <i>Datenweitergabe</i> | 10 | Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht |
| | 11 | Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis |
| <i>Erpressung</i> | 12 | Ich werde mit Informationen, die nicht öffentlich sind, erpresst |
| <i>Hacking</i> | 13 | Mein Account bei Insta, Tiktok, Snap, Games, Whatsapp wird gestohlen |
| | 14 | Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy |
| | 15 | Private Gespräche mit Freunden werden abgehört |
| | 16 | Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände |

	17	Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren
<i>Identität übernommen</i>	18	Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten
	19	Personen posten oder kommentieren in meinem Namen
<i>Datenver- klust</i>	20	Meine Daten, Bilder, Videos, Spielstände gehen verloren
<i>Kontrollver- lust / Sucht</i>	21	Im Internet verliere ich mich selbst, ich verliere Zeit und werde frustriert
	22	Das Internet ist anonym, man weiss nie, wer hinter einer Person steckt
<i>Sphären- kontrolle</i>	23	Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt
	24	Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts
	25	Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.
	26	Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge.

Rewards aus QDA

Ursprung: eigene Skala, deduktiv aus QDA erstellt

Original

- 1 Beim Onlineshopping würde ich Name, Adresse und Kreditkartennummer eingeben, um etwas bestellen zu können
- 2 Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen, um gratis Filme, Videos oder Sport-Streams zu sehen
- 3 Ich wäre bereit, in einem Spiel Geld auszugeben, damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme
- 4 Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK", sonst kommt man nicht weiter
- 5 Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt, kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen

Schutzverhalten (PPB) aus QDA

Ursprung: eigene Skala, deduktiv aus QDA erstellt

Original

- | | | |
|--------------------------|----|---|
| <i>verhalten</i> | 1 | Ich benutze manchmal Fakenamen |
| | 2 | Als Kontakte habe ich nur Leute, die ich im echten Leben kenne |
| | 3 | Ich schreibe nie wo ich gerade bin |
| | 4 | Ich melde mich nur auf wenigen Apps oder Plattformen an, das ist sicherer |
| | 5 | Ich zeige nie mein Gesicht in Videos die ich verschicke oder poste |
| | 6 | Ich gebe in Spielen nie Geld aus, das ist mir zu unsicher |
| | 7 | Ich schicken oder poste nur Fotos von mir, die auch öffentlich sein dürften |
| | 8 | Ich habe auch schon Fotos oder Videos geschattet oder gepostet, die in der Öffentlichkeit schlimm oder peinlich wären |
| | 9 | Ich speichere in der Schule nichts privates |
| <i>Techni-
sches</i> | 10 | Ich decke meine Kamera am Computer ab und zu ab |

- 11 Ich habe Passwortsoftware installiert für sichere Passwörter (Schlüsselbund) benutzen
- 12 Ich benutze sichere Anmeldemethoden wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung
- 13 Ich habe mindestens ein Konto auf Privat gestellt (nur Freunde meine Inhalte)
- 14 Ich habe schon Personen geblockt
- 15 Ich nutze 2FA / Bestätigung per SMS auf Handy für sensible Vorgänge
- 16 Ich habe ein Antivirus-Programm installiert (Handy, Computer)
- 17 Ich benutze komplizierte Passwörter, damit sie niemand erraten kann

Anhang I: deskriptive Auswertungen

Für den quantitativen Teil der Studie wurden folgende deskriptive Auswertungen erstellt.

Generelle Stichprobenbeschreibung

Wie alt bist Du

N	Gültig	328
	Fehlend	0
Median		16,00
Std.-Abweichung		1,019

Wie alt bist Du

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	14	34	10,4	10,4
	15	64	19,5	29,9
	16	90	27,4	57,3
	17	140	42,7	100,0
	Gesamt	328	100,0	100,0

Online-Aktivitäten (Mehrfachantwort möglich)

		Antworten		Prozent der Fälle
		N	Prozent	
Online-Aktivitäten ^a	Ich nutze Messaging Whatsapp Snapchat E-Mail	283	31,8%	92,2%
	Ich spiele ab und zu Games Community-Games wie Ro	187	21,0%	60,9%
	Ich bin auf Plattformen wie tiktok youtube twitch	223	25,1%	72,6%
	Ich bin auf Plattformen wie instagram facebook Pinterest	196	22,0%	63,8%
Gesamt		889	100,0%	289,6%

MESSAGING-DIENSTE – Perceived Severity

	A PS Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	A PS Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde wäre das ein ernstes Problem für mich.	A PS Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	A PS Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos die ich gemacht habe missbraucht würden.
Mittelwert	1,97	1,79	1,81	1,74
N	276	276	275	276
Std.-Abweichung	1,172	1,117	1,128	1,158

MESSAGING-DIENSTE – Perceived Vulnerability

	A PV Es könnte mir passieren von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre Virenangriffe ...) betroffen zu sein.	A PV Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt wenn ich persönliche Informationen online teile.	A PV Ich denke es ist nicht sicher persönliche Informationen online zu teilen.	A PV Ich glaube das schnell etwas unangenehmes passieren kann wenn ich mit anderen schreibe poste oder teile.
Mittelwert	2,39	2,53	2,48	2,71
N	272	275	273	276
Std.-Abweichung	1,383	1,253	1,237	1,485

MESSAGING-DIENSTE – Self Efficacy

	A SE Ich glaube dass ich in der Lage bin meine persönlichen Daten zu schützen	A SE Ich glaube ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.	A SE Ich bin zuversichtlich wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.
Mittelwert	2,26	2,38	2,36
N	279	277	274
Std.-Abweichung	1,196	1,169	1,131

MESSAGING-DIENSTE – Response Efficacy

	A RP Wenn man genügend darauf achtet kann man sich bestens vor Daten-diebstahl Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.	A RP Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.	A RP Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.	A RP Ich weiss wie ich mich online verhalten kann damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.	A RP Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte bin ich weniger gefährdet meine Daten zu verlieren.
Mittelwert	2,41	2,35	2,57	2,36	2,21
N	277	277	277	277	278
Std.-Abweichung	1,147	1,125	1,183	1,173	1,210

MESSAGING-DIENSTE - Rewards

	A RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.	A RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.	A RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.	A RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe habe ich überwiegend Vorteile.
Mittelwert	2,32	2,65	2,75	3,01
N	282	281	279	278
Std.-Abweichung	1,357	1,287	1,384	1,424

MESSAGING-DIENSTE – Privacy Protection Behaviour

	A PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.	A PPB Ich gebe möglichst wenige persönliche Daten von mir Preis.	A PPB Ich achte sehr darauf dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.	A PPB Ich vermeide es manchmal bewusst bestimmte persönliche Informationen anzugeben.	A PPB Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.	A PPB Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos auf denen ich zu sehen bin.	
Mittelwert	3,07	2,92	2,43	2,33	2,26	2,16	2,50
N	281	278	276	280	277	280	280
Std.-Abweichung	1,661	1,550	1,307	1,391	1,316	1,241	1,449

GAMES - Perceived Severity

	B PS Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	B PS Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde wäre das ein ernstes Problem für mich.	B PS Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	B PS Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos die ich gemacht habe missbraucht würden.
Mittelwert	2,15	1,99	2,05	2,10
N	186	185	183	187
Std.-Abweichung	1,395	1,191	1,180	1,297

GAMES - Perceived Vulnerability

	B PV Es könnte mir passieren von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre Virenangriffe ...) betroffen zu sein.	B PV Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt wenn ich persönliche Informationen online teile.	B PV Ich denke es ist nicht sicher persönliche Informationen online zu teilen.	B PV Ich glaube das schnell etwas unangenehmes passieren kann wenn ich mit anderen schreibe poste oder teile.
Mittelwert	2,52	2,45	2,41	2,58
N	186	185	186	185
Std.-Abweichung	1,407	1,306	1,296	1,358

GAMES - Self Efficacy

	B SE Ich glaube dass ich in der Lage bin meine persönlichen Daten zu schützen	B SE Ich glaube ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.	B SE Ich bin zuversichtlich wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.
Mittelwert	2,21	2,25	2,39
N	184	184	185
Std.-Abweichung	1,164	1,142	1,073

GAMES - Response Efficacy

	B RP Wenn man genügend darauf achtet kann man sich bestens vor Datendiebstahl Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.	B RP Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.	B RP Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.	B RP Ich weiss wie ich mich online verhalten kann damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.	B RP Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte bin ich weniger gefährdet meine Daten zu verlieren.
Mittelwert	2,40	2,45	2,49	2,42	2,26
N	184	185	185	184	184
Std.-Abweichung	1,107	1,202	1,230	1,252	1,230

GAMES - Rewards

	B RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.	B RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.	B RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.	B RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe habe ich überwiegend Vorteile.
Mittelwert	2,77	2,96	2,93	2,99
N	185	187	185	185
Std.-Abweichung	1,407	1,440	1,360	1,491

GAMES - Privacy Protection Behaviour

	B PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.	B PPB Ich gebe möglicherweise wenig persönliche Daten von mir Preis.	B PPB Ich achte sehr darauf dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.	B PPB Ich vermeide es manchmal bewusst bestimmte persönliche Informationen anzugeben.	B PPB Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.	B PPB Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos auf denen ich zu sehen bin.
Mittelwert	2,98	2,80	2,32	2,40	2,26	2,23
N	183	186	182	184	184	184
Std.-Abweichung	1,605	1,525	1,252	1,285	1,291	1,268

Video-Social-Media - Perceived Severity

	C PS Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	C PS Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde wäre das ein ernstes Problem für mich.	C PS Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	C PS Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos die ich gemacht habe missbraucht würden.
Mittelwert	1,87	1,93	1,94	1,94
N	220	221	218	218
Std.-Abweichung	1,248	1,169	1,230	1,140

Video-Social-Media - Perceived Vulnerability

	C PV Es könnte mir passieren von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre Virenangriffe ...) betroffen zu sein.	C PV Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt wenn ich persönliche Informationen online teile.	C PV Ich denke es ist nicht sicher persönliche Informationen online zu teilen.	C PV Ich glaube das schnell etwas unangenehmes passieren kann wenn ich mit anderen schreibe poste oder teile.
Mittelwert	2,27	2,35	2,21	2,47
N	219	220	219	222
Std.-Abweichung	1,295	1,253	1,224	1,371

Video-Social-Media – Self-Efficacy

	C SE Ich glaube dass ich in der Lage bin meine persönlichen Daten zu schützen	C SE Ich glaube ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.	C SE Ich bin zuversichtlich wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.
Mittelwert	2,20	2,26	2,43
N	219	220	219
Std.-Abweichung	1,187	1,119	1,245

Video-Social-Media – Response Efficacy

	C RP Wenn man genügend darauf achtet kann man sich bestens vor Datendiebstahl Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.	C RP Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.	C RP Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.	C RP Ich weiss wie ich mich online verhalten kann damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.	C RP Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte bin ich weniger gefährdet meine Daten zu verlieren.
Mittelwert	2,36	2,42	2,42	2,40	2,26
N	219	219	219	221	219
Std.-Abweichung	1,110	1,176	1,156	1,231	1,203

Video-Social-Media - Rewards

	C RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.	C RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.	C RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.	C RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe habe ich überwiegend Vorteile.
Mittelwert	2,75	2,77	2,95	3,06
N	220	218	215	217
Std.-Abweichung	1,450	1,389	1,403	1,431

Video-Social-Media - Privacy Protection Behaviour

	C PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen bewusst falsch an.	C PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.	C PPB Ich gebe möglichst wenige persönliche Daten von mir Preis.	C PPB Ich achte sehr darauf dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.	C PPB Ich vermeide es manchmal bewusst bestimmte persönliche Informationen anzugeben.	C PPB Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.	C PPB Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos auf denen ich zu sehen bin.
Mittelwert	2,94	2,78	2,37	2,16	2,23	2,20	2,21
N	221	219	218	219	219	220	219
Std.-Abweichung	1,698	1,530	1,268	1,217	1,254	1,301	1,362

Bild-Text-Social-Media - Perceived Severity

	D Der Verlust von Privatsphäre wäre für mich ein ernsthaftes Problem.	D Wenn meine Daten oder mein Account von jemandem anderen verändert oder in meinem Namen gebraucht würde wäre das ein ernstes Problem für mich.	D Wenn persönliche Informationen in die falschen Hände geraten wäre das für mich ein ernsthaftes Problem.	D Es wäre für mich ein ernsthaftes Problem wenn Fotos mit mir drauf oder Fotos die ich gemacht habe missbraucht würden.
Mittelwert	1,75	1,82	1,83	1,89
N	195	195	194	195
Std.-Abweichung	1,056	1,138	1,066	1,192

Bild-Text-Social-Media - Perceived Vulnerability

	D Es könnte mir passieren von böartigen Online-Sicherheitsproblemen (z. B. Verletzung der Privatsphäre Virenangriffe ...) betroffen zu sein.	D Ich fühle mich einem Risiko ausgesetzt wenn ich persönliche Informationen online teile.	D Ich denke es ist nicht sicher persönliche Informationen online zu teilen.	D Ich glaube das schnell etwas unangenehmes passieren kann wenn ich mit anderen schreibe poste oder teile.
Mittelwert	2,31	2,22	2,21	2,16
N	196	193	195	195
Std.-Abweichung	1,293	1,189	1,206	1,223

Bild-Text-Social-Media – Self-Efficacy

	D SE Ich glaube dass ich in der Lage bin meine persönlichen Daten zu schützen	D SE Ich glaube ich kann Funktionen zum Schutz der Privatsphäre ohne Hilfe nutzen oder aktivieren.	D SE Ich bin zuversichtlich wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht.
Mittelwert	2,23	2,23	2,37
N	196	196	194
Std.-Abweichung	1,250	1,120	1,172

Bild-Text-Social-Media – Response Efficacy

	D RP Wenn man genügend darauf achtet kann man sich bestens vor Datendiebstahl Missbrauch und unangenehmen Situationen schützen.	D RP Die Aktivierung von Funktionen zum Schutz der Privatsphäre könnte mich vor Gefahren für den Datenschutz schützen.	D RP Ich kann den Schutz meiner Daten mit Hilfe von Datenschutzfunktionen wirksam kontrollieren.	D RP Ich weiss wie ich mich online verhalten kann damit mir nichts Kritisches in Zusammenhang mit persönlichen Daten passiert.	D RP Wenn ich mich entsprechend vorsichtig verhalte bin ich weniger gefährdet meine Daten zu verlieren.
Mittelwert	2,32	2,27	2,40	2,27	2,16
N	196	194	194	194	196
Std.-Abweichung	1,092	1,153	1,107	1,201	1,116

Bild-Text-Social-Media – Rewards

	D RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich mit Freunden in Kontakt treten und neue Kontakte knüpfen.	D RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich die Apps besser ausnutzen und mehr davon profitieren.	D RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe kann ich Mitglied einer sozialen Gruppe werden.	D RW Indem ich meine persönlichen Daten preisgebe habe ich überwiegend Vorteile.
Mittelwert	2,71	2,86	2,84	2,93
N	190	192	193	190
Std.-Abweichung	1,402	1,426	1,399	1,446

Bild-Text-Social-Media – Privacy Protection Behaviour

	D PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen bewusst falsch an.	D PPB Ich gebe manchmal absichtlich unvollständige persönliche Informationen an oder weiter.	D PPB Ich gebe möglichst wenige persönliche Daten von mir preis.	D PPB Ich achte sehr darauf dass ich persönliche Dinge nur vertrauenswürdigen Personen schicke oder zeige.	D PPB Ich vermeide es manchmal bewusst bestimmte persönliche Informationen anzugeben.	D PPB Ich teile oder schicke private Dinge nur engen Freunden zu denen ich auch im echten Leben grosses Vertrauen habe.	D PPB Ich teile oder schicke fast keine Bilder oder Videos auf denen ich zu sehen bin.
Mittelwert	2,93	2,87	2,42	2,20	2,28	2,14	2,34
N	194	195	194	194	194	195	195
Std.-Abweichung	1,676	1,557	1,376	1,333	1,365	1,250	1,403

QDA Bedrohungen 1/4

	QBED Die Schule Lehrpersonen sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten	QBED Meine Eltern sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten	QBED Meine Adresse mein Standort Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände	QBED Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich	QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst	QBED Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von mir	QBED Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus
Mittelwert	2,07	2,39	1,95	2,21	2,29	2,36	2,37
N	326	324	325	325	322	321	325
Std.-Abweichung	1,324	1,306	1,229	1,313	1,351	1,348	1,427

QDA Bedrohungen 2/4

	QBED Ich habe Viren eingefangen mit Links die Schaden anrichten oder verseuchten WebSites	QBED Ich bekomme sehr viel Spam.	QBED Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht	QBED Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis	QBED Ich werde mit Informationen die nicht öffentlich sind erpresst	QBED Mein Account bei Insta Tiktok Snap Games Whatsapp wird gestohlen	QBED Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy
Mittelwert	2,01	2,54	1,91	2,34	1,92	1,99	1,81
N	325	320	323	316	318	322	324
Std.-Abweichung	1,217	1,343	1,233	1,451	1,296	1,304	1,177

QDA Bedrohungen 3/4

	QBED Private Gespräche mit Freunden werden abgehört	QBED Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände	QBED Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren	QBED Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten	QBED Personen posten oder kommentieren in meinem Namen	QBED Meine Daten Bilder Videos Spielstände gehen verloren	QBED Im Internet verliere ich mich selbst ich verliere Zeit und werde frustriert
Mittelwert	1,88	1,76	2,56	1,96	2,04	2,24	2,47
N	322	328	325	323	325	322	325
Std.-Abweichung	1,163	1,183	1,489	1,240	1,283	1,364	1,364

QDA Bedrohungen 4/4

	QBED Das Internet ist anonym man weiss nie wer hinter einer Person steckt	QBED Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt	QBED Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts	QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.	QBED Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge.
Mittelwert	2,31	1,90	1,95	2,31	1,78
N	322	321	324	324	327
Std.-Abweichung	1,296	1,222	1,238	1,341	1,185

QDA REWARDS

	QREW Beim Onlineshopping würde ich Name Adresse und Kreditkartennummer eingeben um etwas bestellen zu können	QREW Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen um gratis Filme Videos oder Sport-Streams zu sehen	QREW Ich wäre bereit in einem Spiel Geld auszugeben damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme	QREW Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK" sonst kommt man nicht weiter	QREW Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen
Mittelwert	2,30	3,34	3,17	2,40	2,97
N	328	324	326	324	325
Std.-Abweichung	1,409	1,780	1,724	1,367	1,480

QDA Privacy Protection Behaviour

	QPPB Ich benutze manchmal Familienamen	QPPB Als Kontakte habe ich nur Leute die ich im echten Leben kenne	QPPB Ich schreibe nie wo ich gerade bin	QPPB Ich melde mich nur auf wenigen Apps oder Plattformen an das ist sicherer	QPPB Ich zeige nie mein Gesicht in Videos die ich verschicke oder poste	QPPB Ich gebe in Spielen nie Geld aus das ist mir zu unsicher	QPPB Ich schicken oder poste nur Fotos von mir die auch öffentlich sein dürften	QPPB Ich habe auch schon Fotos oder Videos gechatet oder gepostet die in der Öffentlichkeit schlimm oder peinlich wären	QPPB Ich speichere in der Schule nichts privates
Mittelwert	2,97	2,61	2,87	2,89	2,98	2,71	2,43	3,29	2,44
N	320	318	321	321	321	324	322	324	324
Std.-Abweichung	1,643	1,380	1,519	1,447	1,588	1,616	1,503	1,769	1,482

MESSAGING-DIENSTE - Skalensummen

	A_PS	A_PV	A_SE	A_RP	A_PPB	A_RW
Mittelwert	7,2993	10,1111	6,9889	11,9077	17,4737	10,6703
N	274	270	271	271	266	273
Std.-Abweichung	3,69707	4,26042	3,07135	4,66774	6,86976	4,52864

MLR für MESSAGING-DIENSTE

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,579 ^a	,335	,320	5,61257	2,082

a. Einflußvariablen : (Konstante), A_RW, A_PS, A_SE, A_PV, A_RP

b. Abhängige Variable: A_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	3644,418	5	728,884	23,138	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	7245,226	230	31,501		
	Gesamt	10889,644	235			

a. Abhängige Variable: A_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), A_RW, A_PS, A_SE, A_PV, A_RP

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		RegressionskoeffizientB	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	3,523	1,433		2,459	,015
	A_PS	,265	,120	,145	2,210	,028
	A_PV	,157	,103	,097	1,517	,131
	A_SE	,322	,157	,144	2,048	,042
	A_RP	,363	,105	,245	3,458	,001
	A_RW	,379	,084	,256	4,489	,000

a. Abhängige Variable: A_PPB

MLR für GAMES

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson- Statistik
1	,559 ^a	,312	,290	5,97680	1,958

a. Einflußvariablen : (Konstante), B_RW, B_PS, B_RP, B_PV, B_SE

b. Abhängige Variable: B_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	2496,784	5	499,357	13,979	,000 ^b
	Nicht standardisierte Resi- duen	5501,209	154	35,722		
	Gesamt	7997,994	159			

a. Abhängige Variable: B_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), B_RW, B_PS, B_RP, B_PV, B_SE

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte	T	Sig.
		Regressionsko- effizientB	Std.-Fehler	Koeffizienten Beta		
1	(Konstante)	5,458	1,668		3,273	,001
	B_PS	,331	,146	,200	2,271	,025
	B_PV	,325	,135	,207	2,417	,017
	B_SE	,218	,267	,088	,815	,416
	B_RP	,251	,156	,175	1,608	,110
	B_RW	,143	,094	,104	1,519	,131

a. Abhängige Variable: B_PPB

MLR für Video-Social-Media

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,606 ^a	,367	,349	5,67518	2,169

a. Einflußvariablen : (Konstante), C_RW, C_RP, C_PS, C_PV, C_SE

b. Abhängige Variable: C_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	3199,006	5	639,801	19,865	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	5507,514	171	32,208		
	Gesamt	8706,520	176			

a. Abhängige Variable: C_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), C_RW, C_RP, C_PS, C_PV, C_SE

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	2,759	1,603		1,721	,087
	C_PS	,232	,144	,136	1,612	,109
	C_PV	,534	,144	,320	3,706	,000
	C_SE	,140	,222	,061	,629	,530
	C_RP	,302	,141	,214	2,135	,034
	C_RW	,218	,086	,158	2,539	,012

MLR für Bild-Text-Social-Media

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,536 ^a	,288	,266	6,15723	1,900

a. Einflußvariablen : (Konstante), D_RW, D_PV, D_SE, D_PS, D_RP

b. Abhängige Variable: D_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	2524,790	5	504,958	13,319	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	6255,397	165	37,911		
	Gesamt	8780,187	170			

a. Abhängige Variable: D_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), D_RW, D_PV, D_SE, D_PS, D_RP

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	4,328	1,776		2,437	,016
	D_PS	,375	,184	,181	2,032	,044
	D_PV	,247	,161	,133	1,528	,128
	D_SE	,648	,234	,274	2,771	,006
	D_RP	-,113	,159	-,071	-,708	,480
	D_RW	,447	,096	,312	4,637	,000

a. Abhängige Variable: D_PPB

MLR für OVERALL

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,690 ^a	,476	,441	19,08423	1,797

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_RW, X_PV, X_RP, X_PS, X_SE

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	25114,006	5	5022,801	13,791	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	27679,799	76	364,208		
	Gesamt	52793,805	81			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_RW, X_PV, X_RP, X_PS, X_SE

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	4,182	8,808		,475	,636
	X_PS	,336	,228	,175	1,472	,145
	X_PV	,423	,196	,246	2,162	,034
	X_SE	-,065	,441	-,023	-,148	,883
	X_RP	,579	,237	,376	2,438	,017
	X_RW	,302	,132	,197	2,291	,025

a. Abhängige Variable: X_PPB

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson- Statistik
1	,620 ^a	,385	,372	19,85099	1,739

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_RP, X_PS

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	23918,970	2	11959,485	30,349	,000 ^b
	Nicht standardisierte Resi- duen	38223,990	97	394,062		
	Gesamt	62142,960	99			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_RP, X_PS

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte	T	Sig.
		Regressionsko- effizientB	Std.-Fehler	Koeffizienten Beta		
1	(Konstante)	21,571	6,462		3,338	,001
	X_PS	,512	,169	,266	3,030	,003
	X_RP	,686	,131	,460	5,241	,000

a. Abhängige Variable: X_PPB

MLR für QDA Faktoren-PMT

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,662 ^a	,438	,433	6,81085	1,907

a. Einflußvariablen : (Konstante), QDA_REW, QDA_BED

b. Abhängige Variable: QDA_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	9000,704	2	4500,352	97,016	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	11550,546	249	46,388		
	Gesamt	20551,250	251			

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), QDA_REW, QDA_BED

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	7,201	1,367		5,267	,000
	QDA_BED	,157	,019	,406	8,121	,000
	QDA_REW	,665	,080	,412	8,256	,000

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

MLR für QDA Einzelfaktoren Bedrohung -> Schutzverhalten (PPB)

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,634 ^a	,402	,333	7,39872	2,054

a. Einflußvariablen : (Konstante), QBED Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge., QBED Meine Eltern sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten, QBED Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren, QBED Ich bekomme sehr viel Spam., QBED Im Internet verliere ich mich selbst ich verliere Zeit und werde frustriert, QBED Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis, QBED Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von oder mit mir, QBED Private Gespräche mit Freunden werden abgehört, QBED Die Schule Lehrpersonen sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten, QBED Meine Daten Bilder Videos Spielstände gehen verloren, QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert., QBED Meine Adresse mein Standort Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände, QBED Ich werde mit Informationen die nicht öffentlich sind erpresst, QBED Das Internet ist anonym man weiss nie wer hinter einer Person steckt, QBED Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus, QBED Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich, QBED Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts, QBED Ich habe Viren eingefangen mit Links die Schaden anrichten oder verseuchten WebSites, QBED Personen posten oder kommentieren in meinem Namen, QBED Mein Account bei Insta Tiktok Snap Games Whatsapp wird gestohlen, QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst, QBED Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy, QBED Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt, QBED Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände, QBED Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht, QBED Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten

b. Abhängige Variable: QDA_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	8341,517	26	320,828	5,861	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	12426,203	227	54,741		
	Gesamt	20767,720	253			

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), QBED Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge., QBED Meine Eltern sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten, QBED Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren, QBED Ich bekomme sehr viel Spam., QBED Im Internet verliere ich mich selbst ich verliere Zeit und werde frustriert, QBED Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis, QBED Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von oder mit mir, QBED Private Gespräche mit Freunden werden abgehört, QBED Die Schule Lehrpersonen sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten, QBED Meine Daten Bilder Videos Spielstände gehen verloren, QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert., QBED Meine Adresse mein Standort Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände, QBED Ich werde mit Informationen die nicht öffentlich sind erpresst, QBED Das Internet ist anonym man weiss nie wer hinter einer Person steckt, QBED Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus, QBED Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich, QBED Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts, QBED Ich habe Viren eingefangen mit Links die Schaden anrichten oder verseuchten WebSites, QBED Personen posten oder kommentieren in meinem Namen, QBED Mein Account bei Insta Tiktok Snap Games Whatsapp wird gestohlen, QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst, QBED Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy, QBED Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt, QBED Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände, QBED Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht, QBED Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	12,160	1,364		8,914	,000
	QBED Die Schule Lehrpersonen sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten	,936	,606	,135	1,546	,124
	QBED Meine Eltern sehen von mir Daten Fotos Chats etc. die sie nicht sehen sollten	-,017	,541	-,002	-,031	,975

QBED Meine Adresse mein Standort Telefonnummer usw. gelangt in die falschen Hände	-,385	,649	-,052	-,593	,554
QBED Aus mir wird ein Meme gemacht oder andere schreiben gemein über mich	,318	,647	,046	,491	,624
QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst	1,238	,638	,183	1,940	,054
QBED Andere könnten gemein sprechen über Fotos oder Videos von oder mit mir	-,769	,661	-,116	-1,163	,246
QBED Andere sprechen in ihren privaten Chats gemein über mich oder schliessen mich aus	-,136	,539	-,022	-,251	,802
QBED Ich habe Viren eingefangen mit Links die Schaden anrichten oder verseuchten Web-Sites	,196	,736	,026	,266	,791
QBED Ich bekomme sehr viel Spam.	,778	,452	,114	1,722	,086
QBED Meine privaten Bilder oder Videos werden plötzlich öffentlich gemacht	,370	,809	,050	,457	,648
QBED Andere posten Bilder mit mir drauf ohne meine Erlaubnis	,689	,485	,108	1,421	,157
QBED Ich werde mit Informationen die nicht öffentlich sind erpresst	-,475	,671	-,067	-,707	,480
QBED Mein Account bei Insta Tiktok Snap Games Whatsapp wird gestohlen	,961	,637	,140	1,508	,133

QBED Leute die ich nicht mag haben Zugriff auf mein Handy	-,667	,748	-,085	-,891	,374
QBED Private Gespräche mit Freunden werden abgehört	,082	,688	,010	,120	,905
QBED Bank- oder Kreditkartendaten gelangen in die falschen Hände	1,481	,828	,191	1,788	,075
QBED Mein Spielstand wird gehackt und ich habe alles verloren	,484	,397	,082	1,217	,225
QBED Fremde oder Leute die ich nicht mag schreiben in meinem Namen Nachrichten	1,047	,832	,142	1,259	,209
QBED Personen posten oder kommentieren in meinem Namen	-1,665	,785	-,239	-2,122	,035
QBED Meine Daten Bilder Videos Spielstände gehen verloren	-,424	,568	-,064	-,747	,456
QBED Im Internet verliere ich mich selbst ich verliere Zeit und werde frustriert	,914	,536	,136	1,704	,090
QBED Das Internet ist anonym man weiss nie wer hinter einer Person steckt	,548	,591	,077	,927	,355
QBED Private Nachrichten werden plötzlich allen gezeigt	-1,069	,787	-,135	-1,358	,176
QBED Ich bezahle etwas online aber bekomme nichts	,042	,744	,005	,057	,955
QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.	1,676	,546	,242	3,072	,002

QBED Im Darknet passieren mit meinen Daten unbekannte Dinge.	-,558	,753	-,072	-,740	,460
--	-------	------	-------	-------	------

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

**MLR (Optimiertes Modell mit nur 3 Einzelfaktoren)
QDA Einzelfaktoren Bedrohung -> Schutzverhalten (QDA_PPB)**

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Sta- tistik
1	,513 ^a	,263	,255	7,81292	1,841

a. Einflußvariablen : (Konstante), QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert., QBED Ich bekomme sehr viel Spam., QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst

b. Abhängige Variable: QDA_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	6140,176	3	2046,725	33,530	,000 ^b
	Nicht standardisierte Resi- duen	17213,782	282	61,042		
	Gesamt	23353,958	285			

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert., QBED Ich bekomme sehr viel Spam., QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffi- zienten		Standardi- sierte Koeffi- zienten	T	Sig.
		Regressions- koeffizientB	Std.-Fehler			
1	(Konstante)	14,635	1,156		12,656	,000
	QBED Ich stehe öffent- lich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusam- menhang reisst	1,548	,408	,226	3,799	,000
	QBED Ich bekomme sehr viel Spam.	1,121	,393	,168	2,857	,005

QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.	1,827	,402	,262	4,542	,000
---	-------	------	------	-------	------

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

3 Einzelfaktoren und QDA_PPB

Korrelationen

		QDA_PPB	QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst	QBED Ich bekomme sehr viel Spam.	QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.
QDA_PPB	Korrelation nach Pearson	1	,398**	,367**	,417**
	Signifikanz (2-seitig)		,000	,000	,000
QBED Ich stehe öffentlich blöd da weil man Kommentare oder Posts von mir aus dem Zusammenhang reisst	Korrelation nach Pearson	,398**	1	,431**	,379**
	Signifikanz (2-seitig)	,000		,000	,000
QBED Ich bekomme sehr viel Spam.	Korrelation nach Pearson	,367**	,431**	1	,357**
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000		,000
QBED Meine Verläufe und was ich alles im Internet mache wird von Firmen gespeichert und für Werbung analysiert.	Korrelation nach Pearson	,417**	,379**	,357**	1
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000	,000	

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

MLR

QDA_Bedrohung als Skala + QDA_Rewards als Skala -> Schutzverhalten (QDA_PPB)

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R- Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson- Statistik
1	,662 ^a	,438	,433	6,81085	1,907

a. Einflußvariablen : (Konstante), QDA_REW, QDA_BED

b. Abhängige Variable: QDA_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat- summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	9000,704	2	4500,352	97,016	,000 ^b
	Nicht standardisierte Resi- duen	11550,546	249	46,388		
	Gesamt	20551,250	251			

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), QDA_REW, QDA_BED

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte	T	Sig.
		Regressionsko- effizientB	Std.-Fehler	Koeffizienten Beta		
1	(Konstante)	7,201	1,367		5,267	,000
	QDA_BED	,157	,019	,406	8,121	,000
	QDA_REW	,665	,080	,412	8,256	,000

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

MLR

QDA_Rewards -> Schutzverhalten (QDA_PP)

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,582 ^a	,338	,327	7,41579	1,865

a. Einflußvariablen : (Konstante), QREW Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen, QREW Beim Online-shopping würde ich Name Adresse und Kreditkartennummer eingeben um etwas bestellen zu können, QREW Ich wäre bereit in einem Spiel Geld auszugeben damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme, QREW Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK" sonst kommt man nicht weiter, QREW Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen um gratis Filme Videos oder Sport-Streams zu sehen

b. Abhängige Variable: QDA_PP

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	7957,776	5	1591,555	28,941	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	15563,269	283	54,994		
	Gesamt	23521,045	288			

a. Abhängige Variable: QDA_PP

b. Einflußvariablen : (Konstante), QREW Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen, QREW Beim Onlineshopping würde ich Name Adresse und Kreditkartennummer eingeben um etwas bestellen zu können, QREW Ich wäre bereit in einem Spiel Geld auszugeben damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme, QREW Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK" sonst kommt man nicht weiter, QREW Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen um gratis Filme Videos oder Sport-Streams zu sehen

Koeffizienten^a

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta		

1	(Konstante)	12,354	1,199		10,304	,000
	QREW Beim Online-shopping würde ich Name Adresse und Kreditkartennummer eingeben um etwas bestellen zu können	1,173	,363	,182	3,228	,001
	QREW Ich würde vielleicht auch einmal auf illegale Webseiten gehen um gratis Filme Videos oder Sport-Streams zu sehen	,271	,314	,053	,863	,389
	QREW Ich wäre bereit in einem Spiel Geld auszugeben damit ich schneller weiterkomme oder ein Feature bekomme	,168	,319	,032	,527	,599
	QREW Ich klicke bei langen Erklärungen zum Datenschutz meistens auf "OK" sonst kommt man nicht weiter	,965	,385	,143	2,506	,013
	QREW Wenn man in Chats oder Nachrichten mehr persönliche Dinge mit jemandem teilt kann man einfacher Freunde werden oder die Freundschaft beweisen	2,160	,358	,355	6,029	,000

a. Abhängige Variable: QDA_PPB

Korrelationen

		QDA_PPB	QDA_REW
QDA_PPB	Korrelation nach Pearson	1	,539**
	Signifikanz (2-seitig)		,000
	N	292	289
QDA_REW	Korrelation nach Pearson	,539**	1
	Signifikanz (2-seitig)	,000	
	N	289	319

** : Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Korrelation zwischen Overall Perceived Severity, Overall Perceived Vulnerability und Overall Privacy Protection Behaviour (PPB)

Korrelationen

		X_PPB
X_PS	Korrelation nach Pearson	,445**
	Signifikanz (2-seitig)	,000
	N	103
X_PV	Korrelation nach Pearson	,383**
	Signifikanz (2-seitig)	,000
	N	107

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,445 ^a	,198	,190	22,57366	1,797

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_PS

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	12734,165	1	12734,165	24,990	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	51466,592	101	509,570		
	Gesamt	64200,757	102			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_PS

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten Regressionskoeffizient B	Std.-Fehler	Standardisierte Koeffizienten Beta	T	Sig.
1	(Konstante)	42,915	5,663		7,578	,000
	X_PS	,864	,173	,445	4,999	,000

a. Abhängige Variable: X_PPB

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,383 ^a	,146	,138	23,66616	1,870

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_PV

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	10088,692	1	10088,692	18,013	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	58809,158	105	560,087		
	Gesamt	68897,850	106			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_PV

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	43,892	6,335		6,929	,000
	X_PV	,662	,156	,383	4,244	,000

a. Abhängige Variable: X_PPB

Korrelation zwischen Self Efficacy und Overall Privacy Protection Behaviour (PPB)

Korrelationen

		X_PPB		
X_SE	Korrelation nach Pearson	,487**		
	Signifikanz (2-seitig)	,000		
	N	105	121	115

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,487 ^a	,237	,229	21,94893	2,049

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_SE

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	15399,149	1	15399,149	31,965	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	49620,813	103	481,755		
	Gesamt	65019,962	104			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_SE

Koeffizienten^a

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Sig.
		RegressionskoeffizientB	Std.-Fehler	Beta		
1	(Konstante)	32,968	6,664		4,947	,000
	X_SE	1,279	,226	,487	5,654	,000

a. Abhängige Variable: X_PPB

Korrelation zwischen Response Efficacy und Overall Privacy Protection Behaviour (PPB)

		X_PPB	
	Signifikanz (2-seitig)	,000	,000
	N	111	115
			125

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Modellzusammenfassung^b

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers	Durbin-Watson-Statistik
1	,553 ^a	,306	,300	21,14650	1,915

a. Einflußvariablen : (Konstante), X_RP

b. Abhängige Variable: X_PPB

ANOVA^a

Modell		Quadrat-summe	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	21484,379	1	21484,379	48,045	,000 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	48742,018	109	447,174		
	Gesamt	70226,396	110			

a. Abhängige Variable: X_PPB

b. Einflußvariablen : (Konstante), X_RP

Korrelationen

		X_PPB
X_RP	Korrelation nach Pearson	,553**
	Signifikanz (2-seitig)	,000
	N	111

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Test-Retest by Timegroups

Gruppenstatistiken

	timegroup	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
X_PPB	1,00	56	64,5000	21,96361	2,93501
	2,00	59	72,6780	27,48068	3,57768

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit						
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz	Standardfehler der Differenz	95% Konfidenzintervall der Differenz	
									Untere	Obere
X_PPB	Varianzen sind gleich	3,110	,081	-	113	,082	-	4,65446	-	1,04335
				1,757			8,17797		17,39928	
X_PPB	Varianzen sind nicht gleich			-	109,863	,080	-	4,62753	-	,99285
				1,767			8,17797		17,34878	

Korrelationen

		X_PPB
X_SE	Korrelation nach Pearson	,487**
	Signifikanz (2-seitig)	,000
	N	105
X_RP	Korrelation nach Pearson	,553**
	Signifikanz (2-seitig)	,000
	N	111

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Remind my Syntax

```
# FILTER VALID CASES
USE ALL.
COMPUTE filter_$=(MISSING(v23)=0).
VARIABLE LABELS filter_$ 'MISSING(v23)=0 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.

# GENERATE INDICES FOR SCALES
COMPUTE A_PS=v5+v5U2+v5U3+v5U4.
COMPUTE A_PV=v5U5+v5U6+v5U7+v5U8.
COMPUTE A_SE=v6+v6U2+v6U3.
COMPUTE A_RP=v6U4+v6U5+v6U6+v6U7+v6U8.
COMPUTE A_RW=v13+v13U2+v13U3+v13U4.
COMPUTE A_PPB=v14+v14U2+v14U3+v14U4+v14U5+v14U6+v14U7.

COMPUTE B_PS=v7+v7U2+v7U3+v7U4.
COMPUTE B_PV=v7U5+v7U6+v7U7+v7U8.
COMPUTE B_SE=v8+v8U2+v8U3.
COMPUTE B_RP=v8U4+v8U5+v8U6+v8U7+v8U8.
COMPUTE B_RW=v15+v15U2+v15U3+v15U4.
COMPUTE B_PPB=v16+v16U2+v16U3+v16U4+v16U5+v16U6+v16U7.

COMPUTE C_PS=v9+v9U2+v9U3+v9U4.
COMPUTE C_PV=v9U5+v9U6+v9U7+v9U8.
COMPUTE C_SE=v10+v10U2+v10U3.
COMPUTE C_RP=v10U4+v10U5+v10U6+v10U7+v10U8.
COMPUTE C_RW=v17+v17U2+v17U3+v17U4.
COMPUTE C_PPB=v18+v18U2+v18U3+v18U4+v18U5+v18U6+v18U7.

COMPUTE D_PS=v11+v11U2+v11U3+v11U4.
COMPUTE D_PV=v11U5+v11U6+v11U7+v11U8.
COMPUTE D_SE=v12+v12U2+v12U3.
COMPUTE D_RP=v12U4+v12U5+v12U6+v12U7+v12U8.
COMPUTE D_RW=v19+v19U2+v19U3+v19U4.
COMPUTE D_PPB=v20+v20U2+v20U3+v20U4+v20U5+v20U6+v20U7.
EXECUTE.
```

Anhang J: Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Kriens, 31.07.2022

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'RM' followed by a long, sweeping horizontal line that tapers to the right.

Raffael Meier